

UNIVERSITÄT ZU LÜBECK
INSTITUT FÜR MEDIZINISCHE INFORMATIK

Aus dem Institut für Medizinische Informatik der Universität zu Lübeck
Direktor: Prof. Dr. rer. nat. habil. Heinz Handels

**De-Komposition von postkoordinierten
SNOMED CT-Ausdrücken zur Speicherung der Inhalte
in HL7 FHIR-Ressourcen**

**De-composition of postcoordinated SNOMED CT expressions
for storage in HL7 FHIR resources**

Masterarbeit
im Rahmen des Studienganges Medizinische Informatik
der Universität zu Lübeck

vorgelegt von
Tessa Ohlsen, B.Sc.

ausgegeben und betreut von
Prof. Dr. rer. nat. habil. Josef Ingenerf

mit Unterstützung von
Cora Drenkhahn, M.Sc.

Grevesmühlen, den 1. August 2023

Eidesstattliche Erklärung

Ich versichere an Eides statt, die vorliegende Arbeit selbstständig und nur unter Benutzung der angegebenen Hilfsmittel angefertigt zu haben.

Grevesmühlen, den 1. August 2023

Kurzfassung

Ziel dieser Masterarbeit ist es, erstellte postkoordinierte SNOMED CT-Ausdrücke (PCE-Ausdrücke) zu speichern. Dies kann in einem *FHIR CodeSystem Supplement* erfolgen. Diese Variante wird nicht bevorzugt, da auf die vertraute Vorgehensweise nur einzelne Codes zu speichern verzichtet werden muss. Außerdem ist für die Auswertung ein Terminologieserver notwendig. Daher wird ein alternatives Speicherangebot entwickelt, welches die Speicherung eines PCE-Ausdrucks in FHIR-Ressourcen beinhaltet. Es wird die *Web Ontology Language* in Kombination mit dem *Reasoner „ELK“* sowie die Nutzung des Terminologieservers Ontoserver in Kombination mit den HL7 FHIR-Diensten verwendet. In Evaluationen wird sichtbar, dass die einzelnen Arbeitsschritte sowie der gesamter Ansatz korrekte Ergebnisse liefern. Die Designentscheidungen können ebenfalls begründet werden. Für die Abbildung in den FHIR-Ressourcen werden die Basisprofile der Kassenärztlichen Bundesvereinigung sowie die Profile des Kerndatensatzes der Medizininformatik-Initiative verwendet. Es sind Auffälligkeiten aufgetreten, die ebenfalls thematisiert werden.

Abstract

The aim of this master thesis is to store the generated post-coordinated SNOMED CT expressions (PCE). This can be realized in a *FHIR CodeSystem Supplement*. This variant is not preferred because the familiar procedure of storing only single codes has to be abandoned. In addition, a terminology server is required for the evaluation. Therefore, an alternative storage offering is developed, which includes the storage of a PCE in FHIR resources. The *Web Ontology Language* is used in combination with the *ELK reasoner* as well as the use of the terminology server Ontoserver in combination with the HL7 FHIR services. Evaluations show that the individual steps and the overall approach provide correct results. The design decisions can also be justified. The basic profiles of the Kassenärztlichen Bundesvereinigung and the profiles of the core data set of the Medizininformatik-Initiative are used for representation in the FHIR resources. Discrepancies have arisen that have also been addressed.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	1
1.1	Motivation	2
1.2	Aufgabenstellung	4
2	Grundlagen	5
2.1	SNOMED CT	5
2.1.1	Hauptkomponenten	6
2.1.2	<i>Concept Model</i>	8
2.1.2.1	SNOMED CT-Hierarchien	9
2.1.2.2	Subtyp-Relation	10
2.1.2.3	Attributrelation	10
2.1.2.4	Defintionsstatus von SNOMED CT-Konzepten	11
2.1.2.5	Definitionsbereich und Wertebereich	12
2.1.2.6	Gruppierungen von SNOMED CT-Attributen	13
2.1.3	SNOMED CT-Ausdrücke	14
2.1.3.1	Präkoordinierte SNOMED CT-Konzepte	14
2.1.3.2	Postkoordinierte SNOMED CT-Ausdrücke	15
2.1.3.3	<i>Compositional Grammar</i>	16
2.1.3.4	<i>Expression Constraint Language</i>	18
2.2	<i>Web Ontology Language</i>	20
2.2.1	Ontologie	20
2.2.2	OWL-Syntax	21
2.2.2.1	Klassen	21
2.2.2.2	Property	23
2.2.2.3	Property-Restriktionen auf Klassen	23
2.2.3	<i>Reasoner</i>	24
2.2.4	OWL und SNOMED CT	24
2.3	HL7 FHIR-Standard	25
2.3.1	FHIR-Bausteine	26
2.3.1.1	Ressourcen	26
2.3.1.2	Referenzen	26
2.3.1.3	Profile	26
2.3.2	Terminologie-Ressourcen	27
2.3.3	<i>FHIRPath</i>	29
2.4	Ontoserver	30

2.5	Terminologie- versus Informationsmodell: TermInfo	31
2.5.1	Überschneidungen zwischen den Struktur- und Semantikstandards	31
2.5.2	TermInfo und SNOMED CT	34
2.6	Semantic Similarity	34
2.6.1	Informationsgehalt-basierte Berechnung	35
2.6.2	Pfad-basierte Berechnung	36
3	Eigener Ansatz	39
3.1	Entwurf	39
3.2	Validierung des PCE-Ausdrucks	40
3.3	Auswahl möglicher Konzepte für das Superkonzept	41
3.3.1	Umwandlung von SNOMED CT in eine OWL-Ontologie	41
3.3.2	Umwandlung eines PCE-Ausdrucks in eine <i>OWL ClassExpression</i>	42
3.3.2.1	Verarbeitung des PCE-Ausdrucks	42
3.3.2.2	Algorithmus zur Erstellung der <i>OWL ClassExpression</i>	43
3.3.3	Klassifizierung durch den <i>Reasoner „ELK“</i>	48
3.4	Bestimmung des Superkonzepts	51
3.4.1	Variante 1: Ein mögliches Konzept als Superkonzept	51
3.4.2	Variante 2: Mehrere mögliche Konzepte als Superkonzept	52
3.4.2.1	SNOMED CT als Gerichteter Azyklischer Graph	52
3.4.2.2	Hinzufügen des PCE-Ausdrucks in den Graphen	54
3.4.2.3	Berechnung der Semantic Similarity	55
3.4.3	Besonderheit: Mehrere <i>Role Groups</i> mit gleichen Attributen	58
3.5	Berechnung des Deltas	58
3.5.1	Graphen-basierter Ansatz	59
3.5.2	Erstellung des Graphen für das Superkonzept	60
3.5.3	Delta für die ungruppierte Attributrelationen	60
3.5.4	Delta für die gruppierte Attributrelationen	61
3.5.4.1	Einzelne <i>Role Group</i>	61
3.5.4.2	Mehrere <i>Role Groups</i>	61
3.6	Abbildung auf Elemente in FHIR-Ressourcen	63
3.6.1	Erstellung einer <i>StructureMap</i>	64
3.6.2	Praktische Umsetzung der Abbildung	66
3.7	Webanwendung	69
3.8	Evaluation	72
3.8.1	Algorithmus für die Erstellung der <i>OWL ClassExpression</i>	72
3.8.2	Erweiterung des Fokuskonzepts beim Einfügen in den Graphen	75
3.8.3	Berechnungsmethoden der Semantic Similarity	78
3.8.4	Bestimmung des Superkonzepts: Mehrere <i>Role Groups</i>	81
3.8.5	Validierung des gesamten Ansatzes	84
3.8.5.1	Datengrundlage	84
3.8.5.2	Validierung der PCE-Ausdrücke	84

3.8.5.3	Validierung des Superkonzepts und des Deltas	85
3.8.5.4	Validierung über FHIR-Profile mit Rücktransformation des PCE-Ausdrucks	86
4	Diskussion	89
4.1	Berechnung der Semantic Similarity	90
4.2	Berechnung des Deltas sowie Abbildung in FHIR-Ressourcen	92
4.3	Auffälligkeiten bei der Abbildung in FHIR-Ressourcen	93
4.4	Eigener Ansatz	96
4.5	Ausblick	99
5	Zusammenfassung	101
A	<i>FHIRPath</i> für die SNOMED CT-Elemente	111
A.1	Hierarchie „ <i>Clinical finding</i> “	111
A.1.1	Allergien	111
A.1.2	Krankheiten aufgrund von Allergien	113
A.1.3	Allergische Reaktionen	115
A.2	Hierarchie „ <i>Procedure</i> “	117
B	Validierung des gesamten Ansatzes	119
B.1	<i>FHIRPaths</i> für Hierarchie „ <i>Clinical finding</i> “	119
B.2	Tabelle der Validierung	120

Kapitel

Abbildungsverzeichnis

2.1	Logisches Datenmodell von SNOMED CT	6
2.2	„ <i>Descriptions</i> “ von SNOMED CT-Konzepten	7
2.3	„ <i>Relationships</i> “ in SNOMED CT	8
2.4	Zusammenhang zwischen Hierarchien, Subtyp-Relationen und Attributrelationen	9
2.5	Vollständig definiertes SNOMED CT-Konzept	11
2.6	Primitives SNOMED CT-Konzept	12
2.7	Definitionsbereich und Wertebereich eines SNOMED CT-Attributes	13
2.8	Nicht gruppierte- und gruppierte SNOMED CT-Attribute	14
2.9	Bestandteile einer <i>Compositional Expressions</i>	16
2.10	Bestandteile eines ECL-Ausdrucks	18
2.11	Varianten der einfachen- und komplexen Klassenbeziehungen	22
2.12	Konzeptdefinition eines SNOMED CT-Konzepts als <i>OWL Expression</i>	24
2.13	Terminologie-Ressourcen von FHIR	27
2.14	Graph einer FHIR-Ressource	30
2.15	Einordnung in Terminologie- oder Informationsmodell	32
2.16	Verwendung eines Terminologie- und eines Informationsmodells	33
3.1	Ablauf der Zerlegung eines PCE-Ausdrucks in FHIR-Ressourcen	40
3.2	Definition eines SNOMED CT-Konzepts in der <i>OWL Functional Syntax</i>	42
3.3	Algorithmus zur Erstellung einer <i>OWL ClassExpression</i>	44
3.4	Klassifizierung durch den <i>Reasoner „ELK“</i>	49
3.5	Algorithmus für die Erstellung des DAGs von SNOMED CT	53
3.6	Algorithmus für die Berechnung des LCAs	57
3.7	Berechnung des Deltas basierend auf Graphen	59
3.8	Berechnung des Deltas bei einem PCE-Ausdruck mit mehreren <i>Role Groups</i>	62
3.9	Berechnung des Deltas bei einem PCE-Ausdruck ohne separate Betrachtung der <i>Role Groups</i>	63
3.10	Auszug aus der <i>StructureMap</i> im JSON-Format	65
3.11	Algorithmus zur Ermittlung der <i>FHIRPaths</i> eines PCE-Ausdrucks	67
3.12	Auszug aus der Webanwendung	71
3.13	Validierung des Superkonzepts und des Deltas	85
3.14	Rücktransformation eines PCE-Ausdrucks	87

Kapitel

Tabellenverzeichnis

2.1	ECL-Ausdrücke: Optionale Constraint-Operatoren	19
2.2	Zusammenfassung der wichtigsten FHIR-Operationen	28
3.1	Verschiedene OWL-Konstrukte für die Darstellung von Attributrela- tionen	45
3.2	Formel für die Berechnung der Semantic Similarity	56
3.3	Verwendete externe Bibliotheken	70
3.4	Zusammensetzung der Konzeptdefinitionen für die gruppierten Attri- butrelationen	74
3.5	Erweiterung des Fokuskonzepts beim Einfügen in den Graphen	77
3.6	Vergleich der Ansätze für die Berechnung der Semantic Similarity	79
3.7	Bestimmung des Superkonzepts: Mehrere <i>Role Groups</i>	83
4.1	Abbildung der SNOMED CT-Attribute	95
A.1	KBV-Basisprofile: <i>FHIRPath</i> für Allergien	111
A.2	KDS der MII: <i>FHIRPath</i> für Allergien	112
A.3	KBV-Basisprofile: <i>FHIRPath</i> für Krankheiten aufgrund von Allergien	113
A.4	KDS der MII: <i>FHIRPath</i> für Krankheiten aufgrund von Allergien	114
A.5	KBV-Basisprofile: <i>FHIRPath</i> für Allergische Reaktionen	115
A.6	KDS der MII: <i>FHIRPath</i> für Allergische Reaktionen	116
A.7	KBV-Basisprofile: <i>FHIRPath</i> für Prozeduren	117
A.8	KDS der MII: <i>FHIRPath</i> für Prozeduren	118
B.1	KBV-Basisprofile: <i>FHIRPath</i> für „ <i>Clinical finding</i> “	119
B.2	KDS der MII: <i>FHIRPath</i> für „ <i>Clinical finding</i> “	120

Kapitel 1

Einleitung

Die zunehmende Digitalisierung führt zu einem Anstieg der verfügbaren Daten von Patient:innen in der Medizin. Die gezielte Auswertung dieser soll die medizinische Versorgung der Patient:innen verbessern sowie gezieltere Behandlungen ermöglichen. Dies kann jedoch nur erreicht werden, wenn die Daten zwischen verschiedenen Systemen ausgetauscht und automatisch verarbeitet werden können [1]. Somit ist es wichtig, dass die Daten nicht nur auf technischer Ebene, sondern auch unter Berücksichtigung der semantischen Interoperabilität zwischen Systemen ausgetauscht werden. Semantische Interoperabilität bezeichnet die Fähigkeit, Daten von einem Computersystem in ein anderes zu importieren bzw. auszutauschen sowie die inhaltliche Bedeutung der Daten zu erhalten und mit diesen weiterzuarbeiten. Besonders in der Medizin spielt die semantische Interoperabilität eine große Rolle [2]. Gründe hierfür sind folgende:

1. Bedarf an Datenaustausch

Es ist wichtig, dass zu jeder Zeit benötigte Informationen über Patient:innen, Untersuchungsergebnisse oder Diagnosen auf jeder Station in einem Krankenhaus abgerufen werden können. Der Zugriff auf alle Daten eines Patienten bzw. einer Patientin ermöglicht es, den Ärzt:innen, einen schnellen Überblick über die gesamten Informationen dieser zu erlangen. Dies kann die Behandlungsdauer verringern, Behandlungsverzögerungen bzw. Doppeluntersuchungen verhindern und Fehler reduzieren [2].

2. Automatische Auswertung und Entscheidungsunterstützung

Durch die Komplexität der natürlichen Sprache können medizinische Sachverhalte präzise dokumentiert werden. Aus diesem Grund bevorzugen viele Ärzt:innen für die Beschreibung von Diagnosen überwiegend den Freitext. Der Freitext ist jedoch aufgrund der Komplexität der natürlichen Sprache kaum maschinell auswertbar. Dies erschwert die Umsetzung bzw. die Nutzung der semantischen Interoperabilität. Durch die medizinischen und technischen Fortschritte hat die Entscheidungsunterstützung in den letzten Jahren immer mehr an Bedeutung gewonnen. Die personalisierte Diagnostik oder Therapie sind Beispiele für die Entscheidungsunterstützung. Um Systeme für diese effektiv einsetzen zu können, ist die semantische Interoperabilität von Relevanz [3].

3. Sekundärnutzung von Daten

Primär erhobene Versorgungsdaten, die für weitere Zwecke genutzt werden, werden auch als Sekundärnutzung der Daten (Sekundärdaten) bezeichnet. Daten aus elektronischen Gesundheitsakten, aus Krankenkassen sowie aus Studien sind Beispiele hierfür. Die Sekundärdaten sind die Voraussetzung für die Forschung in der Medizin und tragen somit zur Verbesserung der medizinischen Versorgung sowie der Arzneimittelentwicklung bei [4].

Die eben aufgeführten Punkte zeigen, wie bedeutsam die semantische Interoperabilität in der Medizin ist. Durch die semantische Interoperabilität wird sichergestellt, dass ausgetauschte Informationen analysiert werden können. Dies ist jedoch nur möglich, wenn eindeutige Codes der Kodiersysteme und medizinischen Standards für medizinische Fachbegriffe, Diagnosen und Prozeduren verwendet werden. Jedoch werden viele verschiedene Kodiersysteme verwendet, welche den Austausch von Daten zwischen verschiedenen Fachbereichen und die maschinelle Auswertung von kodierten Daten erschweren. Diese Probleme sollen durch die Verwendung von SNOMED CT als ausdrucksstärkstes Kodiersystem, welches als Kodiersystem in dieser Masterarbeit verwendet wird, minimiert bzw. beseitigt werden [2, 5].

Um die semantische Interoperabilität zu gewährleisten, muss ein interoperabler Datenstandard eingesetzt werden. FHIR (*Fast Healthcare Interoperability Resources*) ist einer der zentralen interoperablen Datenstandards [3], welcher in dieser Masterarbeit ebenfalls verwendet wird. FHIR wurde von HL7 entwickelt, um den zunehmenden Anforderungen der Digitalisierung gerecht zu werden. Der Datenaustausch zwischen verschiedenen Systemen soll durch den Einsatz von FHIR vereinfacht werden, wobei die Integrität und die Authentizität der Daten gewährleistet sein müssen. Außerdem sollen durch die Strukturen von FHIR die automatische Datenauswertung unterstützt werden [6].

1.1 Motivation

SNOMED CT gilt in der Medizin als ausdrucksstärkste Terminologie und ist somit für die Verbesserung der semantischen Interoperabilität geeignet. Seit Januar 2021 besitzt Deutschland eine nationale Lizenz für SNOMED CT. Seitdem ist das Interesse und die Nutzung von SNOMED CT angestiegen [7]. Die Anzahl der SNOMED CT-Konzepte in den Datenmodellierungen, wie zum Beispiel in den Medizinischen Informationsobjekten der Kassenärztlichen Bundesvereinigung [8] oder im Kerndatensatz der Medizininformatik-Initiative [9], steigt zunehmend. Das Ziel von SNOMED CT ist die Bereitstellung einer Interlingua, welche maschinenverwendbar ist. Durch die Verwendung von SNOMED CT – hier existieren über 350.000 Konzepte – sollen länder- und fachspezifische Kodierprobleme minimiert werden. Trotz der großen Anzahl an vordefinierten bzw. präkoordinierten SNOMED CT-Konzepten können nicht alle medizinischen Sachverhalte aufgrund der Komplexität der natürlichen Sprache präzise kodiert werden. Um auch diese medizinischen Sachverhalte kodieren zu können, ermöglicht SNOMED CT im Gegensatz zu vielen an-

deren Vokabularien eine Postkoordination [10, 5]. Bei der Verwendung der Postkoordination werden mehrere präkoordinierte SNOMED CT-Konzepte basierend auf einer Grammatik zu neuen Ausdrücken zusammengefasst. Dadurch wird verhindert, dass die Anzahl weiterer neuer Konzepte explosiv ansteigt [4, 11]. Die Bildung von präzisen postkoordinierten SNOMED CT-Ausdrücken ermöglicht es, medizinische Daten, Fakten und Informationen detailliert und zielgenau zu erfassen. Dies kann zu einem Qualitätsanstieg in der Datenlage, wie zum Beispiel in der elektronischen Patientenakte oder in den digitalen Gesundheitsanwendungen, führen. Außerdem sind die postkoordinierten SNOMED CT-Ausdrücke maschinell auswertbar, wodurch diese zu einer besseren computergestützten Weiterverwendung führen [12]. Somit führt dies zur Verbesserung der semantischen Interoperabilität. Die aufgeführten Punkte zeigen, dass die Postkoordination SNOMED CT zu einer flexiblen und ausdrucksstarken Interlingua macht. In den Datenmodellierungen der Medizinischen Informationsobjekten der Kassenärztlichen Bundesvereinigung [8] oder in dem Datensatz „*German Corona Consensus Data Set*“ des Netzwerkes Universitätsmedizin (NUM) [13] werden schon postkoordinierte SNOMED CT-Ausdrücke verwendet. Dies sind Gründe, warum sich intensiv mit der Postkoordination von SNOMED CT bereits im Rahmen des Projektpraktikums des Masterstudiums Medizinische Informatik, Universität zu Lübeck auseinandergesetzt wurde und in dieser Masterarbeit ebenfalls auseinandergesetzt wird. Im Projektpraktikum wurde eine Webanwendung zur Unterstützung einer SNOMED CT-basierten Postkoordination („WASP“) [7, 14] entwickelt, wodurch die Nutzenden bei der anspruchsvollen Tätigkeit unterstützt werden sollen. Dies soll außerdem die Akzeptanz der Postkoordination steigern.

Nachdem die postkoordinierten SNOMED CT-Ausdrücke erstellt wurden, müssen diese gespeichert werden. Die Speicherung eines PCE-Ausdrucks wird als problematisch angesehen. Einige Gründe werden im Folgenden aufgeführt. Für die Beschreibung von medizinischen Sachverhalten werden in der Regel nur einzelne Codes verwendet. Für die einzelnen Codes gibt es Möglichkeiten, diese zu speichern und zu verarbeiten. Aufgrund langjähriger Erfahrungen mit den vertrauten Vorgehensweisen bestehen Bedenken bei der Nutzung von postkoordinierten SNOMED CT-Ausdrücken [15]. Die Speicherung von postkoordinierten SNOMED CT-Ausdrücken wird ebenfalls als problematisch angesehen, weil ein Aufruf eines Terminologieservers, wie der Ontoserver der Firma CSIRO [16], bei Auswertung der postkoordinierten SNOMED CT-Ausdrücke notwendig ist [17]. Außerdem ist der Ontoserver im Moment der einzige Terminologieserver, der die Postkoordination unterstützt. Für die Auswertung muss auf FHIR-Dienste, zum Beispiel für die Ermittlung der Subtyp-Relation oder auf die *Expression Constraint Language* von SNOMED CT, zurückgegriffen werden. Eine weitere Problematik ist, dass beim Suchen von Informationen in den FHIR-Ressourcen (*FHIR Search*) die Postkoordination im Moment nur unterstützt, wenn ein postkoordinierter SNOMED CT-Ausdruck explizit in einem *FHIR CodeSystem Supplement* definiert ist [18]. Außerdem weisen postkoordinierte SNOMED CT-Ausdrücke eine deutlich größere Anzahl von Zeichen auf als

1 Einleitung

einzelne Codes. Dadurch ist es möglich, dass die maximale Anzahl von Zeichen in einem Dokumentationssystem für einen postkoordinierte SNOMED CT-Ausdruck nicht ausreichend ist. Somit könnte dieser nicht gespeichert werden.

Eine Möglichkeit die postkoordinierten SNOMED CT-Ausdrücke zu speichern, ist die Verwendung von einem *FHIR CodeSystem Supplement* [19] oder einer sogenannten „*post-coordinated expression library*“ [17]. Die Speicherung in einem *FHIR CodeSystem Supplement* wird durch die entwickelte Webanwendung „WASP“ unterstützt [7]. Trotz der Möglichkeit postkoordinierte SNOMED CT-Ausdrücke in einem *FHIR CodeSystem Supplement* zu speichern, wird diese nicht vorrangig benutzt. Zwar können die postkoordinierten SNOMED CT-Ausdrücke in einem *FHIR CodeSystem Supplement* gesammelt werden, aber es ermöglicht keine Speicherung in den elektronischen Patientenakten. In dieser Masterarbeit soll daher ein alternatives Angebot für die Speicherung von postkoordinierten SNOMED CT-Ausdrücken erarbeitet werden.

1.2 Aufgabenstellung

Die Masterarbeit hat das Ziel, einen Ansatz für die Speicherung eines postkoordinierten SNOMED CT-Ausdrucks in FHIR-Ressourcen zu entwickeln und zu implementieren. Es soll ein postkoordinierter SNOMED CT-Ausdruck in die einzelnen Komponenten bzw. in die verwendeten präkoordinierten Konzepte zerlegt und in den Elementen der FHIR-Ressourcen gespeichert werden. Für die Abbildung in den Elementen der FHIR-Ressourcen sollen die Basisprofile der Kassenärztlichen Bundesvereinigung [20] sowie die Profile des Kerndatensatzes der Medizininformatik-Initiative [9] verwendet werden. Darauf basierend soll die Abbildung beispielhaft für postkoordinierte SNOMED CT-Ausdrücke für Allergietoleranzen, Krankheiten durch Allergien sowie allergische Reaktionen einerseits und Prozeduren andererseits dargestellt werden. Das Ziel dieser Arbeit soll erreicht werden, indem eine Webanwendung, welche die Zerlegung der postkoordinierten SNOMED CT-Ausdrücke für die Speicherung in FHIR-Ressourcen automatisch durchführt, entwickelt wird. Ein weiteres Ziel ist es, verschiedene Ansätze für die einzelnen Arbeitsschritte zu evaluieren, wodurch das bestmögliche Verfahren ermittelt werden soll. Außerdem sollen Auffälligkeiten bei der Abbildung eines PCE-Ausdrucks in die FHIR-Profile der Kassenärztlichen Bundesvereinigung sowie der Medizininformatik-Initiative herausgearbeitet werden. Hierbei soll außerdem geprüft werden, inwieweit sich PCE-Ausdrücke durch Datenelemente von FHIR-Ressourcen bzw. Profilen repräsentieren lassen.

Kapitel 2

Grundlagen

In diesem Kapitel werden Begrifflichkeiten und Konzepte erläutert, welche für die Bearbeitung der Aufgabe dieser Masterarbeit von Bedeutung sind. Hier wird sich mit der Zerlegung von postkoordinierten SNOMED CT-Ausdrücken befasst, um deren Inhalte in HL7 FHIR-Ressourcen zu speichern. Aus diesem Grund sind SNOMED CT und der HL7 FHIR-Standard zentrale Themen in dieser Arbeit. In dem Unterkapitel 2.1 werden die Grundlagen von SNOMED CT erläutert. Diese umfassen die Hauptkomponenten von SNOMED CT, das *Concept Model* und die SNOMED CT-Ausdrücke. Konzepte in SNOMED CT können auch auf Grundlage der *Web Ontology Language* (OWL) repräsentiert werden (siehe Kapitel 2.6). Im Zusammenhang mit OWL werden der Begriff Ontologie, die Syntax von OWL sowie die Darstellung von SNOMED CT-Konzepten als OWL-Ausdrücke betrachtet. Das Unterkapitel 2.3 befasst sich mit dem HL7 FHIR-Standard. Hierzu gehören die Bausteine von FHIR sowie die Terminologie-Ressourcen des HL7 FHIR-Standards und der *FHIRPath*. Für die Umsetzung wird ein Terminologieserver für den Zugriff auf Terminologieinhalte, wie zum Beispiel SNOMED CT, in Kombination mit dem HL7 FHIR-Standard benötigt. Als Terminologieserver wird der Ontoserver verwendet. Ausführungen zum Ontoserver sind im Unterkapitel 2.4 dargelegt. Ob einzelne Inhalte durch Terminologien (Semantikstandard) abgebildet oder in Informationsmodelle (Strukturstandard) ausgelagert werden sollten – dies wird als TermInfo-Problem bezeichnet – muss ebenfalls betrachtet werden. Das TermInfo-Problem, die Ursache hierfür sowie das TermInfo-Problem in Bezug auf SNOMED CT wird in dem Unterkapitel 2.5 erläutert. Für die Umsetzung der Thematik dieser Masterarbeit ist die Berechnung der Semantic Similarity von großer Bedeutung. Hierauf wird ebenfalls eingegangen (siehe Kapitel 2.6). Für die Berechnung der Semantic Similarity wurden verschiedene Ansätze entwickelt, welche erklärt werden.

2.1 SNOMED CT

SNOMED CT (SNOMED Clinical Terms) gilt als ausdrucksstärkste Terminologie in der Medizin. Sie umfasst ein breites Spektrum von klinischen Konzepten, die medizinische oder klinische Sachverhalte beschreiben, wie zum Beispiel Krankheiten, klinische Befunde sowie Prozeduren und Ätiologien [10]. Das Ziel ist die Bereitstellung einer interlingualen medizinischen Sprache, welche weltweit verwendet werden kann. Zur Zeit sind 47 Länder Mitglied von SNOMED International, wie zum Bei-

Abbildung 2.1: Logisches Datenmodell mit den drei Komponenten – Konzepte („*Concepts*“), Beschreibungen („*Descriptions*“) und die Beziehungen („*Relationships*“) (vgl.[10]).

spiel die USA, Kanada, Australien, China oder Litauen. Seit dem 1. Januar 2021 ist Deutschland ein Mitgliedsland von SNOMED International [21].

SNOMED CT basiert auf einem logischen Datenmodell, dessen Hauptkomponenten werden im folgenden Abschnitt dieses Kapitels erläutert. Im nachfolgenden Abschnitt wird das *Concept Model*, welches die Regeln für die Modellierung von SNOMED CT-Konzepten enthält, ausführlich beschrieben. Ein weiterer wichtiger Bestandteil von SNOMED CT sind die SNOMED CT-Ausdrücke. Durch die SNOMED CT-Ausdrücke können klinische Sachverhalte präzise dargestellt werden. Diese werden in einem weiteren Abschnitt erklärt.

2.1.1 Hauptkomponenten

SNOMED CT verfügt über ein logisches Datenmodell, in dem die Komponenten zueinander in Beziehung stehen. Dies ist in Abbildung 2.1 dargestellt. Die Verbindung und Interaktion der Komponenten ermöglichen eine präzise Kodierung von medizinischen Daten. Es gibt drei Hauptkomponenten, die Konzepte („*Concepts*“), die Beschreibungen („*Descriptions*“) und die Beziehungen („*Relationships*“). In der SNOMED CT International, Version 2023-04-30 existieren 360.942 Konzepte, 1.595.980 Beschreibungen für die Konzepte sowie 3.261.032 Beziehungen zwischen Konzepten [22]. Die drei Hauptkomponenten werden im Folgenden kurz erläutert.

Die **Konzepte** („*Concepts*“) beschreiben medizinische Sachverhalte, wie Krankheiten oder Prozeduren. Damit stellen sie die zentralen Bausteine oder Wissenslemente in SNOMED CT dar. Jedes Konzept ist durch einen eindeutigen und maschinenlesbaren Code (*SNOMED CT Identifier*) identifizierbar. In Abbildung 2.2 ist beispielhaft das Konzept „*Fracture of bone*“ dargestellt, welches durch den *SNOMED CT*

Abbildung 2.2: Jedes SNOMED CT-Konzept besteht aus mindestens einer Beschreibung („*Description*“). Jeder Beschreibung ein „*Description type*“ sowie eine „*Acceptability*“ zugeordnet (vgl. [10]).

Identifier „125605004“ beschrieben wird. Die Konzepte sind in Hierarchien geordnet, welche vom Allgemeinen zum Speziellen aufgebaut sind. Die große Anzahl von verschiedenen Konzepten ermöglicht eine genaue Kodierung der medizinischen Sachverhalte. Allerdings erschwert dies auch, das passendste Konzept aus einer Menge von Vorschlägen auszuwählen [4, 10].

Die **Beschreibungen** („*Descriptions*“) sind für den Menschen lesbare Bezeichnungen für die einzelnen Konzepte. Es wird zwischen zwei Arten von Beschreibungen („*Description type*“ in Abbildung 2.2) unterschieden – *Fully Specified Name* und Synonyme. *Fully Specified Names* (FSN) müssen eindeutige und unmissverständliche Bezeichnungen für die Konzepte sein. Sie verdeutlichen die genaue Bedeutung eines jeden Konzepts in Abgrenzung zu allen anderen. FSN setzen sich aus dem Konzeptnamen sowie dem *Semantic Tag* zusammen. *Semantic Tags* geben die Kategorie an, zu der ein SNOMED CT-Konzept gehört, wie zum Beispiel „*disorder*“ oder „*body structure*“. Die Verwendung von *Semantic Tags* ermöglicht es, Konzepte mit ähnlichen Beschreibungen voneinander zu unterscheiden. Pro Sprache wird eine Bezeichnung als FSN markiert. Für den *SNOMED CT Identifier* „125605004“ in Abbildung 2.2 lautet der FSN „*Fracture of bone (disorder)*“. Die weiteren Beschreibungen, die in der Abbildung 2.2 dargestellt sind, sind die Synonyme. Synonyme sind Konzeptnamen, die der Bedeutung der FSN entsprechen und stellen sprachliche Varianten dar, die je nach Kontext zum Teil nicht eindeutig sind. Ein Beispiel hierfür ist „*Fracture*“, da dieser Begriff auch im Zusammenhang mit dem SNOMED CT-Konzept 72704001 |*Fracture (morphologic abnormality)*| existiert. Im Zusammenhang der Beschreibungen wird zwischen „*preferred*“ und „*acceptable*“ für jede Sprache unterschieden (siehe „*Acceptability*“ in Abbildung 2.2). Eine Beschreibung wird als „*preferred*“ bezeichnet, wenn diese dem bevorzugten Fachtermini entspricht. In Abbildung 2.2 wird „*Fracture of bone (disorder)*“

Abbildung 2.3: Jedes SNOMED CT-Konzept weist mindestens eine Subtyp-Relation (in orange) auf. Es können Attributrelationen (in grün) existieren (vgl. [10]).

bzw. „*Fracture of bone*“ als „*preferred*“ benannt. Alle anderen Synonyme einer Sprache werden als „*acceptable*“ bezeichnet [4, 10].

Die **Beziehungen** („*Relationships*“) stellen Verknüpfungen zwischen Konzepten dar. In SNOMED CT werden Konzepte durch Beziehungen zu anderen Konzepten definiert. Die Beziehungen bzw. Verknüpfungen zwischen den Konzepten setzen sich aus der hierarchischen Subtyp-Relation (siehe Kapitel 2.1.2.2) und der Attributrelation (siehe Kapitel 2.1.2.3) zusammen, welche in Abbildung 2.3 dargestellt sind. Bei der Subtyp-Relation existiert eine „is-a“-Relation zwischen einem spezifischen Konzept und einem übergeordneten Konzept. Die Attributrelation enthält genauere Definitionen, Eigenschaften und Attribute von einem Konzept, wie zum Beispiel Angaben zur Lokalisation oder morphologische Anomalien. Beide Arten von Relationen sind richtungsabhängig [4, 10]. Zusammenfassend ist das SNOMED CT-Konzept 125605004 |Fracture of bone (disorder)| in Abbildung 2.3 wie folgt definiert:

```
125605004| Fracture of bone| :  
284003005 |is-a| subtype of 64572001 |Bone injury|  
Has 363698007 |Finding site| of 272673000 |Bone structure|  
Has 116676008 |Associated morphology| of 72704001 |Fracture|.
```

2.1.2 *Concept Model*

Das *Concept Model* enthält eine Reihe von Regeln, die beschreiben, wie die SNOMED CT-Konzepte und die SNOMED CT-Ausdrücke durch die Verwendung einer Kombination von formaler Logik und Regeln definiert werden. Außerdem schränkt das *Concept Model* für die einzelnen SNOMED CT-Konzepte der Hierarchien die zulässige Menge von Attributen und Werten ein.

In den nachfolgenden Abschnitten wird auf die einzelnen Bestandteile des *Concept Models* eingegangen.

Abbildung 2.4: Zusammenhang zwischen Hierarchien, Subtyp-Relationen und Attributrelationen.

2.1.2.1 SNOMED CT-Hierarchien

SNOMED CT weist einen polyhierarchischen Aufbau auf. Polyhierarchisch bedeutet, dass jedes SNOMED CT-Konzept mehreren Oberkonzepten zugeordnet werden kann. In Abbildung 2.4 (in rot) ist die Polyhierarchie zu erkennen. Das SNOMED CT-Konzept „Fracture“ gehört sowohl zu dem Oberkonzept „Damage“, als auch zu dem Oberkonzept „Defect“. Innerhalb einer Hierarchie existiert zwischen dem übergeordneten/ allgemeineren SNOMED CT-Konzept und dem untergeordneten/ spezifischeren SNOMED CT-Konzept eine „is-a“-Beziehung. Dies bedeutet, dass jede Instanz eines untergeordneten SNOMED CT-Konzepts vollständig in der Instanz des übergeordneten SNOMED CT-Konzept enthalten ist. Die Granularität nimmt mit zunehmender Tiefe zu. Innerhalb einer Hierarchie weisen die SNOMED CT-Konzepte ähnliche Merkmale, wie zum Beispiel Krankheiten oder Körperstrukturen, auf. In Abbildung 2.4 (in blau) ist die Hierarchie „Clinical finding“ dargestellt – hier werden Merkmale zu Krankheiten gesammelt. Eine weitere Hierarchie in Abbildung 2.4 ist „Body structure“, welche Merkmale für Körperstrukturen enthält.

Das allgemeinste Konzept in SNOMED CT ist 138875005 |SNOMED CT Concept|, welches gleichzeitig den Wurzelknoten darstellt. Der Wurzelknoten enthält 19 direkte Kinderknoten, welche die 19 Top-Level-Hierarchien bilden. Jedes der über 350.000 SNOMED CT-Konzepte ist mindestens einer der Top-Level-Hierarchie zugeordnet. Die Anzahl der SNOMED CT-Konzepte pro Hierarchie variiert stark. In der

2 Grundlagen

SNOMED CT International, Version 2023-04-30 ist 404684003 |Clinical finding (finding)| die größte Top-Level-Hierarchie mit 119.002 SNOMED CT-Konzepten. Die kleinste Top-Level-Hierarchie 78621006 |Physical force (physical force)| besteht aus 171 Konzepten [4, 11].

2.1.2.2 Subtyp-Relation

Die Subtyp-Relation, die auch Subklassenbeziehung oder Subsumption genannt wird, ist die meistverwendete Relation. Hier existiert eine „is-a“-Relation zwischen einem spezifischeren Konzept und einem übergeordneten Konzept. Die Subtyp-Relation ist richtungsabhängig. Dies besagt, dass das übergeordnete Konzept ein Supertyp bzw. „Subsumer“ von einem spezifischeren Konzept ist. Die Subtyp-Relation setzt sich in Abbildung 2.4 (in orange) für das SNOMED CT-Konzept „*Fracture of bone*“ wie folgt zusammen:

„*Fracture of bone*“ is-a „*Bone injury*“
„*Bone injury*“ subsumes „*Fracture of bone*“.

Jedes Konzept enthält mindestens eine „is-a“-Relation. Durch den polyhierarchischen Aufbau von SNOMED CT sind pro Konzept mehrere Subklassenbeziehungen möglich. Das Konzept „*Fracture*“ in Abbildung 2.4 (in rot) hat beispielsweise sowohl zu dem Konzept „*Damage*“ als auch zu dem Konzept „*Defect*“ eine „is-a“-Beziehung [4, 11].

2.1.2.3 Attributrelation

Die Attributrelation enthält Definitionen, Eigenschaften und Attribute von verschiedenen SNOMED CT-Konzepten. Dies ermöglicht zuverlässige semantische Abfragen von zusammengesetzten Bedeutungen. Die Attributrelationen für das SNOMED CT-Konzept „*Fracture of bone*“ sind ebenfalls in Abbildung 2.4 (in grün) dargestellt. An diesem Beispiel ist zu erkennen, dass zusätzliche Angaben zur Lokalisation („*Finding site*“) und Morphologie („*Associated morphology*“) gemacht wurden.

Eine Attributrelation setzt sich aus einem SNOMED CT-Attribut/ Attributnamen sowie einem Attributwert zusammen. Dies wird auch als Attribut-Werte-Paar bezeichnet.

Die SNOMED CT-Attribute werden als Merkmale für die Beschreibung von SNOMED CT-Konzepten verwendet. Dadurch werden die SNOMED CT-Konzepte spezifiziert und verfeinert. In SNOMED CT International, Version 2023-04-30 existieren insgesamt 139 Attribute, wie zum Beispiel 363698007 |Finding site| oder 116676008 |Associated morphology|. Die Attribute sind Subtypen des SNOMED CT-Konzepts 410662002 |Concept Model attribute|.

Ein zu dem SNOMED CT-Attribut passendes SNOMED CT-Konzept bildet den Attributwert. Mehrere Attributwerte können durch logische Operatoren miteinander verknüpft werden (siehe Kapitel 2.1.3.4) [4, 11].

Abbildung 2.5: Beispiel für ein vollständig definiertes SNOMED CT-Konzept [24]. Diese können durch ihre Attributrelationen eindeutig identifiziert werden.

2.1.2.4 Defintionsstatus von SNOMED CT-Konzepten

Für jedes SNOMED CT-Konzept wird ein Definitionsstatus festgelegt. Hierbei wird zwischen vollständig definierten Konzepten („*fully defined*“) und primitiven („*primitive*“) Konzepten unterschieden [2].

Ein SNOMED CT-Konzept wird als **vollständig definiert** bezeichnet, wenn dieses durch die Attributrelationen von allen anderen SNOMED CT-Konzepten eindeutig unterschieden werden kann [2]. Das SNOMED CT-Konzept „*Fracture of bone*“, welches in Abbildung 2.5 dargestellt ist, ist ein Beispiel für ein vollständig definiertes SNOMED CT-Konzept. Die beiden angegebenen Attribute sowie die dazugehörigen Attributwerte „*Bone structure*“ und „*Fracture*“ enthalten exakt die Eigenschaften, die für die Beschreibung dieses SNOMED CT-Konzepts erforderlich sind. Dadurch kann das SNOMED CT-Konzept „*Fracture of bone*“ von weiteren SNOMED CT-Konzepten unterschieden werden. Vollständig definierte SNOMED CT-Konzepte werden basierend auf den *SNOMED CT Diagramming Guidelines* [23] durch ein Äquivalenzzeichen („ \equiv “) sowie in lilafarbenen Boxen, wie in Abbildung 2.5 dargestellt, gekennzeichnet [4].

Ein SNOMED CT-Konzept gilt als **primitiv**, wenn durch seine Attributrelationen die Konzeptbedeutung nicht eindeutig beschrieben werden kann. Dadurch können die SNOMED CT-Konzepte häufig nicht von anderen Konzepten unterschieden werden [2]. Die Abbildung 2.6 zeigt das SNOMED CT-Konzept „*Fracture of lumbar spine and/or pelvis*“. Dies ist ein primitives Konzept. Die Attributrelation „*Finding site = Bone structure*“ gibt als Auftrittsort die Knochenstruktur an. Dies ist eine allgemeine Angabe. In dieser Attributrelation ist die Eigenschaft des SNOMED CT-Konzepts „*Lumbar spine and/or pelvis*“ nicht enthalten. Aufgrund dieser fehlenden Eigenschaft kann das SNOMED CT-Konzept „*Fracture of lumbar spine and/or pelvis*“ beispielsweise nicht von dem SNOMED CT-Konzept „*Fracture of bone*“ unterschieden werden. In den *SNOMED CT Diagramming Guidelines* [23] werden primitive SNOMED CT-Konzepte durch ein Subtyp-Zeichen („ \subseteq “) und in blauen Boxen, wie in Abbildung 2.6 dargestellt, gekennzeichnet [4].

2 Grundlagen

Abbildung 2.6: Beispiel für ein primitives SNOMED CT-Konzept [25]. Diese können durch ihre Attributrelationen nicht eindeutig identifiziert werden.

2.1.2.5 Definitionsbereich und Wertebereich

Für jedes SNOMED CT-Attribut existiert ein Definitionsbereich („*Domain*“) und ein Wertebereich („*Range*“). Beide werden im *Concept Model* definiert. Dieses legt fest, welche SNOMED CT-Konzepte mit welchen Attributen verbunden werden dürfen. Dies schränkt die Menge aller möglichen SNOMED CT-Ausdrücke ein.

Der Definitionsbereich stellt eine SNOMED CT-Hierarchie – häufig eine Top-Level-Hierarchie – dar. Im *Concept Model* sind für ausgewählte Hierarchien bzw. jede Domain SNOMED CT-Attribute definiert, die für die Erstellung von SNOMED CT-Ausdrücken verwendet werden können. Der Wertebereich hingegen ist eine Teilmenge von SNOMED CT-Konzepten, die für ein Attribut zulässig sind. Aus diesem Wertebereich muss der Attributwert ausgewählt werden [10, 4].

Der Definitionsbereich und der Wertebereich sollen am Beispiel des Attributes „*Finding site*“ (siehe Abbildung 2.7 – oberer Teil), welches eine Körperstelle spezifiziert, erläutert werden.

Das Attribut „*Finding site*“ kann im Zusammenhang mit der Top-Level-Hierarchie „*Clinical finding*“ verwendet werden. Dies bedeutet, dass das Attribut „*Finding site*“ nur auf SNOMED CT-Konzepte angewendet werden darf, welche Unterkonzepte der Top-Level-Hierarchie „*Clinical finding*“ sind.

Der Wertebereich des Attributes „*Finding site*“ wird durch den Ausdruck $\ll 442083009 |Anatomical\ or\ acquired\ body\ structure|$ eingegrenzt. Hierbei stellt der Ausdruck „ \ll “ einen Constraint-Operator der *Expression Constraint Language* (siehe Abbildung 2.7) dar. Dieser Constraint-Operator macht deutlich, dass nur das Ausgangskonzept $442083009 |Anatomical\ or\ acquired\ body\ structure|$ sowie Konzepte, die eine Subtyp-Relation zu dem Ausgangskonzept aufweisen, genutzt werden dürfen.

In der Abbildung 2.7 im unteren Teil ist die Relation „*Fracture of bone has finding site bone structure*“ dargestellt, welche die Regeln des *Concept Models* erfüllt. „*Fracture of bone*“ ist ein Subkonzept aus der Top-Level-Hierarchie „*Clinical finding*“. Das bedeutet, dass der Definitionsbereich korrekt definiert ist. Außerdem ist das SNOMED CT-Konzept „*Bone structure*“ ein Unterkonzept von dem SNOMED CT-

Abbildung 2.7: Definitionsbereich („*Domain*“) und Wertebereich („*Range*“) am Beispiel des SNOMED CT-Attributes „*Finding site*“ (vgl. [10]).

Konzept „*Anatomical or acquired body structure*“, wodurch der Wertebereich ebenfalls korrekt festlegt ist.

2.1.2.6 Gruppierungen von SNOMED CT-Attributen

Durch das *Concept Model* ist definiert, ob die einzelnen Attribute der Hierarchien nicht gruppiert bzw. gruppiert (*Role Groups*) sein müssen. So sind zum Beispiel alle Attribute der Top-Level-Hierarchie „*Body structure*“ nicht gruppiert, bei den Top-Level-Hierarchien „*Clinical finding*“ oder „*Procedure*“ sind hingegen alle Attribute gruppiert. Für die Top-Level-Hierarchie „*Pharmaceutical/biologic product*“ existieren sowohl nicht gruppierte, als auch gruppierte Attribute. Durch die Nicht-Gruppierungen bzw. Gruppierungen der einzelnen Attribute ist die Bedeutung des Konzepts eindeutig definiert.

Die Nicht-Gruppierungen bzw. Gruppierungen werden an einem Beispiel der Top-Level-Hierarchie „*Pharmaceutical/biologic product*“ (siehe Abbildung 2.8) erläutert.

Hier beziehen sich die nicht gruppierten Attribute auf das Medikament als Ganzes. In dem abgebildeten Beispiel wird die Einnahmeform des Medikaments („*Has manufactured dose form*“) und die Anzahl der beinhalteten Wirkstoffe („*Count of base of active ingredient*“) angegeben.

Innerhalb einer *Role Group* – die gruppierten Attribute – stehen die einzelnen Attribute in Beziehung zueinander. In Abbildung 2.8 bedeutet das konkret, dass jede *Role Group* für eine Substanz, hier Ibuprofen oder Paracetamol, steht. Zu jeder Substanz sind weitere definierende Eigenschaften, wie zum Beispiel der Inhaltsstoff („*Has precise active ingredient*“), die Höhe der Dosis („*Has concentration strength numerator value*“) sowie die dazugehörige Maßeinheit („*Has presentation strength numerator unit*“) angegeben [4, 26].

2 Grundlagen

Product containing precisely ibuprofen 20 milligram/1 milliliter and paracetamol 25 milligram/1 milliliter conventional release oral suspension (clinical drug)
SCTID: 1172853002

1172853002 | Product containing precisely ibuprofen 20 milligram/1 milliliter and paracetamol 25 milligram/1 milliliter conventional release oral suspension (clinical drug) |

en Product containing precisely ibuprofen 20 milligram/1 milliliter and paracetamol 25 milligram/1 milliliter conventional release oral suspension (clinical drug)

en Acetaminophen 25 mg/mL and ibuprofen 20 mg/mL oral suspension

en Ibuprofen 20 mg/mL and paracetamol 25 mg/mL oral suspension

Has manufactured dose form → Conventional release oral suspension
Count of base of active ingredient → 2

Has precise active ingredient → Ibuprofen
Has basis of strength substance → Ibuprofen
Has concentration strength numerator value → 20
Has concentration strength numerator unit → milligram
Has concentration strength denominator value → 1
Has concentration strength denominator unit → Milliliter

Has precise active ingredient → Paracetamol
Has basis of strength substance → Paracetamol
Has concentration strength numerator value → 25
Has concentration strength numerator unit → milligram
Has concentration strength denominator value → 1
Has concentration strength denominator unit → Milliliter

Abbildung 2.8: Das dargestellte SNOMED CT-Konzept enthält nicht gruppierte- und gruppierte Attribute. Die gruppierte Attribute werden im SNOMED CT Browser in weißen Boxen dargestellt [27].

2.1.3 SNOMED CT-Ausdrücke

SNOMED CT-Ausdrücke bestehen aus einer strukturierten Kombination von einem oder mehreren SNOMED CT-Konzepten, wodurch klinische Sachverhalte dargestellt werden. Diese können in den elektronischen Patientenakten gespeichert werden und ermöglichen eine automatische Auswertung und Interpretation [11].

SNOMED CT stellt folgende zwei Arten von SNOMED CT-Ausdrücken zur Verfügung – die präkoordinierten SNOMED CT-Ausdrücke sowie die postkoordinierten SNOMED CT-Konzepte. Diese werden in den ersten beiden Abschnitten erläutert. Für die Erstellung sowie Darstellung von postkoordinierten SNOMED CT-Ausdrücken wird die *Compositional Grammar* verwendet. Die *Compositional Grammar* sowie die *Postcoordinated Expressions* werden in einem weiteren Abschnitt erläutert. Zusätzlich bietet SNOMED CT mit der *Expression Constraint Language* eine Sprache für Anfragen, welche in diesem Kapitel ebenfalls erklärt wird.

2.1.3.1 Präkoordinierte SNOMED CT-Konzepte

SNOMED CT besteht aus über 350.000 verschiedenen SNOMED CT-Konzepten. Hier handelt es sich um präkoordinierte SNOMED CT-Ausdrücke. Diese bestehen aus einem einzelnen vordefinierten SNOMED CT-Konzept.

Die präkoordinierten SNOMED CT-Ausdrücke enthalten für den Menschen lesbare Bezeichnungen sowie einen eindeutigen *SNOMED CT Identifier*. Die Nutzung von präkoordinierten SNOMED CT-Ausdrücken ist für die Nutzenden unkompliziert möglich. Die Nutzenden können aus verschiedenen SNOMED CT-Konzepten auswählen und ein für einen medizinischen Sachverhalt geeignetes SNOMED CT-Konzept wählen. Dadurch kann ein medizinischer Sachverhalt mit einem bereits existierenden SNOMED CT-Konzept beschrieben werden. Ein beispielhafter medizinischer Sachverhalt wäre ein Knochenbruch. Dieser medizinische Sachverhalt könnte durch das SNOMED CT-Konzept 125605004 |Fracture of bone| dargestellt werden. Dieses SNOMED CT-Konzept wird als „Disease“ mit den Attributrelationen

„*Finding site = Bone structure*“ sowie „*Associated morphology = Fracture*“ definiert [4, 11].

2.1.3.2 Postkoordinierte SNOMED CT-Ausdrücke

Obwohl SNOMED CT über 350.000 verschiedene präkoordinierte SNOMED CT-Konzepte enthält, können nicht alle medizinischen Sachverhalte präzise kodiert werden. Für die Kodierung dieser, können postkoordinierten SNOMED CT-Ausdrücken (PCE-Ausdrücke) verwendet werden [28].

Durch die Verwendung der postkoordinierten SNOMED CT-Ausdrücke können verschiedene SNOMED CT-Konzepte einfach kombiniert werden können. Dadurch können komplizierte und komplexe Kombinationen von vordefinierten Konzepten vermieden werden. Durch die postkoordinierten SNOMED CT-Ausdrücke kann ein breites Spektrum von klinischen Sachverhalten erfasst werden. Dadurch ist es nicht erforderlich, dass für die verschiedenen Kombinationen an SNOMED CT-Konzepten jeweils für jede Kombination ein präkoordinierter SNOMED CT-Ausdruck bereitgestellt werden muss. Dies verhindert einen explosiven Anstieg weiterer neuer Konzepte [4, 11].

Bei der Nutzung von postkoordinierten SNOMED CT-Ausdrücken können weitere Verfeinerungen und Details von den medizinischen Einzelheiten dargestellt werden. Zum Beispiel können Art und Lokalisation oder auch Seitigkeiten von der Anatomie des Menschen in PCE-Ausdrücken integriert werden. Als Beispiel wird hier der medizinische Sachverhalt „Chronische Lungenentzündung“ verwendet. Dieser medizinische Sachverhalt soll um die Information, dass es sich um den Oberlappen der linken Lunge handelt, erweitert werden. Diese Information kann durch das SNOMED CT-Konzept 44714003 |Structure of upper lobe of left lung| sowie das dazugehörige SNOMED CT-Attribut „*Finding site*“ beschrieben werden. Somit ergibt sich folgender PCE-Ausdruck:

```
102361000119104 |Chronic pneumonia| :
{ 363698007 |Finding site|
  = 44714003 |Structure of upper lobe of left lung| }.
```

Alle medizinischen Sachverhalte, die durch vollständig definierte präkoordinierte SNOMED CT-Ausdrücke dargestellt werden, können auch als postkoordinierte SNOMED CT-Ausdrücke durch die Verwendung der Attributrelationen beschrieben werden. Für das SNOMED CT-Konzept 102361000119104 |Chronic pneumonia| sieht dies wie folgt aus:

```
102361000119104 | Chronic pneumonia|
=== 64572001 |Disease| :
{ 363698007 |Finding site|
  = 44714003 |Structure of upper lobe of left lung|,
{ 116676008 |Associated morphology|
  = 707496003 |Inflammation and consolidation| },
{ 263502005 |Clinical course| = 90734009 |Chronic| } .
```

2 Grundlagen

Legende:

●	Definitionsstatus	●	Attribut
●	Fokuskonzept	●	Attributname
●	Verfeinerung	●	Attributwert
●	Logischer Operator		

Abbildung 2.9: Eine *Compositional Expression* setzt sich aus verschiedenen Bestandteilen, die hier dargestellt sind, zusammen (vgl. [28]).

Einen postkoordinierten SNOMED CT-Ausdruck durch ein präkoordiniertes SNOMED CT-Konzept zu beschreiben, ist hingegen nur möglich, wenn eines der über 350.000 SNOMED CT-Konzepte den klinischen Sachverhalt passend beschreibt.

2.1.3.3 *Compositional Grammar*

Für die Erstellung sowie die Darstellung eines postkoordinierten SNOMED CT-Ausdrucks (*Postcoordinated Expression*, PCE-Ausdruck) wird die *Compositional Grammar* genutzt. Sie enthält eine Reihe von Regeln, die die Darstellung von SNOMED CT-Ausdrücken im String-Format ermöglichen. Die *Compositional Grammar* basiert auf der „*Augmented Backus-Naur Form*“ (ABNF) und ist sowohl menschenlesbar als auch maschinenverarbeitbar.

Eine *Compositional Expression* basierend auf der *Compositional Grammar* ist in Abbildung 2.9 dargestellt. Hier ist zu erkennen, dass alle Konzepte herausgefiltert werden, die in der Hierarchie dem Konzept „Krankheit“ entsprechen. Diese Konzepte müssen als Lokalisation den Hauptbronchus und als Morphologie ein kleinzelliges Karzinom beinhalten.

Ein Ausdruck basierend auf der *Compositional Grammar* lässt sich in drei Bestandteile unterteilen – einen Definitionsstatus, ein oder mehrere Fokuskonzepte und eine Verfeinerung.

Der optionale **Definitionsstatus** ermöglicht zielgerichtete Informationen zu bestimmten medizinischen Sachverhalten zu finden. Er gibt an, ob die medizinischen Informationen, die durch die *Compositional Expression* dargestellt werden sollen, äquivalent („*equivalent*“) oder ein Subtyp („*subtype*“) des *Compositional Expressions* sind. Werden die medizinischen Informationen genau durch die angegebene

nen *Compositional Expression* abgebildet, bedeutet dies, dass der Definitionsstatus „äquivalent“ ist. Dies wird durch den Operator „===“ dargestellt. Die Konzeptdefinition eines vollständig definierten SNOMED CT-Konzepts wird durch den Definitionsstatus „äquivalent“ gekennzeichnet, wohingegen primitiv definierte SNOMED CT-Konzepte durch den Definitionsstatus „Subtyp“ beschrieben werden. Der Definitionsstatus „Subtyp“ gibt an, dass die medizinischen Informationen eine Unterklasse der *Compositional Expressions* sind, welcher durch den Operator „<<<“ gekennzeichnet wird. Sollte kein Definitionsstatus angegeben werden, wird standardmäßig von äquivalent ausgegangen. Dieser wird jedoch nicht in PCE-Ausdrücken, sondern nur bei der Konzeptdefinition verwendet.

In einer *Compositional Expression* kann es ein oder mehrere **Fokuskonzepte** geben. Für jedes Konzept wird ein *SNOMED CT Identifier* benötigt. Optional kann eine Beschreibung, wie zum Beispiel der *Fully Specified Name* (FSN), für die bessere Lesbarkeit ergänzt werden. Werden mehrere Fokuskonzepte verwendet, so werden diese durch den Operator „+“ miteinander verbunden. Zur Beschreibung von einfachen medizinischen Sachverhalten ist ein präkoordiniertes SNOMED CT-Konzept mit einem *SNOMED CT Identifier* und einer optionalen Beschreibung ausreichend.

Um komplexe medizinische Sachverhalte darstellen zu können, ist eine Kombination von SNOMED CT-Konzepten notwendig. Dadurch wird ein höherer Detaillierungsgrad erreicht. Die komplexen *Compositional Expressions* setzen sich im ersten Teil, wie schon erwähnt, aus dem optionalen Definitionsstatus sowie einem oder mehreren Fokuskonzepten, gefolgt von einem Doppelpunkt und der Verfeinerung, zusammen. Die **Verfeinerung** besteht aus einer oder mehreren Attributrelationen. Diese können je nach Definition im *Concept Model* ungruppiert bzw. gruppiert (*Role Group*) sein (siehe Kapitel 2.1.2.6). Gruppierte Attributrelationen werden in geschweiften Klammern dargestellt. Bei der Nutzung mehrerer Attributrelationen werden diese durch den logischen UND-Operator verbunden. Die Attributrelationen bestehen aus einem Attributnamen, gefolgt von einem mathematischen Ausdruck (z.B.: =, <, >) und dem Attributwert. Ein Attributname setzt sich aus dem *SNOMED CT Identifier* und eine optionale Beschreibung, hier FSN, zusammen. Ein Attributwert besteht aus einem oder mehreren *SNOMED CT Identifier* sowie den optionalen FSN oder aus einem konkreten Zahlenwert, wie zum Beispiel #250.

Ein Attributwert kann auch aus einer erneuten *Compositional Expression* bestehen. In diesem Fall wird dies als Verschachtelung („*Nesting*“) bezeichnet. Ein geschachtelter PCE-Ausdruck wird in runden Klammern dargestellt [4, 28]. Eine *Compositional Expression*, die zusätzlich eine geschachtelte *Compositional Expression* enthält, sieht wie folgt aus [4]:

```
64572001 |Disease| :
=== 64572001 |Disease| :
    { 116676008 |Associated morphology| = 72704001 |Fracture|
    { 363698007 |Finding site|
      = ( 371195002 |Bone structure of upper limb| :
          272741003 |Laterality| = 7771000 |Left| ) }.

```

2 Grundlagen

Legende:

●	Constraint-Operator	●	Attribut
●	Fokuskonzept	●	Attributname
●	Verfeinerung	●	Attributwert
●	Logischer Operator		

Abbildung 2.10: Ein ECL-Ausdruck setzt sich aus verschiedenen Bestandteilen, die hier dargestellt sind, zusammen (vgl. [26]).

Diese *Compositional Expression* beschreibt eine Fraktur des linken Arms. SNOMED CT enthält kein präkoordiniertes SNOMED CT-Konzept, welches eine Knochenstruktur am linken Arm kodiert. Aus diesem Grund ist es hier notwendig, die Information „links“ in einer erneuten *Compositional Expression* mit dem Fokuskonzept „*Bone structure of upper limb*“ darzustellen.

2.1.3.4 *Expression Constraint Language*

Die *Expression Constraint Language* (ECL) ist eine Sprache für Anfragen, mit der eine Menge von Konzepten mit bestimmten Kriterien durch die Verwendung von SNOMED CT gefunden werden können. ECL-Ausdrücke sind durch eine festgelegte Syntax definiert. Dadurch können diese automatisch ausgewertet werden. Die Syntax der ECL-Ausdrücke ist in Abbildung 2.10 dargestellt [26]. Hier ist zu erkennen, dass alle Konzepte herausgefiltert werden, die in der Hierarchie unter dem Konzept „Krankheit“ stehen. Diese Konzepte müssen als Lokalisation einen Elternknoten des Hauptbronchus aufweisen. Als Morphologie müssen sie einen Elternknoten des kleinzelligen Karzinoms enthalten.

Die *Expression Constraint Language* basiert auf der *Compositional Grammar* (siehe Kapitel 2.1.3.3). Ein ECL-Ausdruck besteht ebenfalls aus einem oder mehreren Fokuskonzepten sowie einer optionalen Verfeinerung. Ein Definitionsstatus hingegen ist in den ECL-Ausdrücken nicht vorgesehen. Die Fokuskonzepte sowie die Verfeinerung sind im Aufbau gleich dem einer *Compositional Expressions*.

Im Gegensatz zu den im vorherigen Kapitel beschriebenen *Compositional Expressions*, können in den ECL-Ausdrücken Constraint-Operatoren genutzt werden. Diese werden optional vor einem *SNOMED CT Identifier* eingesetzt. Durch die Constraint-

Tabelle 2.1: Constraint-Operatoren in den ECL-Ausdrücken (vgl.[29]).

Constraint-Operator	Bedeutung
conceptID	Nutzung des Konzepts mit der conceptID in der Abfrage
< conceptID	alle Nachkommen des Konzepts mit der conceptID werden in der Abfrage berücksichtigt, aber nicht das Konzept selbst
<< conceptID	alle Nachkommen des Konzepts mit der conceptID und das Konzept selbst werden in der Abfrage berücksichtigt
<! conceptID	Kinder des Konzepts mit der conceptID werden in der Abfrage berücksichtigt (nur direkte Nachkommen)
> conceptID	alle Vorfahren des Konzepts mit der conceptID werden in der Abfrage berücksichtigt, aber nicht das Konzept selbst
>> conceptID	alle Vorfahren des Konzepts mit der conceptID und das Konzept selbst werden in der Abfrage berücksichtigt
>! conceptID	Eltern des Konzepts mit der conceptID werden in der Abfrage berücksichtigt (nur direkte Vorfahren)
*	alle Konzepte

Operatoren können weitere Oberkonzepte oder Unterkonzepte in der Hierarchie des Konzeptes betrachtet werden. In Tabelle 2.1 werden die Constraint-Operatoren und deren Bedeutungen abgebildet. Außerdem kann ein Attributwert aus mehreren SNOMED CT-Konzepten bestehen, welche logische Operatoren, wie zum Beispiel *AND*, *OR* oder *MINUS*, miteinander verknüpft werden können.

Während bei den *Compositional Expressions* der Ursprungsausdruck das Ergebnis ist, liefern ECL-Ausdrücke als Ergebnis ein oder mehrere präkoordinierte/s SNOMED CT-Konzept/e. Der beispielhaft dargestellte ECL-Ausdruck liefert das SNOMED CT-Konzept 733144006 |Malignant epithelial neoplasm of bronchus|.

Bei der Bildung von ECL-Ausdrücken muss beachtet werden, dass SNOMED CT nur eine gewisse Anzahl von vordefinierten Konzepten enthält. Dadurch ist es nicht immer möglich mit Hilfe von ECL-Ausdrücken gewünschte Ergebnisse zu erzielen. Ist dies der Fall, existiert auch kein passendes SNOMED CT-Konzept, welches die Kombination der Attribute erfüllt. Eine Möglichkeit der Ergebnisfindung ist die Anpassung der ECL-Ausdrücke. Dies kann durch die Verwendung weiterer Constraint-Operatoren erfolgen [10, 26].

2.2 *Web Ontology Language*

Die *Web Ontology Language* (OWL) ist eine Spezifikation des Gremiums World Wide Web Consortium (W3C). Es handelt sich hierbei um ein Austauschformat für Ontologien. Durch die Verwendung von OWL kann komplexes Wissen über Objekte sowie Beziehungen zwischen Objekten dargestellt werden. Es ist möglich, durch logische Schlussfolgerungen, die durch OWL ermöglicht werden, neues Wissen zu generieren. Dies wird auch als implizites Wissen bezeichnet. Das neue Wissen wird nicht formalisiert und nicht explizit formuliert. OWL wurde mit dem Ziel der Skalierbarkeit entwickelt. Es soll ein Gleichgewicht zwischen der Ausdrucksstärke der Sprache sowie effizienten Schlussfolgerungen erreicht werden [30, 31].

In den nachfolgenden beiden Abschnitten wird der Begriff Ontologie erläutert sowie auf die Syntax von OWL eingegangen. In einem weiteren Abschnitt wird auf den Reasoner, welcher für die Arbeit mit OWL von Bedeutung ist, eingegangen. Abschließend wird im letzten Abschnitt auf OWL in Bezug auf SNOMED CT beschrieben.

2.2.1 Ontologie

Ursprünglich stammt der Begriff Ontologie aus der Philosophie und steht für die Lehre des Seienden. Diese setzt sich mit den Möglichkeiten des menschlichen Wahrnehmens sowie den Eigenschaften von Objekten in der Wirklichkeit auseinander [31].

Seit den 1990er Jahren hat der Begriff Ontologie auch zunehmend in der Informatik an Bedeutung gewonnen. 1997 haben Studer et al. [32] Ontologien als „formale, explizite Spezifikation einer gemeinsamen Konzeptualisierung“ (Original: „*Formal, explicit specification of a shared conceptualization*“) bezeichnet. Dies ist die bis heute am weitesten verbreitete Definition. Konzeptualisierung bedeutet, dass Objekte, Konzepte und andere Entitäten in einer Welt bzw. Wirklichkeit existieren und durch Beziehungen miteinander verbunden sind. Die Konzeptualisierung ermöglicht eine abstrakte, vereinfachte Sicht auf einen bestimmten Themenbereich oder auf ein bestimmtes System, welches Objekte, Konzepte und andere Entitäten enthält. Somit ist es möglich, dass die Struktur eines Themenbereiches oder eines Systems formal modelliert werden kann [31, 32].

Ontologien können durch logische Aussagen der Prädikatenlogik erster Stufe ausgedrückt werden. Dies ermöglicht logische Schlussfolgerungen, wodurch Ontologien die Grundlage für Schlussfolgerungssysteme bilden [31].

Ein Beispiel für eine Ontologie ist die Terminologie SNOMED CT. Diese basiert auf einem formallogisch definierten Konzeptsystem und ermöglicht gleichzeitig Schlussfolgerungen basierend auf logischen Axiomen [4].

2.2.2 OWL-Syntax

Klassen und Properties bilden die beiden Grundbausteine von OWL, zwischen denen Beziehungen existieren. In den folgenden drei Abschnitten wird auf die beiden Grundbausteine – Klassen und Properties – sowie die Property-Restriktion eingegangen.

2.2.2.1 Klassen

Klassen umfassen Instanzen bzw. Individuen, die gleiche Merkmale enthalten. Eine Klasse wird in OWL durch *owl:Class* definiert. OWL enthält zwei vordefinierte Klassen – *owl:Thing* und *owl:Nothing*. Die Klasse *owl:Thing* ist die allgemeinste Klasse und enthält alle weiteren Klassen, die in einer Ontologie definiert sind. Somit ist jede Klasse der Ontologie eine Unterklasse der Klasse *owl:Thing*. Die Klasse *owl:Nothing* hingegen bezeichnet eine leere Menge und ist somit eine Unterklasse von allen Klassen, die in einer Ontologie definiert sind. Einzelne OWL-Klassen können zueinander in Beziehung gesetzt werden. Hierbei wird zwischen folgenden Varianten unterschieden:

- Einfache Klassenbeziehungen
 - Äquivalente Klassen – *owl:equivalentWith*
 - Disjunkte Klassen – *owl:disjointWith*
 - Subklassen – *owl:subClassOf*
- Komplexe Klassenbeziehungen
 - Schnittmengen zweier Klassen – *owl:intersectionOf*
 - Vereinigungsmenge zweier Klassen – *owl:unionOf*
 - Komplementmenge zweier Klassen – *owl:complementOf*

Im Folgenden wird auf die sechs Varianten der einfachen- bzw. komplexen Klassenbeziehungen eingegangen. In Abbildung 2.11 sind die verschiedenen Varianten grafisch für jeweils ein Beispiel dargestellt.

Bei zwei **äquivalenten** Klassen sind die Instanzen der jeweiligen Klassen identisch [30]. Aus medizinischer Sicht beschreiben die Wörter „Lungenentzündung“ und „Pneumonie“ den gleichen medizinischen Sachverhalt. Aus diesem Grund enthalten die beiden Klassen „Lungenentzündung“ und „Pneumonie“ die gleichen Instanzen, wie zum Beispiel die Instanz „Virale Lungenentzündung“ (siehe Abbildung 2.11 a)) [30].

Sind zwei Klassen **disjunkt** zueinander, so gehört keine Instanz beiden Klassen gleichzeitig an [30]. Abbildung 2.11 b) zeigt dies am Beispiel „Erkrankung an der Lunge $\subseteq \neg$ Erkrankung an der Niere“. Die Instanz „Virale Lungenentzündung“ gehört der Klasse „Erkrankung an der Lunge“ an. Somit kann diese Instanz aus medizinischer Sicht nicht der Klasse „Erkrankung an der Niere“ angehören.

2 Grundlagen

Abbildung 2.11: Varianten der einfachen Klassenbeziehungen (a-c) und komplexen Klassenbeziehungen (d-f).

Bei einer **Subklassenbeziehung**, die auch „is-a“-Beziehung genannt wird, sind alle Instanzen der untergeordneten Klasse auch in der übergeordneten Klasse enthalten [30]. In Abbildung 2.11 c) ist die Subklassenbeziehung am Beispiel „Lungenentzündung \subseteq Erkrankung an der Lunge“ dargestellt. Die Klasse „Erkrankungen an der Lunge“ enthält die Klasse „Lungenentzündung“, zu dieser gehört zum Beispiel die Instanz „Virale Lungenentzündung“. Hierbei handelt es sich um eine spezielle Art einer Lungenentzündung. Zusammenfassend ist die Klasse „Lungenentzündung“ und somit auch die Instanz „Virale Lungenentzündung“ eine Unterklasse der Klasse „Erkrankung an der Lunge“.

Die drei beschriebenen Klassenbeziehungen sind einfache Klassenbeziehungen. Für die Definition dieser Klassenbeziehungen werden keine logischen Operatoren benötigt. Für die verbleibenden drei Klassenbeziehungen werden hingegen logische Operatoren, wie Konjunktion, Disjunktion oder Komplement, verwendet. Dadurch ist es möglich, komplexeres Wissen auszudrücken. Aus diesem Grund werden die verbleibenden drei Klassenbeziehungen auch als komplexe Klassenbeziehungen zusammengefasst [30].

Die **Schnittmenge** zweier Klassen entspricht einer Konjunktion bzw. einer logischen UND-Verknüpfung. Dies bedeutet, dass eine Instanz beiden Klassen gleichzeitig angehört [30]. In Abbildung 2.11 d) ist diese Klassenbeziehung beispielhaft dargestellt. Die Instanz „Benigne Neoplasie am Magen und Duodenum“ ist aus medizinischer Sicht eine Erkrankung am Magen sowie eine Erkrankung am Duodenum.

Durch eine Disjunktion bzw. eine logische ODER-Verknüpfung kann eine **Vereinigungsmenge** zweier Klassen ausgedrückt werden. Hier gehört eine Instanz mindestens einer Klasse an [30]. In Abbildung 2.11 e) gehört die Instanz „Gastritis“ nur der Klasse „Erkrankung am Magen“ an, wohingegen die Instanz „Benigne Neoplasie am Magen und Duodenum“ beiden Klassen „Erkrankung am Magen“ und „Erkrankung am Duodenum“ angehört.

Eine **Komplementmenge** zweier Klassen entspricht dem logischen Komplement. Das bedeutet, dass in einem Komplement einer Klasse genau die Instanzen sind, die in der Klasse selbst nicht enthalten sind [30]. In Abbildung 2.11 f) ist die Klasse „Erkrankungen nicht an der Lunge“ dargestellt. Diese Klasse enthält nur Instanzen, die nicht der Klasse „Erkrankung an der Lunge“ entsprechen. Somit enthält die Klasse „Erkrankungen nicht an der Lunge“ die Instanz „Gastritis“, aber nicht die Instanz „Virale Lungenentzündung“. Die Variante der Komplementmenge ähnelt der Variante der disjunkten Mengen.

2.2.2.2 Property

Properties, die auch Rollen genannt werden, sind Beziehungen oder Relationen zwischen Instanzen bzw. Individuen von Klassen. Für die Properties existieren in OWL zwei Varianten – die abstrakten sowie die konkreten Rollen. Abstrakte Rollen, die auch Objekt-Property genannt werden, verknüpfen zwei Instanzen miteinander. Konkrete Rollen bzw. Daten-Property hingegen kombinieren eine Instanz mit konkreten Datenwerten. Die konkreten Datenwerte müssen einem der definierten XML-Datentypen entsprechen. Als Datentypen sind beispielweise *xsd:string*, *xsd:integer* oder *xsd:dateTime* zu nennen [30, 31].

2.2.2.3 Property-Restriktionen auf Klassen

Property-Restriktionen auf Klassen bzw. Rolleneinschränkungen können für die Definition von komplexen Klassen verwendet werden. Es wird angegeben, welche Property-Werte eine Instanz einer Klasse aufweisen muss. Bei den Property-Restriktionen wird zwischen Wertebeschränkungen und Kardinalitätsbeschränkungen unterschieden.

Wenn das Property einer Instanz einer Klasse eingeschränkt werden soll, wird dies über eine Wertebeschränkung angegeben. Der OWL-Ausdruck *owl:allValuesFrom* bedeutet, dass das Property nur bestimmte Werte enthalten darf. Im Gegensatz dazu drückt der OWL-Ausdruck *owl:someValuesFrom* aus, dass das Property mindestens einen Wert aufweisen muss. Soll ein Property einen festen Wert enthalten, erfolgt dies durch die Verwendung des OWL-Ausdrucks *owl:hasValue*.

Mit den Kardinalitätsbeschränkungen kann die genaue Anzahl (*owl:cardinality*) oder minimale bzw. maximale Anzahl (*owl:minCardinality* bzw. *owl:maxCardinality*) für die Property-Werte einer Instanz einer Klasse festgelegt werden [30, 31].

Abbildung 2.12: Konzeptdefinition des SNOMED CT-Konzepts 66308002 |Fracture of humerus| als *OWL Expression* (vgl. [4]).

2.2.3 Reasoner

Wie bereits zu Beginn des Kapitel beschrieben, kann durch die Verwendung von OWL neues Wissen durch logische Schlussfolgerungen aus bestehenden Inhalten einer Ontologie generiert werden. Dies erfolgt durch die Verwendung eines *Reasoners*, welche auch Inferenzmaschinen oder *Classifier* genannt werden. Zu den Aufgaben eines *Reasoners* gehören beispielweise die Bestimmung von Oberbeziehungen bzw. Unterbeziehungen zwischen Klassen oder die Überprüfung von Gleichheit zwischen Klassen [30].

Aufgrund der Ausdrucksstärke von OWL gibt es zur Zeit wenig *Reasoner*, die alle Elemente von OWL sowie eine uneingeschränkte Möglichkeit für Schlussfolgerungen erlauben. Hier ordnet sich auch der *Reasoner* „*ELK*“ ein, welcher von der University of Oxford und der Universität Ulm entwickelt wurde. Jedoch ist der *Reasoner* „*ELK*“ auch ziemlich der einzige *Reasoner*, der aufgrund des Umfangs von SNOMED CT, überhaupt SNOMED CT verarbeiten kann [33].

2.2.4 OWL und SNOMED CT

Im SNOMED Browser [34] sowie in dem monatlichen Release Package von SNOMED CT [35] sind für die einzelnen SNOMED CT-Konzepte auch die Konzeptdefinition als eine *OWL Expression* dargestellt.

Eine *OWL Expression* für das SNOMED CT-Konzept 66308002 |Fracture of humerus| ist in Abbildung 2.12 erkennbar. Für die bessere Lesbarkeit sind neben den *SNOMED CT Identifiern* der SNOMED CT-Konzepte auch die *Fully Speci-*

*fi*ed Names abgebildet, obwohl normalerweise in den *OWL Expressions* nur die *SNOMED CT Identifier* verwendet werden. Im Folgenden wird die dargestellte *OWL Expression* für das SNOMED CT-Konzept 66308002 |Fracture of humerus| erläutert.

Das Symbol „:“ steht als Platzhalter für den definierten Namensraum. Dieses Symbol würde bei der automatischen Verarbeitung durch den Ausdruck „`http://snomed.info/id/`“ ersetzt werden. Einzelne Attributrelationen, bestehend aus einem Attribut und einem Attributwert, werden in OWL durch die Existenzrestriktion *ObjectSomeValuesFrom* dargestellt. Mit Hilfe des OWL-Konstrukts *ObjectIntersectionOf* werden die Attributrelationen durch eine Konjunktion miteinander verknüpft. Für das Verbinden der verknüpften Attributrelationen mit einer *Role Group* wird erneut die Existenzrestriktion *ObjectSomeValuesFrom* verwendet. Im Anschluss werden das Fokuskonzept und die *Role Group* mit Hilfe des OWL-Konstrukts *ObjectIntersectionOf* verbunden. Das SNOMED CT-Konzept 66308002 |Fracture of humerus| ist ein vollständig definiertes Konzept. Aus diesem Grund wird dieses SNOMED CT-Konzept sowie die Konzeptdefinition durch das OWL-Konstrukt *EquivalentClass* dargestellt. Bei primitiv definierten SNOMED CT-Konzepten würde anstelle des OWL-Konstrukts *EquivalentClass* das OWL-Konstrukt *SubClassOf* verwendet werden [4, 36].

2.3 HL7 FHIR-Standard

Im Gesundheitswesen ist FHIR (*Fast Healthcare Interoperability Resources*) ein internationaler Standard für den medizinischen Datenaustausch zwischen verschiedenen Informationssystemen, wie zum Beispiel dem Krankenhausinformationssystem, dem Praxisverwaltungssystem oder dem Laborinformationsmanagementsystem [37]. FHIR wird von HL7 (*Health Level Seven*) zur Verfügung gestellt. Durch die zunehmende Digitalisierung ist besonders in den letzten Jahren die Anzahl der elektronischen Gesundheitsakten sowie der elektronischen Patientenakten stark angestiegen. Um den zunehmenden Anforderungen der Digitalisierung gerecht zu werden, wurde FHIR entwickelt. Der Datenaustausch zwischen verschiedenen Systemen soll durch die Verwendung von FHIR vereinfacht werden, wobei die Integrität und die Authentizität der Daten gewährleistet sein müssen [6]. Die Integrität soll sicherstellen, dass die Daten während des Austausches zwischen verschiedenen Systemen nicht durch unbekannte Dritte verändert werden können. Zu jeder Zeit muss der Ursprung der Daten bestimmt werden können. Dies wird als Authentizität bezeichnet [38].

Der FHIR-Standard besteht aus drei Bausteinen, welche in dem nachfolgenden Abschnitt beschrieben werden. Außerdem stellt FHIR verschiedenen Terminologie-Ressourcen sowie dazugehörige *Terminology Services* zur Verfügung. Dies wird in einem weiteren Abschnitt erläutert.

2.3.1 FHIR-Bausteine

FHIR besteht aus drei Bausteinen bzw. Komponenten: Ressourcen, Referenzen und Profile. Diese werden im Folgenden erläutert.

2.3.1.1 Ressourcen

FHIR stellt einen Basissatz von 150 Ressourcen zur Verfügung, wodurch die verschiedenen Anforderungen im Gesundheitswesen abgedeckt werden sollen. Die Ressourcen, welche eine eindeutige Semantik und Struktur aufweisen, enthalten die medizinischen Daten. Durch die Nutzung der Ressourcen können medizinischen Daten zwischen den Systemen ausgetauscht oder gespeichert werden. *Patient* für Patientendaten oder *Condition* für Diagnosen sind Beispiele für Ressourcen [6].

Jede Ressource setzt sich aus drei Abschnitten zusammen – einen für strukturierte Daten, einen für *Extensions* sowie einen für *Narrative*. Die strukturierten Daten bestehen aus Elementen bzw. Attributen sowie den dazugehörigen Werten, welche je nach Anwendungsfall gewählt werden. Wie bereits erwähnt, legt FHIR großen Wert auf die einfache Implementierung. Dies wird unter anderem durch die Verwendung der 80/20-Regel erreicht. Das bedeutet, dass sich FHIR auf 20% der Anforderungen konzentrieren. Außerdem werden einzelne Elemente nur in einer Ressource aufgenommen, wenn 80% der Systeme es implementieren. Nicht abbildbare Informationen werden über lokale Erweiterungen abgedeckt. Die lokalen Erweiterungen werden auch als *Extensions* bezeichnet. Diese bilden einen weiteren Abschnitt einer Ressource. Der Abschnitt *Narrative* enthält menschenlesbare Zusammenfassungen über den Inhalt einer Ressource in Form eines Textes [39].

Die Ressourcen basieren auf verschiedenen Standards. Die Verwendung der Standards gewährleisten die Interpretation der Ressourcen unabhängig von der Entwicklung des Systems. JSON (*JavaScript Object Notation*) und XML (*eXtensible Markup Language*) sind häufig genutzte textbasierte Standards für den Datenaustausch im Internet. Der JSON-Standard ist gegenüber XML weniger komplex und lässt sich somit besser analysieren. Dadurch wird dieser häufiger genutzt [40].

2.3.1.2 Referenzen

FHIR bietet die Möglichkeit, dass einzelne Elemente bzw. Attribute einer Ressource durch die Verwendung von Referenzen auf andere Ressourcen verweisen können. Somit können einzelne Ressourcen miteinander verknüpft werden. Dadurch ist es möglich, Interformationseinheiten zu einem Netzwerk zu vereinigen. Es könnten zum Beispiel durch die Verwendung von Referenzen Diagnosen, welche in der Ressource *Condition* gespeichert werden, mit einer Ressource *Patient* verknüpft werden. Dies ermöglicht die Zuordnung einer Diagnose zu einem Patienten [39, 40].

2.3.1.3 Profile

Wie bereits beschrieben, stellt FHIR einen Basissatz von Ressourcen zur Verfügung, wodurch die verschiedenen Anforderungen im Gesundheitswesen abgedeckt werden

Abbildung 2.13: Terminologie-Ressourcen von FHIR (vgl. [42]).

sollen. Die Ressourcen werden zum Teil an nationale Besonderheiten und Gesetzgebungen sowie spezielle Anwendungsfälle angepasst. Hierfür werden durch FHIR sogenannte Profile zur Verfügung gestellt [40]. Die Verwendung von Profilen ermöglicht es, einzelne Ressourcen zu erweitern, einzuschränken oder zu konkretisieren [41]. Die Anpassungen können zum Beispiel folgende sein [40, 41]:

- Einschränkung der Elemente, die verwendet bzw. nicht verwendet werden dürfen
- Hinzufügen von Elementen, die nicht in der Basisspezifikation enthalten sind
- Festlegung von Elementen als Pflichtfeld
- Festlegung von Terminologien für ein bestimmtes Element
- Einschränkung von Werten aus einem *ValueSet*
- Verweis auf ein weiteres *ValueSet*.

2.3.2 Terminologie-Ressourcen

FHIR stellt verschiedenen Terminologie-Ressourcen, welche miteinander interagieren (siehe Abbildung 2.13), zur Verfügung. Es gibt drei Terminologie-Hauptressourcen – das *CodeSystem*, das *ValueSet* sowie die *ConceptMap*.

Das **CodeSystem** stellt eine Menge von Codes innerhalb eines Namensraums dar. Es ist notwendig, dass für jedes Konzept der Code, der Name und eine Beschreibung angegeben wird. Die verwendeten Konzepte werden durch das *NamingSystem* eindeutig identifiziert. Somit können nur Codes im *CodeSystem* genutzt werden,

2 Grundlagen

Tabelle 2.2: Zusammenfassung der wichtigsten FHIR-Operationen (vgl. [42]).

Terminologie-Ressource	Operation	Bedeutung
<i>CodeSystem</i>	\$lookup	Details zu einem Code nachschlagen (z.B.: Definitionen, Eigenschaften, Displaywerte)
	\$subsumes	Überprüfung der Subtyp-Relation zwischen zwei Codes
<i>ValueSet</i>	\$expand	Expandieren eines implizit definierten <i>ValueSet</i>
	\$validate-code	Validieren, ob ein Code in einem bestimmten <i>ValueSet</i> gültig ist
<i>ConceptMap</i>	\$translate	Übersetzen eines Codes aus einem <i>ValueSet</i> in den Code eines anderen <i>ValueSet</i>

welche auch im *NamingSystem* existieren. Ein existierendes *CodeSystem* kann um weitere Bezeichnungen und Eigenschaften erweitert werden. Zum Beispiel kann das *CodeSystem* von SNOMED CT um PCE-Ausdrücke erweitert werden. Die Erweiterungen werden in einem *CodeSystem Supplement* gespeichert [19].

Das ***ValueSet*** enthält eine Auswahl von Codes aus einem oder mehreren *CodeSystems*. Pro *CodeSystem* existiert ein implizites *ValueSet*, welches alle Codes enthält [43].

Die ***ConceptMap*** kann nur auf Grundlage von *ValueSet* gebildet werden. Die *ConceptMap* stellt die Relationen zwischen den Codes zweier *ValueSet* dar – dem Quell-*ValueSet* und dem Ziel-*ValueSet*. Die Umwandlung von einem Quellcode in einen Zielcode wird auch als Mapping bezeichnet [44].

FHIR bietet unter anderem *Terminology Services* mit entsprechenden vordefinierten Ressourcentypen und Operationen. Mit Hilfe dieser und der Nutzung eines Terminologieservers wird der Zugriff auf verschiedene Terminologien, wie zum Beispiel SNOMED CT, ermöglicht [16]. FHIR enthält verschiedene Operationen, die auf die Terminologie-Ressourcen angewendet werden können. Die Operationen stellen eine Erweiterung der CRUD-Befehle (create, read, update, delete) dar. Bei der Ausführung der Operationen werden HTTP-Anfragen an bestimmte Ressourcen des Terminologieservers gestellt.

Der Aufbau dieser Anfragen entspricht immer dem gleichen Schema:

{URL des Servers für bestimmte Ressourcentypen}/\${Operation}.

Nach der Operation können weitere spezifische Parameter angegeben werden. Tabelle 2.2 stellt die wichtigsten Operationen kurz dar [42, 45]. Eine beispielhafte Anfrage an den lokalen Ontoserver sieht wie folgt aus:

```
https://ontoserver.imi.uni-luebeck.de/fhir/CodeSystem/$lookup?  
system=http://snomed.info/sct&code=66308002.
```

Die HTTP-Anfrage beginnt mit der URL des Ontoservers sowie der verwendeten Ressource (in blau), gefolgt von der Operation „\$lookup“ und folgenden Parametern:

- **system**: URL von SNOMED CT
- **code**: *SNOMED CT Identifier*.

2.3.3 *FHIRPath*

Bei früheren durch HL7 entwickelten Standards, wie zum Beispiel *Clinical Document Architecture* (CDA), wird immer ein ganzes Dokument durch API-Anfragen abgerufen. Auch wenn nur bestimmte Elemente des Dokuments, wie zum Beispiel die Diagnosen eines Patienten, von Interesse waren, wurde das ganze Dokument geliefert. In FHIR hingegen ist jede einzelne FHIR-Ressource ein unabhängiges Objekt. Dadurch ist es möglich, jede FHIR-Ressource sowie deren Elemente einzeln durch API-Anfragen abzurufen. Dies ist gegenüber den früheren Standards ein Vorteil [40]. Um die einzelnen Elemente einer FHIR-Ressource abrufen zu können, wurde *FHIRPath* entwickelt. *FHIRPath* lässt sich durch das Tool „*clin.fhir*“ von David Hay praktisch demonstrieren [46].

FHIRPath ist eine Extraktions- und Navigationssprache. Diese ermöglicht eine Navigation durch die einzelnen Elemente und Attribute in einem XML- oder JSON-Dokument. Somit ist es durch die Verwendung von *FHIRPath* möglich, bestimmte Unterelemente einer FHIR-Ressource zu durchlaufen [40]. Die einzelnen FHIR-Ressourcen können als hierarchischer Graph dargestellt werden. Jeder Knoten eines Graphens besteht aus einem Element, welches eine eindeutige Bezeichnung enthält. Die Knoten können Unterknoten enthalten. Knoten ohne Unterknoten bzw. Blattknoten müssen einen Wert in Form eines primitiven Datentyps, wie zum Beispiel *code*, *string* oder *dateTime*, enthalten. Der Graph sowie seine Knoten sind in Abbildung 2.14 für einen Auszug aus der FHIR-Ressource *Patient* abgebildet. Dieser enthält zwei Knoten namens „*name*“ für Namen sowie einen weiteren Knoten namens „*active*“ für eine lokale Erweiterung. Die Knoten „*name*“, welche vom Datentyp *HumanName* sind, enthalten weitere Unterknoten. Bei diesen handelt es sich um Elemente des Datentyp *HumanName*, wie zum Beispiel „*given*“ für einen Vornamen oder „*family*“ für einen Nachnamen. Die Unterknoten sind vom primitiven Datentyp *string*. Es ist möglich, dass Knoten, die keine Blattknoten sind, ebenfalls primitive Datentypen aufweisen. Dies wird bei dem Knoten „*active*“ sichtbar, welcher den Datentyp *boolean* enthält. Dadurch ist es möglich, dass die weiteren Unterknoten nur betrachtet werden, sollte eine logische Bedingung – hier der Wert „*true*“ – erfüllt sein [47].

FHIRPath besteht aus einem Ausdruck, welcher den Pfad von einem Knoten zu einem weiteren Knoten durch eine FHIR-Ressource zu einem gewünschten Element angibt. Dieser Ausdruck setzt sich aus verketteten Bezeichnungen des Pfades zusammen.

Abbildung 2.14: Die einzelnen FHIR-Ressourcen können als hierarchischer Graphen dargestellt werden (vgl. [47]).

Ein Beispiel hierfür ist folgender:

`Patient.name.given`.

Der Teil vor dem ersten Punkt gibt die FHIR-Ressource an. Es folgt ein weiterer Knoten namens „name“. Über einen Pfad kann von diesem Knoten das Element mit dem Namen „given“ erreicht werden. Der dargestellte Ausdruck würde zu den Knoten führen, die die Vornamen („given“) enthalten. Für das Beispiel aus Abbildung 2.14 würden die Werte „Wouter“ und „Gert“ geliefert werden [47].

FHIRPath kann in Kombination mit dem Parameter „*fhirpath*“ verwendet werden. Dieser wird in eine FHIR-REST-URL eingefügt. Dadurch können Suchoperationen (*FHIR Search*) oder Leseoperationen (*FHIR Read*) durchgeführt werden. Dies ermöglicht es, die FHIR-Ressourcen nach bestimmten Eigenschaften zu durchsuchen. Sollte eine FHIR-Ressource eine gewünschte Information enthalten, so wird diese als Output zurückgeliefert [48].

2.4 Ontoserver

Der Ontoserver ist ein Terminologieserver für klinische Terminologien, welcher auf dem HL7 FHIR-Standard beruht. Ein Terminologieserver ist eine Software, welche Kodiersysteme für den Benutzer zur Verfügung stellt und im e-Health-Bereich von großer Bedeutung ist. Die Kodiersysteme enthalten eindeutige Codes und zusätzliche Beschreibungen von medizinischem Wissen. Die Verwendung der eindeutigen Codes ermöglicht eine automatische Auswertung und Verarbeitung des medizinischen Wissens. Dies wird auch als semantische Interoperabilität bezeichnet [49]. Der Ontoserver wurde von dem australischen Unternehmen CSIRO entwickelt und bereitgestellt.

Terminologische Inhalte enthalten viele und sich regelmäßig ändernde Daten, wodurch das schnelle Finden von Konzepten erschwert wird [16].

Der Ontoserver hat das Ziel, den Nutzenden mit Hilfe von schnellen präfixbasierten Algorithmen die Suche nach Inhalten zu erleichtern. Durch den Ontoserver wird die Arbeit mit wichtigen Kodiersystemen, wie zum Beispiel SNOMED CT oder LOINC, unterstützt bzw. erleichtert. Durch die eindeutigen Codes der Kodiersysteme ist eine Interpretation und Verarbeitung des medizinischen Wissens möglich, welches ein Vorteil des Ontoservers ist. Das medizinische Wissen kann außerdem zwischen verschiedenen Computersystemen ausgetauscht werden. Eine weitere Erleichterung der Nutzung des Ontoservers ist eine automatische Übersetzung eines Codes eines Kodiersystems in einen Code eines anderen Kodiersystems [50]. Außerdem existiert für den Ontoserver die Unterstützung der *Expression Constraint Language* (siehe Kapitel 2.1.3.4) und der Postkoordination (siehe Kapitel 2.1.3.2) von SNOMED CT, wodurch komplexe Anfragen und Datenanalysen ermöglicht werden [16].

2.5 Terminologie- versus Informationsmodell: TermInfo

Medizinische Daten sollen nicht nur technisch von einem System in ein anderes übermittelt, sondern auch deren semantische Bedeutung soll interpretiert und weiterverarbeitet werden. Dies kann durch eine interoperable Anwendung erreicht werden. Es müssen Struktur- und Semantikstandards eingehalten werden, wobei die Abgrenzung zwischen beiden häufig nicht eindeutig ist. Strukturstandards bezeichnen die Informationsmodelle, welche die Syntax für den Zugriff auf die Datenfelder innerhalb dieser beinhalten. Als Semantikstandards gelten die Terminologien, da diese sprachenunabhängige Codes enthalten. Der Name TermInfo ist durch die Analyse der Schnittstelle einer **Terminologie** (Beispiel: SNOMED CT) und einem **Reference Information Model** (Beispiel: HL7 V3, HL7 CDA) entstanden [4].

Im folgenden Abschnitt wird auf die Ursache des TermInfo-Problems beschrieben. Außerdem wird auf eine SNOMED CT-Hierarchie eingegangen, in der das TermInfo-Problem auftritt.

2.5.1 Überschneidungen zwischen den Struktur- und Semantikstandards

Die unabhängige Entwicklung der Struktur- und Semantikstandards führte dazu, dass es zu keiner klaren Abgrenzung und somit Überschneidungen zwischen den Semantik- und Strukturstandards kam. Dies wird als TermInfo-Problem bezeichnet. Die Terminologien (Semantikstandards) enthalten kontextfreie Aussagen, wobei der Fokus auf den Termen und den Codes sowie den Relationen zwischen diesen liegt. Dies ermöglicht eine Ableitung von kontextfreien Aussagen, die die Ableitung von validem Kontextwissen ermöglichen. Die Informationsmodelle (Struk-

2 Grundlagen

Terminology	What, how and why
+++	Disease, symptom, sign, procedure, body structure, morphology, substance, drug, device, organism, ...
++	Refinement of concepts (e. g. laterality).
+	Clinical situations in a context, e. g. Present / absent / uncertain, Family history, past history, Requested / planned / done.
++	Relationships between record entries. Structural constraints on classes or attributes.
+++	Dates, times, durations and quantities. Instances of people, organizations and places.
Structural Model	Who, when and where

Abbildung 2.15: Einordnung in Terminologie- oder Informationsmodell (vgl. [53]).

turstandards) hingegeben beinhalten Beschreibungen von informationellen Strukturen und fokussieren sich somit auf die Datentypen und Kardinalitäten. Es werden Bindings (Einschränkungen) von Attributen aus terminologischen Standards als *ValueSet* für die Interpretierbarkeit benötigt. Durch die Informationsmodelle werden Record-Strukturen oder Informations-Entitäten bereitgestellt. Diese werden für die Dokumentation in Versorgungsprozessen benötigt, wie zum Beispiel die Aufnahme und die Verlegung von Patienten sowie das Planen oder das Durchführen von Diagnostiken bzw. Therapien. Auch in SNOMED CT sind die Überschneidungen in der Hierarchie „*Situation with explicit context*“ (siehe Kapitel 2.5.2) sichtbar. Diese Hierarchie enthält Konzepte, die Kontextinformationen enthalten. Durch sie können Ausdrücke gebildet werden, die über den Inhalt einer Terminologie hinausgehen. Somit gehören diese Informationen in ein Informationsmodell. Häufig sollen Inhalte durch Codes ausgedrückt werden, wobei kein Informationsmodell zur Verfügung steht. Hier sind Terminologien der einzige Repräsentationsstandard und kontextbezogene Aussagen von einer Terminologie müssen ebenfalls abgedeckt werden. In den Informationsmodellen sind ebenfalls Überschneidungen sichtbar. Ein Beispiel hierfür ist die Relation *targetSiteCode* in HL7 V3. Diese enthält eine anatomische Lokalisation, die eigentlich von einer Terminologie abgedeckt wird. Werden sowohl Struktur- als auch Semantikstandards für die medizinische Dokumentation verwendet, so können gleiche Sachverhalte in einigen Fällen durch eine Terminologie als auch in einem Informationsmodell abgebildet werden. Dadurch kann die Interoperabilität nicht immer gewährleistet werden [4, 51]. Somit werden Richtlinien benötigt, wie Terminologien und Informationsmodelle korrekt genutzt werden sollen. Verneinungen oder Unsicherheiten von Diagnosen, klinische Beobachtungen oder Bewertungen eines Gesundheitszustandes sollten in einem Informationsmodell abgebildet werden. Gesicherte Diagnosen ohne Kontextwissen und ohne Behauptungen hingegeben sollten durch eine Terminologie beschrieben werden [52].

David Marwell [53] hat Kriterien für die Einordnung von Informationen in eine Terminologie bzw. in ein Informationsmodell veröffentlicht. Diese sind in Abbildung 2.15 dargestellt. Die Einordnung „+++“ bedeutet, dass ein Sachverhalt sehr gut durch eine Terminologie bzw. durch ein Informationsmodell abgedeckt werden kann, wohin-

2.5 Terminologie- versus Informationsmodell: TermInfo

Abbildung 2.16: In den verschiedenen Varianten A, B, D und E liegt der Fokus auf einer Terminologie oder einem Informationsmodell. Bei Variante C ist die Verwendung beider ausgeglichen (vgl. [4]).

gegen „+“ eine nicht optimale Abdeckung ausdrückt. In Abbildung 2.15 wird erneut sichtbar, dass sich eine Terminologie für die Beschreibung von medizinischen Fakten, wie zum Beispiel Symptome oder auch die Verfeinerung von Konzepten, besonders gut eignet. Außerdem ist in Abbildung 2.15 erkennbar, dass Informationsmodelle für die Speicherung von Zeiten, Personen oder Beziehungen zwischen Einträgen im Informationsmodell verwendet werden. Markwell stuft die Speicherung von Kontextwissen sowie weiterer klinischer Beobachtungen sowohl in einer Terminologie als auch in einem Informationsmodell als nicht optimal ein (ausgedrückt durch „+“). Bei der Speicherung von Kontextwissen kann nicht eindeutig klassifiziert werden, ob das Kontextwissen durch eine Terminologie oder ein Informationsmodell abgebildet werden soll. Somit gibt es auch hier Überlappungen.

In Abbildung 2.16 ist dargestellt, dass sich Terminologien und Informationsmodelle überlappen können. Hierbei bestehen Variante A und Variante E nur aus einem Informationsmodell bzw. aus einer Terminologie. Variante A besteht aus einem Informationsmodell und keiner Terminologie. Dies ist an den „Ja“- bzw. „Nein“-Aussagen erkennbar. In Variante E wird nur eine Terminologie, die kompositionelle Ausdrücke mit Attributen erlaubt, und kein Informationsmodell verwendet. Dies wird durch die Verwendung von Codes für alle Einträge sichtbar. Bei den Varianten B, C und D handelt es sich um eine Kombination aus einer Terminologie und einem Informationsmodell [4].

Für die Verwendung von Terminologien sprechen die semantisch auswertbaren Codes. Jedoch ermöglichen Informationsmodelle eine konsistente und eine korrekte Darstellung von Instanzdaten sowie Kontextdaten.

2.5.2 TermInfo und SNOMED CT

Wie bereits in Kapitel 2.5.1 erwähnt, enthält die Hierarchie „*Situation with explicit context*“ Informationen, die über eine Terminologie hinausgehen. Die Informationen sollen durch ein Informationsmodell abgedeckt werden. Das Kontextwissen kann folgende Angaben umfassen:

- *Subject relationship context*: Diagnosen/Prozeduren einer Person selbst oder einer anderen Person
- *Temporal context*: Aussage in Bezug auf Gegenwart, Vergangenheit, Zukunft
- *Finding context*: Behauptungen, ob ein Ereignis vorhanden ist oder das Gegenteil gilt
- *Procedure context*: Prozeduren wurden bspw. durchgeführt oder nicht durchgeführt.

Das SNOMED CT-Konzept 394887005 |Suspected heart failure| ist ein Beispiel für ein Konzept aus der Hierarchie „*Situation with explicit context*“. Bei diesem Konzept handelt es sich um eine Verdachtsdiagnose, welche in diesem SNOMED CT-Konzept das Kontextwissen abbildet. Ein weiteres Beispiel ist das SNOMED CT-Konzept 429011007 |Family history of malignant neoplasm of lung|. Dies enthält die Kontextinformationen, dass ein maligner Tumor in einer Familie aufgetreten ist [4].

Die Hierarchie „*Clinical findings*“ ist eine weitere SNOMED CT-Hierarchie, die Kontextwissen enthält. Als Kontextwissen enthalten die Konzepte dieser Hierarchie Negationen (Beispiel: 280428001 |Psychotic symptoms absent|) oder Unwissenheiten (Beispiel: 371636000 |Body condition unknown|).

2.6 Semantic Similarity

Die Berechnung der Semantic Similarity (Semantische Ähnlichkeit) spielt in vielen Bereichen der Medizin eine wesentliche Rolle. Sie kann für die Analyse und Klassifizierung von Texten, wie zum Beispiel Krankenakten, verwendet werden. Durch die Berechnung der Semantic Similarity können zum Beispiel Patienten mit ähnlichen Symptomen oder Krankheiten identifiziert werden.

Semantic Similarity ist ein Maß für die Berechnung der taxonomischen Nähe zwischen zwei Wörtern innerhalb einer Wissensbasis. Die Wissensbasis enthält ein strukturiertes Vokabular mit einer großen Anzahl von Konzepten. Ein Beispiel für eine Wissensbasis ist SNOMED CT. Je ähnlicher sich zwei Begriffe sind, desto höher ist die Semantic Similarity. Beispielweise ist das Begriffspaar „Bronchitis und Grippe“ ähnlicher zueinander als das Begriffspaar „Bronchitis und Fraktur am Oberarm“. Begründet wird dies dadurch, dass Bronchitis und Grippe Erkrankungen des Atemwegssystem sind, wohingegen bei dem zweiten Begriffspaar die einzige Gemeinsamkeit ist, dass es sich bei beiden Begriffen um eine Erkrankung handelt.

Für die Berechnung der Semantic Similarity wurden verschiedene Modelle entwickelt, die in verschiedene Kategorien, wie zum Beispiel die Informationsgehalt-basierte oder die Pfad-basierte Berechnung, eingeordnet werden können [54]. In den folgenden zwei Abschnitten wird auf die beiden eben genannten Kategorien genauer eingegangen.

2.6.1 Informationsgehalt-basierte Berechnung

Der Informationsgehalt (*Information Content*, IC) ist eine Maß für die Spezifität von Konzepten. Je spezifischer ein Konzept ist, desto höher ist der IC-Wert. Das bedeutet, dass Konzepte, die tiefer in der Hierarchie eines Wissenssystem angesiedelt sind und somit präziser sind, höhere IC-Werte aufweisen.

Die Berechnung des Informationsgehaltes erfolgt auf der Grundlage der Auftrittswahrscheinlichkeit eines Begriffs in einem Wissenssystem. Allgemein wird der Informationsgehalt eines Begriffs als Kehrwert seiner Auftrittswahrscheinlichkeit $p(c)$ berechnet:

$$IC(c) = -\log(p(c)) \quad (2.1)$$

Durch die Berechnung des Kehrwertes werden spezifischere und somit seltener auftretende Begriffe als informativer eingestuft.

Für die Berechnung der Semantic Similarity zwischen zwei Konzepten in einer hierarchischen Wissensbasis, wie SNOMED CT, muss bei der Berechnung der Auftrittswahrscheinlichkeit die Struktur des Wissenssystems, wie die Tiefe, die Pfade oder die Knoten des Baumes ebenfalls betrachtet werden. Für die Berechnung der Auftrittswahrscheinlichkeit $p(c)$ einer hierarchischen Wissensbasis haben Resnik et al. [55] folgende Berechnung vorgeschlagen:

$$p(c) = \sum_{n \in \text{subsumer}(c)} \frac{\text{count}(n)}{N} \quad (2.2)$$

Hier wird das Verhältnis aus der Anzahl der Unterkonzepte des Konzepts c und der Anzahl aller Konzepte in dem hierarchischen Wissenssystem berechnet.

Lin et al. [56] entwickelten eine Methode für die Berechnung der Semantic Similarity, welche auf dem Informationsgehalt basiert. Die Formel für die Berechnung sieht wie folgt aus:

$$\text{sim}(c_1, c_2) = \frac{2 \times (IC(LCA(c_1, c_2)))}{(IC(c_1) + IC(c_2))} \quad (2.3)$$

Hier wird die Semantic Similarity aus dem Verhältnis des Informationsgehaltes des *Least Common Ancestor* (LCA, kleinster gemeinsamer Vorfahre von beiden Konzepten) der beiden Konzepte sowie der Summe des Informationsgehaltes der einzelnen Konzepte gebildet. Durch die Berücksichtigung des Informationsgehaltes des

LCA wird die Menge an Informationen, welche die beiden Konzepte gemeinsam haben, bestimmt. Je spezifischer ein LCA zweier Konzepte ist, desto höher ist der Informationsgehalt und um so ähnlicher sind sich die beiden Konzepte.

2.6.2 Pfad-basierte Berechnung

Bei der Pfad-basierten Berechnung wird die Semantic Similarity auf Grundlage der Relationen bzw. Pfade innerhalb eines Wissenssystems berechnet.

Choi und Kim [57] verwenden für ihre Berechnungsmethode die Länge des längsten Pfades in dem hierarchischen Wissenssystem sowie die kürzeste Pfadlänge und die hierarchische Tiefendifferenz bzw. Leveldifferenz zwischen zwei Konzepten. Die Formel für die Berechnung sieht wie folgt aus:

$$sim(c_1, c_2) = \frac{MAX_PATH - path(c_1, c_2)}{MAX_PATH} \times \frac{MAX_LEVEL - diff_level(c_1, c_2)}{MAX_LEVEL} \quad (2.4)$$

Als erstes wird das Verhältnis aus der Differenz des längsten Pfades der hierarchischen Wissensbasis und der Pfadlänge der beiden Konzepte zu dem längsten Pfad gebildet. Das zweite Verhältnis setzt sich ähnlich zusammen. Hier wird statt des längsten Pfades die maximale Tiefe bzw. Anzahl von Levels eingesetzt sowie die Pfadlänge zwischen beiden Konzepten durch die Tiefendifferenz bzw. Leveldifferenz beider ersetzt. Wenn zwei Konzepte ähnlich zueinander sind, so ist die Pfadlänge sowie die hierarchische Leveldifferenz zwischen beiden gering. Dies führt in dem Ansatz von Choi und Kim zu einer höheren Semantic Similarity.

Pfad-basierte Ansätze berücksichtigen meist nur den kürzesten Pfad zwischen zwei Konzepten. Aus diesem Grund entwickelten Sanches et al. [54] eine neue Methode für die Berechnung der Semantic Similarity. Sanches et al. erläutern, dass in großen Hierarchien, wie zum Beispiel SNOMED CT, ein Konzept von mehreren Hierarchien Informationen erbt und somit mit vielen Konzepten gleichzeitig verbunden ist. In großen Hierarchien ist es nicht ausreichend nur den kürzesten Pfad zwischen zwei Konzepten zu betrachten. Daher verwenden Sanches et al. alle Vorfahren eines Konzepts bei der Berechnung der Semantic Similarity. Die Formel für die Berechnung sieht wie folgt aus:

$$sim(c_1, c_2) = -\log_2 \frac{|T(c_1) \cup T(c_2)| - |T(c_1) \cap T(c_2)|}{|T(c_1) \cup T(c_2)|} \quad (2.5)$$

Hierbei ist $T(c_i)$ die Menge an Oberkonzepten eines Konzepts c_i sowie das Konzept c_i selbst. Für die Berechnung der Semantic Similarity zwischen beiden Konzepten wird das Verhältnis zwischen der Menge an nicht gemeinsamen Oberkonzepten und der Menge an allen Oberkonzepten beider Konzepte betrachtet. Da die Menge zwischen den Oberkonzepten und der Ähnlichkeit nicht linear zueinander ist, wird der umgekehrte Logarithmus in der Formel verwendet. In dem beschriebenen Ansatz

von Sanches et al. wird angenommen, dass die Menge an nicht gemeinsamen Oberkonzepten als Maß für die Unähnlichkeit genommen werden kann. Das bedeutet, je mehr gemeinsame Oberkonzepte für zwei Konzepte existieren, desto ähnlicher sind diese beiden zueinander.

Kapitel 3

Eigener Ansatz

In diesem Kapitel wird die Umsetzung der Zerlegung eines postkoordinierten SNOMED CT-Ausdrucks für die Speicherung in den Elementen der FHIR-Ressourcen beschrieben. Hierfür wird die Webanwendung „PCEtoFHIR“ entwickelt. In den ersten sechs Unterkapiteln (siehe Kapitel 3.1 bis Kapitel 3.6) wird die Vorgehensweise theoretisch erklärt. Im Anschluss folgt in Kapitel 3.7 die Beschreibung der entwickelten Webanwendung „PCEtoFHIR“. Das letzte Unterkapitel 3.8 „Evaluation“ befasst sich mit Teilevaluationen ausgewählter Arbeitsschritte sowie einer Evaluation des gesamten Ansatzes. Außerdem werden Designentscheidungen anhand von Beispielen begründet.

3.1 Entwurf

Die Entwicklung eines Ansatzes sowie dessen Implementierung, der die Speicherung eines PCE-Ausdrucks in FHIR-Ressourcen ermöglicht, ist das Ziel dieser Masterarbeit. Es wird ein PCE-Ausdruck in einzelne präkoordinierte SNOMED CT-Konzepte zerlegt, welche im Anschluss in geeigneten FHIR-Ressourcen gespeichert werden. In Abbildung 3.1 sind die Teilschritte für die Speicherung eines PCE-Ausdrucks in FHIR-Ressourcen dargestellt.

Als Input dient ein PCE-Ausdruck. Dieser wird zuerst auf syntaktische und semantische Richtigkeit überprüft. In einem zweiten Schritt wird der PCE-Ausdruck durch die Verwendung von SNOMED CT im OWL-Format und des *Reasoners* „*ELK*“ innerhalb von SNOMED CT klassifiziert. Dadurch können die direkten Oberkonzepte des PCE-Ausdrucks bestimmt werden. In einem weiteren Schritt wird eines der direkten Oberkonzepte als sogenanntes Superkonzept ausgewählt. Wenn nur ein Oberkonzept ermittelt wurde, ist dieses das Superkonzept. Wurden mehrere Oberkonzepte gefunden, wird mit Hilfe der Semantic Similarity das ähnlichste direkte Oberkonzept des PCE-Ausdrucks als Superkonzept definiert. Dieses Superkonzept ist das präkoordinierte SNOMED CT-Konzept, welches den PCE-Ausdruck am genauesten beschreibt. In vierten Schritt wird zwischen dem PCE-Ausdruck und dem Superkonzept das Delta bestimmt. Dies umfasst alle Informationen des PCE-Ausdrucks, die das Superkonzept nicht repräsentiert. Im letzten Schritt werden das Superkonzept sowie das Delta in den passenden Elementen der FHIR-Ressourcen gespeichert. Hierfür werden *StructureMaps* verwendet, welche die manuell ermittelten *FHIRPaths* für die einzelnen SNOMED CT-Elemente enthalten.

3 Eigener Ansatz

Abbildung 3.1: Ablauf der Zerlegung eines PCE-Ausdrucks in FHIR-Ressourcen.

3.2 Validierung des PCE-Ausdrucks

Damit die flexibel zu bildenden PCE-Ausdrücke interpretierbar und auswertbar sind, müssen diese den syntaktischen Anforderungen der *Compositional Grammar* sowie den semantischen Regeln des *Concept Models* entsprechen. Die *Compositional Grammar* enthält die Syntax zur Bildung von PCE-Ausdrücken (siehe Kapitel 2.1.3.3). Das *Concept Model* hingegen schränkt durch die Festlegung des Definitionsbereiches und des Wertebereiches eines jeden Attributs die Menge aller möglichen PCE-Ausdrücke ein, da hier festgelegt ist, welche Konzepte mit welchen Attributen verbunden werden dürfen (siehe Kapitel 2.1.2).

In einem ersten Arbeitsschritt wird der PCE-Ausdruck, welcher als Input dient, auf syntaktische und semantische Richtigkeit überprüft. Dafür wird die HL7 FHIR-Operation „\$validate-code“ verwendet. Die HTTP-Anfrage hierfür wird mit Hilfe einer POST-Methode gestellt. Für die POST-Methode wird ein JSON-Objekt benötigt. Das JSON-Objekt enthält die URL des *ValueSets*, aus dem der PCE-Ausdruck stammt. In diesem Fall ist es SNOMED CT. Außerdem beinhaltet das JSON-Objekt den zu überprüfenden PCE-Ausdruck. Die HTTP-Anfrage wird an folgende URL gestellt:

[https://ontoserver.imi.uni-luebeck.de/fhir/CodeSystem/\\$validate-code](https://ontoserver.imi.uni-luebeck.de/fhir/CodeSystem/$validate-code).

Die HTTP-Anfrage beginnt mit der URL des Ontoservers (in blau), gefolgt von dem FHIR-Ressourcentypen und Operation „\$validate-code“. Als Antwort liefert die HTTP-Anfrage ein JSON-Objekt. Dieses enthält das Ergebnis der syntaktischen und semantischen Überprüfung. Sollte der PCE-Ausdruck syntaktische (Beispiel: falsche Klammerung der *Role Groups*) bzw. semantische (Beispiel: nicht erlaubte Attribute oder Attributwerte nicht im definierten Wertebereich) Fehler aufweisen, so liefert das JSON-Objekt die Art des Fehlers sowie dessen Position. Die Fehlermeldung wird ebenfalls in der Benutzeroberfläche angezeigt. Bei syntaktischer und semantischer Korrektheit enthält das gelieferte JSON-Objekt den Ausdruck

„*valueBoolean*:true“. Es wird das Ergebnis der Validierung in der Benutzeroberfläche angezeigt. Nur bei syntaktisch und semantisch korrekten PCE-Ausdrücken wird automatisch mit den weiteren Arbeitsschritten fortgefahren.

3.3 Auswahl möglicher Konzepte für das Superkonzept

Die *Web Ontology Language* (OWL, siehe Kapitel 2.2) ist für die Auswahl möglicher Konzepte für das Superkonzept von großer Bedeutung. Für die Arbeit mit OWL wird die Java-Bibliothek „*OWL API*“ (Version 4.5.14) [58] verwendet. „*OWL API*“ unterstützt unter anderem die Verwendung der *OWL Functional Syntax* und liefert eine Schnittstelle für die Verwendung eines externen *Reasoners*. Bevor mögliche Konzepte für das Superkonzept bestimmt werden können, müssen ein *OWL OntologyManager* sowie eine *OWL DataFactory* initialisiert werden. Die Initialisierung sieht als Java-Code wie folgt aus:

```
OWLOntologyManager manager = OWLManager.createOWLOntologyManager();  
OWLDataFactory dataFactory = manager.getOWLDataFactory();
```

Ein *OWL OntologyManager* verwaltet die Ontologien und wird für die Erstellung, für das Laden sowie für den Zugriff auf eine Ontologie benötigt [59]. Eine *OWL DataFactory* bezeichnet eine Schnittstelle für die Erstellung von Entitäten, Klassen, Ausdrücken und Axiomen [60].

In den nachfolgenden Unterkapiteln wird schrittweise die Auswahl möglicher Konzepte für das Superkonzept erläutert.

3.3.1 Umwandlung von SNOMED CT in eine OWL-Ontologie

Die monatlichen Aktualisierungen von SNOMED CT werden in Form des *Release Format 2* (RF2) ausgeliefert. Dieses enthält die SNOMED CT-Konzepte sowie deren Beschreibungen und Beziehungen zu anderen Konzepten. Das RF2-Format für die Internationale Edition von SNOMED CT steht auf der Webseite der *National Library of Medicine* zum Download zur Verfügung [4]. Für die Erstellung der OWL-Ontologie ist das RF2-Format von SNOMED CT Voraussetzung. SNOMED International stellt für die Umwandlung der RF2-Datei in eine OWL-Ontologie das Tool „*SNOMED OWL Toolkit*“ [61] zur Verfügung. Dieses wird für die Umwandlung von SNOMED CT in eine OWL-Ontologie, welche auf der *OWL Functional Syntax* basiert, verwendet.

In Abbildung 3.2 ist ein Auszug der OWL-Ontologie für das SNOMED CT-Konzept 66308002 |**Fracture of humerus**| dargestellt. Jedes SNOMED CT-Konzept stellt in der OWL-Ontologie eine eigene OWL-Klasse dar. Diese setzt sich aus einem eindeutigen Identifier (orange) – bestehend aus der IRI sowie dem *SNOMED CT*

3 Eigener Ansatz

```
# Class: <http://snomed.info/id/66308002> (Fracture of humerus (disorder))
AnnotationAssertion(rdfs:label :66308002 "Fracture of humerus (disorder)"@en)
AnnotationAssertion(skos:altLabel :66308002 "Fracture of humerus"@en)
AnnotationAssertion(skos:prefLabel :66308002 "Fracture of upper arm"@en)
EquivalentClasses(:66308002 ObjectIntersectionOf(:64572001
ObjectSomeValuesFrom(:609096000 ObjectIntersectionOf(
ObjectSomeValuesFrom(:116676008 :72704001)
ObjectSomeValuesFrom(:363698007 :85050009))))))
```

Fracture of humerus (disorder)
SCTID: 66308002
66308002 | Fracture of humerus (disorder) |
en Fracture of humerus (disorder)
en Fracture of humerus
en Fracture of upper arm

64572001 :
{ 116676008 |Associated morphology|=
72704001 |Fracture| ,
363698007 |Finding site|=
85050009 |Bone structure of humerus| }

Abbildung 3.2: Definition des SNOMED CT-Konzepts 66308002 |Fracture of humerus| in der *OWL Functional Syntax* auf der linken Seite sowie die Informationen aus den SNOMED CT Browser [62] auf der rechten Seite.

Identifier – und dem *Fully Specified Name* des SNOMED CT-Konzepts (grün) zusammen. Das OWL-Konstrukt *AnnotationAssertion* enthält eine Beschreibung des SNOMED CT-Konzepts (blau) sowie die Angabe der Sprache der Beschreibung (lila). In Abbildung 3.2 sind alle Beschreibungen in Englisch, welches durch „en“ ausgedrückt wird, dargestellt. Der Ausdruck *EquivalentClasses* repräsentiert die Konzeptdefinition des SNOMED CT-Konzepts (grau, siehe Kapitel 2.1.2.4).

3.3.2 Umwandlung eines PCE-Ausdrucks in eine *OWL ClassExpression*

Für die Auswahl möglicher Konzepte als Superkonzept ist es notwendig, dass der PCE-Ausdruck innerhalb von SNOMED CT richtig klassifiziert („*classifying*“) wird. Dies bedeutet, dass die optimale Position für den PCE-Ausdruck in der Ontologie bestimmt werden muss. Hierfür ist es notwendig die *OWL ClassExpression* des PCE-Ausdrucks zu bilden, welche die Thematik in diesem Kapitel ist. Im ersten Abschnitt erfolgt die Beschreibung der Verarbeitung des PCE-Ausdrucks. Im nachfolgenden Abschnitt wird der entwickelte Algorithmus, welcher einen PCE-Ausdruck in eine *OWL ClassExpression* basierend auf der *OWL Functional Syntax* umwandelt, erläutert.

3.3.2.1 Verarbeitung des PCE-Ausdrucks

Bei der Verarbeitung eines PCE-Ausdrucks wird dieser in die einzelnen Elemente zerlegt und im JSON-Format gespeichert. JSON, die Abkürzung für *JavaScript Object Notation*, bezeichnet ein standardisiertes Textformat. Dies ermöglicht den Austausch von strukturierten Daten. Die strukturierten Daten liefern die Grundlage für die weiteren Arbeitsschritte.

Die Zerlegung kann in drei Elementen unterteilt werden – Fokuskonzept, gruppierte Attribute sowie nicht gruppierte Attribute. Diese bilden die Schlüsselkomponenten

des JSONs und werden in JSON-Arrays gespeichert. Für das Fokuskonzept wird der *SNOMED CT Identifier* in dem JSON aufgenommen. Die gruppierten Attribute bzw. nicht gruppierten Attribute setzen sich aus JSON-Objekten zusammen, die aus den *SNOMED CT Identifiern* sowie den Attributwerten bestehen. Die Attributwerte bestehen entweder aus einem *SNOMED CT Identifier (Object properties)* oder aus einem konkreten Zahlenwert (*Data properties*).

3.3.2.2 Algorithmus zur Erstellung der *OWL ClassExpression*

Für die Bestimmung der *OWL ClassExpression* wurde ein Algorithmus entwickelt, welcher im Folgenden erläutert wird. Basierend auf dem JSON des PCE-Ausdrucks wird automatisch durch einen Algorithmus die *OWL ClassExpression*, welche Merkmale und Relationen einer jeweiligen OWL-Klasse enthält, gebildet. Die *OWL ClassExpression*, die in diesem Arbeitsschritt gebildet wird, enthält das Fokuskonzept sowie die Attributrelationen des PCE-Ausdrucks. Der entwickelte Algorithmus iteriert über die einzelnen Elemente des JSONs, welches im vorherigen Arbeitsschritt gebildet wurden. Im Folgenden wird auf die Erstellung der *OWL ClassExpression* für die drei Elemente – Fokuskonzept, ungruppierte Attribute sowie gruppierte Attribute – eingegangen. Schematisch ist der Algorithmus in Abbildung 3.3 dargestellt.

Fokuskonzept

Für das Fokuskonzept wird bei der Erstellung der *OWL ClassExpression* eine Instanz der Klasse des Fokuskonzepts gebildet. Dies erfolgt durch folgenden Methodenaufruf:

```
OWLClassExpression e =  
    dataFactory.getOWLClass(IRI.create(uri + identifier)).
```

Hier wird die Variable „*uri*“ durch die URI des Namespace von SNOMED CT („<http://snomed.info/id/>“) ersetzt. Für die Variable „*identifier*“ wird der *SNOMED CT Identifier* des Fokuskonzepts eingesetzt. Durch die Verwendung von IRIs kann ein SNOMED CT-Konzept, hier das Fokuskonzept, eindeutig in der OWL-Ontologie identifiziert werden. Die aufgeführte Methode liefert für das beispielhafte SNOMED CT-Konzept 125605004 |Fracture of bone| die folgende *OWL ClassExpression*:

```
<http://snomed.info/id/125605004>.
```

Einzelne Attributrelation

Die Erstellung der *OWL ClassExpressions* für die Attributrelationen ist komplexer. Eine Attributrelation setzt sich aus einem der über 120 SNOMED CT-Attribute sowie einem dazugehörigen Attributwert zusammen. Ein Attributwert wiederum kann aus einem SNOMED CT-Konzept oder aus einem konkreten ganzzahligen Wert bzw. einem Dezimalzahlenwert bestehen. Für die Darstellung von Attributrelationen gibt es sieben mögliche OWL-Datentypen. Diese sind in Tabelle 3.1 dargestellt. Die Erstellung der *OWL ClassExpression* für die Attributrelationen von ungruppierten Attributen und gruppierten Attributen ist identisch. Daher werden diese

3 Eigener Ansatz

Abbildung 3.3: Der Algorithmus für die Erstellung der *OWL ClassExpression* wird zuerst für die drei Elemente – Fokuskonzept, ungruppierte Attribute sowie gruppierte Attribute – gebildet. Die gebildeten *OWL ClassExpressions* werden im Anschluss durch das OWL-Konstrukt *OWL IntersectionOf* miteinander verknüpft.

im folgenden Abschnitt zusammen betrachtet. Der entwickelte Algorithmus iteriert über die einzelnen Attributrelationen des JSON-Objekts des PCE-Ausdrucks. Wie bereits erwähnt, gibt es für einen Attributwert zwei Varianten. Der Attributwert kann aus einem *SNOMED CT Identifier* oder aus einem konkreten Zahlenwert bestehen. Der Algorithmus ordnet dem Attributwert einer der beiden eben genannten Varianten zu. Konkrete Zahlenwerte werden in SNOMED CT durch das Symbol „#“, welches sich vor dem Zahlenwert befindet, gekennzeichnet. Dies ist in der Spezifikation der *Compositional Grammar* [28] definiert. Sollte ein Attributwert das Symbol „#“ nicht enthalten, kann daraus geschlossen werden, dass dieser aus einem

3.3 Auswahl möglicher Konzepte für das Superkonzept

Tabelle 3.1: Verschiedene OWL-Konstrukte für die Darstellung von Attributrelationen.

OWL-Datentyp	Darstellung bzw. Verwendung
<i>OWL Class</i>	SNOMED CT-Konzept
<i>OWL ObjectIntersectionOf</i>	Verknüpfung von ungruppierten Attributrelationen
	Verknüpfung zwischen einzelnen Attributrelationen in einer <i>Role Group</i>
	Verknüpfung zwischen Fokuskonzept und allen Attributrelationen von ungruppierten Attributen sowie <i>Role Groups</i>
<i>OWL ObjectSomeValuesFrom</i>	Attributrelation aus Attribut und <i>SNOMED CT Identifier</i> als Attributwert
	Alle gruppierten Attributrelationen und <i>Role Group Identifier</i>
<i>OWL DataHasValue</i>	Attributrelation aus Attribut und konkreten Zahlenwert als Attributwert
<i>OWL ObjectPropertyExpression</i>	SNOMED CT-Attribut, Attributwert: SNOMED CT-Konzept
<i>OWL DataPropertyExpression</i>	SNOMED CT-Attribut, Attributwert: konkreter Zahlenwert
<i>OWL Literal</i>	Konkreter Zahlenwert als Attributwert

SNOMED CT Identifier besteht. In diesem Fall wird mit Variante 1 „Attributwert = *SNOMED CT Identifier*“ fortgefahren. Die Variante 2 „Attributwert = konkreter Zahlenwert“ wird genutzt, wenn ein Attributwert das Symbol „#“ enthält.

Variante 1: Attributwert = SNOMED CT Identifier

Hier wird zuerst das OWL-Konstrukt *OWL ObjectPropertyExpression* für das SNOMED CT-Attribut gebildet. Das OWL-Konstrukt *OWL ObjectProperty* wird verwendet, wenn ein Individuum – hier ein SNOMED CT-Attribut – mit einem anderen Individuum – hier ein *SNOMED Identifier* als Attributwert – verknüpft werden soll. Ein *OWL ObjectPropertyExpression* wird wie folgt generiert:

```
OWLObjectPropertyExpression attribute =
    dataFactory.getOWLObjectProperty(IRI.create(uri + identifier)).
```

Hier wird die Variable „*uri*“ durch die URI des Namespace von SNOMED CT („<http://snomed.info/id/>“) ersetzt. Für die Variable „*identifier*“ wird der *SNOMED CT Identifier* des SNOMED CT-Attributs eingesetzt. Für den Attributwert wird eine *OWL ClassExpression* („*attributeValue*“) gebildet, wie für das Fokuskonzept beschrieben.

3 Eigener Ansatz

Nachdem das SNOMED CT-Attribut sowie der Attributwert in eine *OWL ClassExpression* umgewandelt wurden, werden beide miteinander verknüpft. Hierfür wird das OWL-Konstrukt *ObjectSomeValuesFrom* verwendet. Es wird folgende Methode eingesetzt:

```
OWLClassExpression e =  
    dataFactory.getOWLObjectSomeValuesFrom(attribute, attributeValue).
```

Die Variable „*attribute*“ entspricht dem OWL-Konstrukt *OWL ObjectPropertyExpression* des Attributes. Die *OWL ClassExpression* des Attributwertes wird durch die Variable „*attributeValue*“ repräsentiert. Für die beispielhafte Attributrelation „116676008 |Associated morphology| = 72704001 |Fracture|“ sieht dies wie folgt aus:

```
ObjectSomeValuesFrom(<http://snomed.info/id/116676008>  
<http://snomed.info/id/72704001>).
```

Variante 2: Attributwert = konkreter Zahlenwert

Bei dieser Variante wird für das SNOMED CT-Attribut zuerst das OWL-Konstrukt *OWL DataPropertyExpression* erstellt. Das OWL-Konstrukt *OWL DataProperty* wird verwendet, wenn ein Individuum – hier ein SNOMED CT-Attribut – mit einem Zahlenwert – hier ein konkreter Zahlenwert als Attributwert – verbunden werden soll. Dies erfolgt durch folgenden Methodenaufruf:

```
OWLDataPropertyExpression attribute =  
    dataFactory.getOWLDataProperty(IRI.create(uri + identifier)),  
wobei die Variablen die gleiche Bedeutung haben, wie in Variante 1 erläutert.
```

Der konkrete Zahlenwert – Variable „*number*“ – wird als OWL-Konstrukt *OWL Literal* dargestellt, wobei der Methodenaufruf wie folgt aussieht:

```
OWLLiteral literal =  
    dataFactory.getOWLLiteral(number).
```

Das OWL-Konstrukt *OWL Literal* für den beispielhaften Zahlenwert von #1.0 sieht wie folgt aus:

```
"1.0" ^^ xsd:double.
```

Im Anschluss werden erneut das Attribut als OWL-Konstrukt *OWL DataProperty Expression* und der Zahlenwert als OWL-Konstrukt *OWL Literal* zu einer Attributrelation verbunden. Hierfür wird der Methodenaufruf

```
OWLClassExpression e =  
    dataFactory.getOWLDataHasValue(attribute, literal).
```

verwendet. Eine beispielhafte Attributrelation „1142139005 |Count of base of active ingredient| = #1.0“ sieht als *OWL ClassExpression* wie folgt aus:

```
DataHasValue(<http://snomed.info/id/1142139005> "1.0" ^^ xsd:double).
```

Role Groups

Nachdem im vorherigen Schritt die Attributrelationen des PCE-Ausdrucks in eine *OWL ClassExpression* umgewandelt wurden, erfolgt die Weiterverarbeitung der gruppierten Attributrelationen. Wie bereits in Kapitel 2.1.2.6 beschrieben, werden gruppierte Attributrelationen in Form von *Role Groups* dargestellt.

Zuerst werden durch den entwickelten Algorithmus die einzelnen gruppierten Attributrelationen einer *Role Group* durch den UND-Operator miteinander verknüpft. Hierfür wird das OWL-Konstrukt *ObjectIntersectionOf*, welches in Kapitel 2.2.2.1 beschrieben wurde, verwendet. Der Methodenaufwurf für das Verbinden der gruppierten Attributrelationen sieht wie folgt aus:

```
OWLClassExpression e =  
    dataFactory.getOWLObjectIntersectionOf(set).
```

Die Variable „set“ vom Datentyp *Set<OWLClassExpression>* enthält die einzelnen *OWL ClassExpressions* der gruppierten Attributrelationen. Für eine *Role Group* mit folgenden Attributrelationen

```
363698007 |Finding site| = 719460003 |Bone str. of left humerus|,  
116676008 |Associated morphology| = 72704001 |Fracture|
```

sieht die *OWL ClassExpression* wie folgt aus:

```
ObjectIntersectionOf(  
    ObjectSomeValuesFrom(<http://snomed.info/id/363698007>  
        <http://snomed.info/id/719460003>)  
    ObjectSomeValuesFrom(<http://snomed.info/id/116676008>  
        <http://snomed.info/id/72704001>)).
```

Im Anschluss werden die verknüpften Attributrelationen mit der *Role Group*, welche durch den *SNOMED CT Identifier* 609096000 beschrieben wird, verbunden. Hierfür wird zuerst das OWL-Konstrukt *OWL ObjectPropertyExpression* genutzt. Dieses sowie die verknüpften Attributrelationen werden für die Erstellung des OWL-Konstrukts *OWL ObjectSomeValuesFrom* verwendet. Die Methodenaufwürfe für die OWL-Konstrukte *OWL ObjectPropertyExpression* und *OWL ObjectSomeValuesFrom* sind identisch zu denen, die in den vorherigen Ausführungen beschrieben wurden. Beispielhaft für die bereits zuvor verwendeten Attributrelationen sieht die *OWL ClassExpression* dieses Arbeitsschrittes wie folgt aus:

```
ObjectSomeValuesFrom(<http://snomed.info/id/609096000>  
    ObjectIntersectionOf(  
        ObjectSomeValuesFrom(<http://snomed.info/id/363698007>  
            <http://snomed.info/id/719460003>)  
        ObjectSomeValuesFrom(<http://snomed.info/id/116676008>  
            <http://snomed.info/id/72704001>))).
```

Sollte ein PCE-Ausdruck mehrere *Role Groups* enthalten, so wird dieser Arbeitsschritt von dem entwickelten Algorithmus für jede *Role Group* durchgeführt.

Finale *OWL ClassExpression*

Im letzten Arbeitsschritt verknüpft der entwickelte Algorithmus die *OWL ClassExpression* aus den vorherigen Arbeitsschritten. Hierzu zählen folgende *OWL ClassExpression*:

- Fokuskonzept
- Ungruppierte Attribute
- *Role Groups*.

Die Verknüpfung durch den logischen UND-Operator erfolgt erneut durch das OWL-Konstrukt *ObjectIntersectionOf* (siehe Kapitel 2.2.2.1). Der Methodenaufruf für dieses OWL-Konstrukt ist identisch zu dem, der in den vorherigen Ausführungen beschrieben wurde. Folgender PCE-Ausdruck wird als Beispiel verwendet:

```
64572001 |Disease|:  
{ 363698007 |Finding site| = 719460003 |Bone str. of left humerus|,  
  116676008 |Associated morphology| = 72704001 |Fracture| },  
{ 42752001 |Due to| = 386663009 |Bicycle accident| }.
```

Für diesen PCE-Ausdruck liefert der entwickelte Algorithmus folgenden *OWL ClassExpression* basierend auf der *OWL Functional Syntax*:

```
ObjectIntersectionOf(<http://snomed.info/id/64572001>  
  ObjectSomeValuesFrom(<http://snomed.info/id/609096000>  
    ObjectIntersectionOf(  
      ObjectSomeValuesFrom(<http://snomed.info/id/363698007>  
        <http://snomed.info/id/719460003>  
      ObjectSomeValuesFrom(<http://snomed.info/id/116676008>  
        <http://snomed.info/id/386663009>)))  
    ObjectSomeValuesFrom(<http://snomed.info/id/609096000>  
      ObjectIntersectionOf(  
        ObjectSomeValuesFrom(<http://snomed.info/id/42752001>  
          <http://snomed.info/id/386663009>)))) .
```

3.3.3 Klassifizierung durch den *Reasoner „ELK“*

Für die Bestimmung der möglichen Konzepte für das Superkonzept muss in einem nächsten Arbeitsschritt der PCE-Ausdruck innerhalb von SNOMED CT richtig klassifiziert („*classifying*“) werden. Es wird die optimale Position für den PCE-Ausdruck auf Grundlage seiner Eigenschaften in der Ontologie ermittelt. Dadurch ist es möglich, präkoordinierte Konzepte als Oberkonzepte für den PCE-Ausdruck zu bestimmen. Diese Oberkonzepte enthalten die Attributrelationen des PCE-Ausdrucks oder allgemeinere Attributrelationen und sind die präkoordinierten SNOMED CT-Konzepte, die den jeweiligen PCE-Ausdruck am genauesten beschreiben. Somit sind die Oberkonzepte mögliche Kandidaten für das Superkonzept.

3.3 Auswahl möglicher Konzepte für das Superkonzept

Abbildung 3.4: Bei der Klassifizierung durch den *Reasoner* „ELK“ wird zuerst überprüft, ob für den PCE-Ausdruck eine äquivalente Klasse existiert. Für den Fall, dass keine äquivalente Klasse gefunden werden konnte, werden die Oberkonzepte des PCE-Ausdrucks durch den *Reasoner* „ELK“ ermittelt.

Die Java-Bibliothek „*OWL API*“ liefert eine Schnittstelle für die Verwendung eines externen *Reasoners*, zum Beispiel *ELK*, der für die Klassifikation notwendig ist. In dem entwickelten Ansatz wird der *Reasoner* „ELK“, Version 0.4.3 [33] (siehe Kapitel 2.2.3) für die Klassifikation verwendet. Im ersten Schritt wird der *Reasoner* „ELK“ initialisiert:

```

OWLontology snomedOntology =
    manager.loadOntologyFromOntologyDocument(new File(snomedOwl));
OWLReasonerFactory rF = new ELKReasonerFactory();
OWLReasoner reasoner = rF.createReasoner(snomedOntology);
  
```

Hierfür wird mit Hilfe des *OWL OntologyManagers* SNOMED CT als OWL-Ontologie geladen [59]. Danach wird eine Instanz des *Reasoners* „ELK“ gebildet [63]. Mit Hilfe der *OWL ReasonerFactory* wird der *Reasoner* „ELK“ für die Verwendung von SNOMED CT erstellt [64].

Bevor die Oberkonzepte des PCE-Ausdrucks bestimmt werden, wird mit Hilfe des *Reasoners* „ELK“ überprüft, ob für den PCE-Ausdruck eine äquivalente Klasse existiert (siehe Abbildung 3.4). Existiert diese, würde der PCE-Ausdruck der Konzeptdefinition eines präkoordinierten SNOMED CT-Konzepts entsprechen. Dieses präkoordinierte SNOMED CT-Konzept ist das Superkonzept, welches den PCE-Ausdruck vollständig beschreibt. Somit brauchen keine weiteren Oberkonzepte betrachtet werden. Oberkonzepte sind allgemeiner und decken nie alle Attributrelationen ab. Somit würden diese den PCE-Ausdruck ungenauer beschreiben. Die Bestimmung einer äquivalenten Klasse erfolgt durch folgenden Methodenaufruf:

```

Node<OWLClass> equivalentClasses =
    reasoner.getEquivalentClasses(classExpression).
  
```

3 Eigener Ansatz

Als Übergabeparameter („*classExpression*“) wird die *OWL ClassExpression* aus dem vorherigen Arbeitsschritt (siehe Kapitel 3.3.2) verwendet. Als Output liefert die Methode die *OWL Class* des gefundenen präkoordinierten SNOMED CT-Konzepts, sofern diese existiert. Wenn für einen PCE-Ausdruck keine äquivalente Klasse existiert, wird als Output eine leere Menge geliefert.

Für den Fall, dass keine äquivalente Klasse gefunden werden konnte, werden die Oberkonzepte des PCE-Ausdrucks durch den *Reasoner* „*ELK*“ ermittelt. Hierfür wird ein ähnlicher Methodenaufruf wie zuvor verwendet:

```
Node<OWLClass> superClasses =  
    reasoner.getSuperClasses(classExpression, directSuperConcepts).
```

Erneut wird die *OWL ClassExpression* aus dem vorherigen Arbeitsschritt (siehe Kapitel 3.3.2) als erster Übergabeparameter genutzt. Die Variable „*directSuperConcepts*“ gibt an, ob nur die direkten Elternkonzepte des PCE-Ausdrucks („*directSuperConcepts = True*“) oder alle Oberkonzepte („*directSuperConcepts = False*“) ermittelt werden sollen. In dieser Arbeit werden nur die direkten Oberkonzepte betrachtet.

Als Output liefert die verwendete Methode zur Klassifikation mindestens eine *OWL Class* für ein präkoordiniertes SNOMED CT-Konzept. Alle ermittelten präkoordinierten SNOMED CT-Konzepte sind mögliche Konzepte für das Superkonzept. Im Anschluss werden für die möglichen Konzepte die *Fully Specified Names* bestimmt. Dies erfolgt mit Hilfe einer HTTP-Anfrage und der HL7 FHIR-Operation „\$lookup“ (siehe Kapitel 2.3.2, GET-Methode). Die HL7 FHIR-Operation „\$lookup“ liefert Details zu einem SNOMED CT-Konzept, wie zum Beispiel Definitionen, Eigenschaften und Displaywerte. Die HTTP-Anfrage sieht wie folgt aus:

```
https://ontoserver.imi.uni-luebeck.de/fhir/CodeSystem/\$lookup?  
system=http://snomed.info/sct&code=20946005&property=designation.
```

Die HTTP-Anfrage beginnt mit der URL des Ontoservers (in blau), gefolgt von dem FHIR-Ressourcentypen und der Operation „\$lookup“ sowie folgenden Parametern:

- **system**: URL von SNOMED CT
- **code**: *SNOMED CT Identifier*
- **property=designation**: alle Bezeichnungen eines SNOMED CT-Konzepts.

Die dargestellte HTTP-Anfrage liefert ein JSON-Objekt als Antwort, welches automatisch ausgewertet wird. Das JSON-Objekt beinhaltet unter anderem den *Fully Specified Name*. Die *SNOMED CT Identifier* sowie die *Fully Specified Names* der möglichen Konzepte für das Superkonzept werden den Nutzenden als Zwischenergebnis auf der entwickelten Webanwendung angezeigt.

3.4 Bestimmung des Superkonzepts

Nachdem mögliche Konzepte für das Superkonzept ausgewählt wurden, wird in diesem Arbeitsschritt eines dieser Konzepte als Superkonzept bestimmt. Das Superkonzept ist das präkoordinierte SNOMED CT-Konzept, welches dem PCE-Ausdruck am ähnlichsten ist. Ähnlich bedeutet hier, dass das Superkonzept im Vergleich zu anderen präkoordinierten SNOMED CT-Konzepten am meisten Informationen des PCE-Ausdrucks abdeckt. Für die Bestimmung des Superkonzepts gibt es zwei Varianten. Die Wahl der Variante ist abhängig von der Anzahl der ausgewählten Konzepte. Wurde nur ein mögliches Konzept ausgewählt, wird Variante 1 (siehe Kapitel 3.4.1) genutzt. Bei der Auswahl mehrerer möglicher Konzepte wird Variante 2 (siehe Kapitel 3.4.2) verwendet.

3.4.1 Variante 1: Ein mögliches Konzept als Superkonzept

Aufgrund der Komplexität und der Möglichkeit der Mehrfachvererbungen von SNOMED CT ist die Nutzung dieser Variante als weniger realistisch, aber nicht auszuschließen, einzustufen (siehe Kapitel 3.4.2).

Bei einem PCE-Ausdruck, der als Attributrelationen ausschließlich Verfeinerungen der Attributwerte in einer Konzeptdefinition eines präkoordinierten SNOMED CT-Konzepts enthält, wird nur ein mögliches Konzept als Superkonzept im vorherigen Arbeitsschritt ausgewählt. In diesem Fall wird Variante 1 verwendet. Folgender PCE-Ausdruck ist ein Beispiel hierfür:

```
66308002 |Fracture of humerus|:
{ 363698007 |Finding site| = 719460003 |Bone str. of left humerus|,
  116676008 |Associated morphology| = 72704001 |Fracture| }.
```

Dieser PCE-Ausdruck beschreibt eine Fraktur, die am linken Humerus lokalisiert ist. Das Fokuskonzept 66308002 |Fracture of humerus| enthält folgende Attributrelationen:

```
363698007 |Finding site| = 85050009 |Bone structure of humerus|,
116676008 |Associated morphology| = 72704001 |Fracture|.
```

Der dargestellte PCE-Ausdruck liefert als mögliches Konzept für das Superkonzept 66308002 |Fracture of humerus|. Dieses eine gefundene Konzept ist somit das Superkonzept.

Wenn für einen PCE-Ausdruck eine äquivalente Klasse (siehe Kapitel 3.3.3) existiert, wird ebenfalls diese Variante verwendet. Eine äquivalente Klasse bedeutet, dass die Definition eines PCE-Ausdrucks genau der Konzeptdefinition eines präkoordinierten SNOMED CT-Konzepts entspricht. Folgender PCE-Ausdruck ist äquivalent zu dem SNOMED CT-Konzept 66308002 |Fracture of humerus|:

```
66308002 |Fracture of humerus| === 64572001 |Disease| :
{ 363698007 |Finding site| = 85050009 |Bone structure of humerus|,
  116676008 |Associated morphology| = 72704001 |Fracture| }.
```

Für den dargestellten PCE-Ausdruck ist das Superkonzept 66308002 |Fracture of humerus|. In der eben beschriebenen Möglichkeit, ist jedoch die Kodierung von PCE-Ausdrücken nicht sinnvoll, da der PCE-Ausdruck durch ein präkoordiniertes Konzept beschrieben werden kann. Jedoch ist es möglich, dass die Nutzenden einen solchen PCE-Ausdruck erstellen. Ein Beispiel hierfür ist, dass ein PCE-Ausdruck erstellt wurde, da in einer Version kein passendes präkoordiniertes SNOMED CT-Konzept existiert. In einer neuen SNOMED CT-Version existiert dann jedoch ein präkoordiniertes SNOMED CT-Konzept für den PCE-Ausdruck.

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass in der Variante 1 das eine mögliche Konzept als Superkonzept verwendet wird.

3.4.2 Variante 2: Mehrere mögliche Konzepte als Superkonzept

Wie bereits in Kapitel 3.4.1 erwähnt, ist die Nutzung dieser Variante aufgrund der Komplexität, des polyhierarchischen Aufbaus sowie der daraus resultierenden Möglichkeit der Mehrfachvererbungen von SNOMED CT als wahrscheinlicher einzustufen.

Sobald der PCE-Ausdruck auch nur ein weiteres Attribut als die Konzeptdefinition eines präkoordinierten SNOMED CT-Konzepts enthält, werden für einen PCE-Ausdruck in den meisten Fällen mehrere mögliche Konzepte als Superkonzept gefunden. Ein Beispiel hierfür ist der PCE-Ausdruck:

```
64572001 |Disease|:  
{ 363698007 |Finding site| = 719460003 |Bone str. of left humerus|,  
  116676008 |Associated morphology| = 72704001 |Fracture| },  
{ 42752001 |Due to| = 386663009 |Bicycle accident| }.
```

Dieser liefert folgende drei mögliche Konzepte als Superkonzept:

- 66308002 |Fracture of humerus|
- 137301000119105 |Injury due to activity involving bicycle riding|
- 1003502008 |Traumatic fracture of bone|.

Es wurde ein Algorithmus entwickelt, welcher aus den möglichen Konzepten das geeignetste bzw. ähnlichste SNOMED CT-Konzept als Superkonzept auswählt. Der Algorithmus basiert auf einem Graphen-basierten Ansatz. Hierfür wird die Python-Bibliothek „*NetworkX*“, Version 2.8.1 [65] verwendet. In den folgenden Abschnitten wird schrittweise die Arbeitsweise des Algorithmus erläutert.

3.4.2.1 SNOMED CT als Gerichteter Azyklischer Graph

SNOMED CT weist eine baumartige hierarchische Struktur auf, wodurch SNOMED CT auch als Graph dargestellt werden kann. Bei SNOMED CT handelt es sich um einen Gerichteten Azyklischen Graphen (DAG). Das bedeutet, dass

Abbildung 3.5: Algorithmus für die Erstellung des DAGs von SNOMED CT.

die Knoten des Graphen über Kanten miteinander verbunden sind. In dem DAG von SNOMED CT bestehen die Knoten aus SNOMED CT-Konzepten und die Kanten repräsentieren die Subtyp- bzw. Attributrelationen. Die Kanten in einem DAG sind richtungsabhängig. Dies bedeutet, dass alle Kanten nur in eine Richtung zeigen. Dies gilt auch für die Subtyp- bzw. Attributrelationen in SNOMED CT (siehe Kapitel 2.1.1). Die Richtungsabhängigkeit führt dazu, dass der Graph keine Zyklen enthält. In Abbildung 3.5 ist die Erstellung des Algorithmus für den DAG dargestellt. Der DAG von SNOMED CT wird mit Hilfe des *MRCM ReferenceSets*, Version 2023-04-30 erstellt. Das *MRCM ReferenceSet* enthält unter anderem die Relationen zwischen zwei SNOMED CT-Konzepten, die durch die jeweiligen *SNOMED CT Identifier* dargestellt werden. Für die Erstellung des DAGs werden die Dateien namens „*Sct2_Relationship_Snapshot*“ sowie „*Sct2_RelationshipConcreteValues_Snapshot*“ verwendet. Die erst genannte enthält die Subtyp- bzw. Attributrelation zwischen den SNOMED CT-Konzepten, die zweite genannte beinhaltet weitere Attributrelationen zwischen einem SNOMED CT-Konzept und einem konkreten Zahlenwert, wie zum Beispiel #250.

Im ersten Arbeitsschritt wird der Graph von SNOMED CT initialisiert. Hierfür wird die Methode `graph = nx.DiGraph()` der Python-Bibliothek „*NetworkX*“ verwendet. Der Algorithmus iteriert über den Inhalt der Dateien „*Sct2_Relationship_Snapshot*“ sowie das „*Sct2_RelationshipConcreteValues_Snapshot*“. Hierbei werden durch den Algorithmus das Ausgangskonzept, das Zielkonzept bzw. der Attributwert sowie die Art der Relation extrahiert, sofern diese als aktiv gekennzeichnet sind. Als Art der Relation sind zum Beispiel der *SNOMED CT Identifier* 116680003 für eine Subtyp-Relation sowie der *SNOMED CT Identifier* 363698007 für die Attributrelation „*Finding site*“ zu nennen. Auf Grundlage dieser drei Werte werden die Kanten

3 Eigener Ansatz

sowie die Knoten, sollten diese noch nicht in dem Graphen existieren, eingefügt. Hierfür wird folgende Methode der Python-Bibliothek „*NetworkX*“ verwendet:

```
graph.add_Edge(x=Ausgangskonzept, y=Zielkonzept, label=Relation).
```

Eine Besonderheit eines DiGraphes der Python-Bibliothek „*NetworkX*“ ist, dass gleiche Kanten zwischen zwei Konzepten nicht mehrfach in den Graphen eingefügt werden. In SNOMED CT ist es jedoch möglich, dass ein Konzept mehrere Attributrelationen zu einem gleichen Konzept haben kann. Hierfür sind Konzepte der Hierarchie Pharmazeutische/ Biologische Produkte oder Prozedur, wie zum Beispiel 5971000087103 |Mammography and aspiration of left breast|, zu nennen. Damit jedoch alle Attributrelationen eines SNOMED CT-Konzepts in dem Graphen dargestellt werden, überprüft der Algorithmus, ob bereits eine Kante in dem Graph existiert. Wurde diese gefunden, wird das Label dieser Kante um die weitere Art der Relation erweitert. Die Kante wird in den Graphen eingefügt, sollte diese noch nicht existieren.

Nachdem alle Kanten in den Graphen eingefügt wurden, enthält dieser 361.429 Knoten sowie 1.203.965 Kanten. Die Abweichungen der Zahlen im Vergleich zu denen des MRCM, Version 2023-04-30 (360.942 Konzepte und 1.263.160 aktive Relationen) [22] lassen sich wie folgt erklären: Der Graph enthält mehr Knoten als das MRCM, da auch die konkreten Zahlenwerte als Knoten abgebildet werden. Diese werden in der Release Statistik des MRCM nicht mitgezählt. Der Graph enthält aber weniger Beziehungen als das MRCM, da Attributrelationen zu einem gleichen Attributwert nur einmal in den Graphen eingezeichnet werden.

Die Python-Bibliothek „*NetworkX*“ verfügt über eine Funktion, den Graphen im Pickle-Format zu speichern. Hierbei wird der Graph für die effizientere Speicherung in einen Bytestrom umgewandelt. Für die Speicherung wird folgende Funktion verwendet:

```
nx.write_gpickle(graph, name).
```

Hier beinhaltet die Variable „*graph*“ den eben gebildeten DAG von SNOMED CT. Die Variable „*name*“ steht für den Dateinamen, unter dem der Graph gespeichert werden soll. Durch die Speicherfunktion im Pickle-Format ist es möglich, den Graphen einmal zu erstellen und später für die Bestimmung des Superkonzepts wieder zu verwenden.

3.4.2.2 Hinzufügen des PCE-Ausdrucks in den Graphen

Der PCE-Ausdruck wird automatisch nach der gleichen Methodik, wie in Kapitel 3.3.2.1 beschrieben, verarbeitet. Die Zerlegung des PCE-Ausdrucks in die Elemente (Fokuskonzept, gruppierte Attribute sowie nicht gruppierte Attribute) ermöglicht, dass dieser in den Graphen eingefügt werden kann. Der PCE-Ausdruck wird im JSON-Format dargestellt und im Anschluss erweitert. Die Erweiterung umfasst, dass die möglichen Konzepte für das Superkonzept aus dem vorherigen Abschnitt ebenfalls als Fokuskonzepte in das JSON eingefügt werden (siehe Kapitel 3.8.2).

Nachdem die Verarbeitung des PCE-Ausdrucks abgeschlossen ist, wird der Graph, der im Pickle-Format gespeichert wurde, geladen. Dies erfolgt durch die Methode `nx.read_gpickle()` aus der Python-Bibliothek „*NetworkX*“. Dadurch wird der gespeicherte Bytestrom wieder in die Objekthierarchie des Graphen umgewandelt.

Im Anschluss wird ein Knoten namens „*pce*“ für den PCE-Ausdruck in den Graphen eingeführt. Hierfür wird folgende Methode aus der Python-Bibliothek „*NetworkX*“ verwendet:

```
graph.addNode("pce").
```

Der Algorithmus iteriert über die einzelnen Elemente und fügt die Kanten in den Graphen ein:

```
graph.addEdge(x="pce", y=value).
```

Die Variable „*value*“ enthält entweder den *SNOMED CT Identifier* eines Fokuskonzepts oder den einer Attributrelation bzw. einen konkreten Zahlenwert.

3.4.2.3 Berechnung der Semantic Similarity

Für die Bestimmung des Superkonzepts wird die Berechnung der Semantic Similarity verwendet. Für die Berechnung werden die drei Berechnungsmethoden, die in Kapitel 2.6 beschrieben wurden, implementiert. Hierbei handelt es sich um einen Informationsgehalt-basierten Ansatz von Lin et al. [56] und zwei Pfad-basierte Ansätze von Choi und Kim [57] sowie Sanches et al. [54]. Tabelle 3.2 enthält die Elemente der Formeln der drei Berechnungsmethoden sowie die Methoden für die Implementierung, die auf der Python-Bibliothek „*NetworkX*“ basieren.

Für die möglichen Konzepte für das Superkonzept wird die Semantic Similarity basierend auf einer der drei Methoden berechnet. Vorüberlegungen haben ergeben, dass es sich bei den Ansätzen von Lin et al. und Choi und Kim um Top-down-Ansätze handelt. Diese starten bei der Wurzel von SNOMED CT und führen zu dem PCE-Ausdruck in den Graphen. Bei PCE-Ausdrücken hingegen eignet sich ein Bottom-up-Ansatz, wie zum Beispiel der Ansatz von Sanches et al., besser. Daher wird der Ansatz von Sanches et al. [54] verwendet. Das SNOMED CT-Konzept, welches bei Berechnung den höchsten Wert aufweist, ist dem PCE-Ausdruck am ähnlichsten. Dieses Konzept wird als Superkonzept ernannt. Für den PCE-Ausdruck

```
64572001 |Disease|:  
{ 363698007 |Finding site| = 719460003 |Bone str. of left humerus|,  
  116676008 |Associated morphology| = 72704001 |Fracture| },  
{ 42752001 |Due to| = 386663009 |Bicycle accident| }
```

liefert die Berechnung der Semantic Similarity basierend auf dem Ansatz von Sanches et al. [54] folgende Werte:

- 66308002 |Fracture of humerus|: 1.986
- 137301000119105 |Injury due to activity involv. bicycle r.|: 1.879
- 1003502008 |Traumatic fracture of bone|: 0.642
- 16302431000119109 |Lesion of left upper arm bone|: 0.743.

3 Eigener Ansatz

Tabelle 3.2: Elemente der Formeln der drei Berechnungsmethoden sowie die Methoden für die Implementierung basierend auf der Python-Bibliothek „*NetworkX*“.

Ansatz	Element aus Formel	Implementierung
Lin et al. [56]	<i>Least Common Ancestor</i> Informationsgehalt	siehe folgenden Extra-Abschnitt
Choi und Kim [57]	$max_level(graph)$ $max_path(graph)$	<code>nx.dag_longest_path_length(graph)</code> <code>nx.dag_longest_path_length(graph) - 1</code>
Sanches et al. [54]	$T(concept)$	<code>nx.descendants(graph, concept)</code>

Das SNOMED CT-Konzept 66308002 |**Fracture of humerus**| weist mit circa 1.99 den höchsten Wert auf. Somit wird dieses SNOMED CT-Konzept das Superkonzept.

Im Folgenden wird auf die in dieser Masterarbeit entwickelte Implementierung von zwei Methoden – Bestimmung des *Least Common Ancestor* und Berechnung des Informationsgehaltes – eingegangen.

Least Common Ancestor

Ein *Least Common Ancestor* (LCA) von zwei Konzepten beschreibt den kleinsten bzw. tiefsten gemeinsamen Vorfahren dieser beiden Konzepte. Die Python-Bibliothek „*NetworkX*“ verfügt über eine Methode zur Berechnung des LCAs. Diese Methode kann aufgrund des Richtungsverlaufes der Kanten in dem Graphen nicht verwendet werden, da die bereitgestellten Verfahren ausgehend von der Wurzel verlaufen. Aus diesem Grund wurde eine eigene Methode für die Bestimmung des LCAs entwickelt (siehe Abbildung 3.6).

Für die beiden Konzepte, für den der LCA berechnet werden soll, werden im ersten Schritt alle Oberkonzepte bestimmt. Dies erfolgt durch die Verwendung der Methode aus der Python-Bibliothek „*NetworkX*“:

```
nx.descendants(graph, concept).
```

Für die beiden Mengen an Oberkonzepten wird die Schnittmenge ermittelt. Die Schnittmenge ergibt eine Menge von Konzepten, die für beide Konzepte ein Oberkonzept darstellt und somit ein mögliches Konzept für den LCA ist. Der entwickelte Algorithmus iteriert über alle möglichen Konzepte für den LCA. Er berechnet die Pfadlänge zwischen dem möglichen LCA-Konzept und den beiden Konzepten. Die Pfadlänge setzt sich aus der Summe des kürzesten Pfades von Konzept 1 zu dem möglichen LCA-Konzept sowie des kürzesten Pfades von Konzept 2 zu dem

Abbildung 3.6: Algorithmus für die Berechnung des LCAs.

möglichen LCA-Konzept zusammen. Hierfür wird folgender Methodenaufruf aus der Python-Bibliothek „*NetworkX*“ verwendet:

```
nx.shortest_path_length(graph, concept, commonNode).
```

Die Variable „*graph*“ enthält den Graphen von SNOMED CT. Die weiteren zwei Variablen bestehen aus dem *SNOMED CT Identifier* des einen Konzepts („*concept*“) und aus dem *SNOMED CT Identifier* des möglichen Konzepts für den LCA („*commonNode*“).

Die berechneten Pfadlängen werden miteinander verglichen. Das SNOMED CT-Konzept mit der kürzesten Pfadlänge ist der LCA.

Informationsgehalt

Wie in Kapitel 2.6.1 beschrieben, wird der Informationsgehalt eines Konzepts als umgekehrter Logarithmus aus dem Verhältnis der Anzahl der Unterkonzepte des Konzepts und der Anzahl aller Konzepte in der hierarchischen Wissensbasis berechnet. Die Menge an Unterkonzepten eines Konzepts kann mit Hilfe der Methode aus der Python-Bibliothek „*NetworkX*“ berechnet werden:

```
nx.ancestors(graph, concept).
```

Der Output dieser Methode liefert eine Liste von Unterkonzepten. Die Länge der Liste entspricht der Anzahl der Unterkonzepte des Konzepts.

Die Anzahl aller Konzepte in SNOMED CT entspricht einer Konstanten. SNOMED CT International, Version 2023-04-30 enthält 360.942 Konzepte. Im Anschluss können die beiden Werte (Anzahl der Unterkonzepte des Konzepts und An-

zahl aller Konzepte in SNOMED CT) in die Formel für die Berechnung des Informationsgehaltes eingesetzt werden (siehe Kapitel 2.6.1, Formel (3.3)).

3.4.3 Besonderheit: Mehrere *Role Groups* mit gleichen Attributen

PCE-Ausdrücke mit mehreren *Role Groups*, wobei die *Role Groups* die gleichen SNOMED CT-Attribute beinhalten und sich die dazugehörigen Attributwerte stark unterscheiden, werden gesondert betrachtet. Diese Fälle treten jedoch nicht häufig auf. Bei diesen PCE-Ausdrücken variieren die möglichen Konzepte für das Superkonzept inhaltlich ebenfalls stark. Dadurch ist keines der möglichen Konzepte für das Superkonzept geeignet (siehe Kapitel 3.8.4), was in weiteren Arbeitsschritten zu Ungenauigkeiten führen würde. Um diese zu minimieren, ist eine gesonderte Betrachtung notwendig.

Es wird ein PCE-Ausdruck in die einzelnen *Role Groups* zerlegt. Für jede *Role Group* wird ein sogenannter Hilfs-PCE-Ausdruck gebildet. Dieser besteht aus dem Fokuskonzept des ursprünglichen PCE-Ausdrucks sowie der jeweiligen *Role Group*. Für jeden Hilfs-PCE-Ausdruck wird das Superkonzept bestimmt und in einer Liste aufgenommen. Die Liste enthält somit verschiedene SNOMED CT-Konzepte, die jeweils eine *Role Group* bestmöglich beschreiben. Um ein SNOMED CT-Konzept zu bestimmen, welches den gesamten PCE-Ausdruck am besten beschreibt, wird für die SNOMED CT-Konzepte der Liste der *Least Common Ancestor* (LCA) berechnet. Der LCA ist das SNOMED CT-Konzept mit der geringsten Pfadlänge zu dem PCE-Ausdruck. Somit ist der LCA das Superkonzept des ursprünglichen PCE-Ausdrucks.

3.5 Berechnung des Deltas

In den vorherigen Arbeitsschritten wurde das Superkonzept für den PCE-Ausdruck ermittelt. Ist für einen PCE-Ausdruck ein äquivalentes präkoordiniertes SNOMED CT-Konzept als Superkonzept ausgewählt worden, so beschreibt dieses den PCE-Ausdruck vollständig. Jedoch ist diese Möglichkeit als weniger wahrscheinlich einzustufen (siehe Kapitel 3.4.1). In diesem Fall kann der in diesem Kapitel beschriebene Arbeitsschritt übersprungen werden. Existiert kein äquivalentes präkoordiniertes SNOMED CT-Konzept, so ist das Superkonzept ein Oberknoten des PCE-Ausdrucks. Das ausgewählte Superkonzept ist das präkoordinierte SNOMED CT-Konzept, welches den PCE-Ausdruck am genauesten beschreibt. Jedoch enthält dieses Superkonzept nicht alle Informationen, die in dem PCE-Ausdruck enthalten sind. Die fehlenden Informationen können aus weiteren Attributrelationen oder aus spezifischeren Attributwerten im Vergleich zu dem Superkonzept bestehen. Das Ziel dieses Arbeitsschrittes ist es, die fehlenden Informationen bzw. die Attributrelationen zu bestimmen, welches auch als Delta zwischen dem PCE-Ausdruck und dem Superkonzept bezeichnet wird. Da es für einen PCE-Ausdruck kein präkoordiniertes Konzept existiert und der PCE-Ausdruck möglichst genau dargestellt werden soll,

Abbildung 3.7: Bei der Berechnung des Deltas wird der Graph des Superkonzepts von dem des Superkonzepts subtrahiert.

braucht es eine Lösung das Delta ebenfalls abzuspeichern. Einzelne Teilinformationen (Attribut-Werte-Paar) des Deltas können in Datenelementen der FHIR-Profilen gespeichert werden.

Die Berechnung des Deltas basiert auf einem Graphen-basierten Ansatz. Dieser wird im nachfolgenden Abschnitt erläutert. Um das Delta berechnen zu können, muss für das Superkonzept ein Graph erstellt werden. Dies wird in einem weiteren Abschnitt beschrieben. Die Berechnung des Deltas für ungruppierte- bzw. gruppierte Attributrelationen unterscheidet sich. Daher wird auf diese in zwei weiteren Abschnitten getrennt voneinander eingegangen.

3.5.1 Graphen-basierter Ansatz

Für die Berechnung des Deltas wurde ein Graphen-basierter Ansatz entwickelt (siehe Abbildung 3.7). Hierfür wird die Python-Bibliothek „*NetworkX*“ [65] verwendet. Der PCE-Ausdruck als auch das Superkonzept werden in separaten Graphen dargestellt. Der Ausgangsknoten beider Graphen muss den gleichen Namen, hier wird „*dummy*“ gewählt, aufweisen, damit das Delta berechnet werden kann. Die Attributrelationen des PCE-Ausdrucks bzw. des Superkonzepts bilden weitere Knoten in dem Graphen des PCE-Ausdrucks bzw. des Superkonzepts, wobei diese über Kanten mit dem Knoten „*dummy*“ verbunden sind. Für einen beispielhaften PCE-Ausdruck und dessen Superkonzept sind die erstellten Graphen in Abbildung 3.7 dargestellt. Die Berechnung des Deltas erfolgt durch die Subtraktion der Graphen bzw. der Kanten der Graphen. Dies erfolgt durch folgenden Methodenaufruf aus der Python-Bibliothek *NetworkX*:

```
diff_edges = graph_pce.edges - graph_superconcept.edges.
```

Hier werden die Kanten aus dem Graphen des Superkonzepts von den Kanten des PCE-Graphen abgezogen. Dadurch werden alle Kanten ermittelt, die zwischen dem PCE-Ausdruck und dem Superkonzept nicht übereinstimmen. Die ermittelten Kanten führen entweder zu neuen Attributrelationen oder zu Attributenrelationen mit spezifizierten Attributwerten.

3.5.2 Erstellung des Graphen für das Superkonzept

Um den Graphen erstellen zu können, müssen für das Superkonzept die Attributrelationen ermittelt werden. Die Attributrelationen entsprechen den Kanten sowie den Zielknoten des Superkonzepts in dem erstellten Gerichteten Azyklischen Graph (DAG) von SNOMED CT (siehe Kapitel 3.4.2.1). Zuerst wird der DAG durch die Methode `nx.read_gpickle()` aus der Python-Bibliothek „*NetworkX*“ geladen. Im Anschluss werden die Kanten des Superkonzepts bestimmt. Hierfür wird die folgende Methode aus der Python-Bibliothek „*NetworkX*“ verwendet:

```
edges = graph.edges(superConcept).
```

Als Output liefert diese Methode eine Liste aller Kanten des Superkonzepts. Jede Kante enthält einen Ausgangsknoten (Superkonzept), einen Zielknoten (Attributwert des Superkonzepts) sowie ein Label (Attribut). Durch die verwendete Methode werden auch „is-a“-Relationen geliefert, welche durch den *SNOMED CT Identifier* 116680003 als Wert des Labels identifiziert werden. Da in diesem Arbeitsschritt nur die Attributrelationen von Bedeutung sind, werden Kanten für „is-a“-Relationen nicht weiter berücksichtigt.

Für die Erstellung des Graphen für das Superkonzept sind der Zielknoten und das Label jeder Kante von Bedeutung. Bevor über die einzelnen Kanten der Liste iteriert wird, wird erst der Graph für das Superkonzept initialisiert. Hierfür wird der Methodenaufruf `nx.MultiDiGraph()` aus der Python-Bibliothek „*NetworkX*“ verwendet. In einem `MultiDiGraph` werden im Gegensatz zu einem `DiGraph`, welcher für die Erstellung des DAGs von SNOMED CT verwendet wurde, Kanten mit dem gleichen Ausgangsknoten und Zielknoten mehrfach eingezeichnet. Dies ist für die Berechnung des Deltas notwendig. Im Anschluss wird über die einzelnen Kanten der Liste iteriert und der Zielknoten sowie das Label extrahiert. Wie bereits erwähnt, entspricht der Zielknoten dem Attributwert („*value*“) und das Label dem Attribut („*attribute*“). Diese beiden Werte können für die Darstellung der Attributrelation verwendet werden. Die Methode der Python-Funktion „*NetworkX*“ für das Hinzufügen einer Kante in den Graphen für das Superkonzept sieht wie folgt aus:

```
data_graph.add_edge("dummy", attribute + "=" + value).
```

Die Konstante „*dummy*“ ist, wie in Kapitel 3.5.1 beschrieben, der gemeinsame Ausgangsknoten der beiden Graphen. Dies ist die Voraussetzung für die Berechnung des Deltas. Die zweite Variable der Methode entspricht der Attributrelation des Superkonzepts.

3.5.3 Delta für die ungruppierte Attributrelationen

Wie in Kapitel 3.5.2 beschrieben, wird erneut ein `MultiDiGraph` initialisiert und erstellt, in den ebenfalls der Knoten „*dummy*“ eingefügt wird. Als Input für die Berechnung des Deltas der ungruppierten Attributrelationen dient das JSON-Objekt, welches in Kapitel 3.3.2.1 erläutert wurde. Dieses beinhaltet unter anderem die Attribute und die dazugehörigen Attributwerte. Es wird automatisch über die ungruppierten Attributrelationen des JSON-Objekts iteriert und es werden die Attribute

sowie die Attributwerte extrahiert. Jedes Attribut-Werte-Paar wird, wie bei der Erstellung des Graphen für das Superkonzept, zu einer Attributrelation zusammengesetzt und in den Graphen eingefügt (siehe Kapitel 3.5.2).

Nachdem der Graph für die ungruppierten Attributrelationen des PCE-Ausdrucks erstellt wurde, können die Kanten dieses sowie die Kanten des Graphen des Superkonzepts voneinander subtrahiert werden (siehe Kapitel 3.5.1). Ein SNOMED CT-Attribut ist entweder als gruppiertes oder ungruppiertes Attribut definiert. Dadurch führen gruppierte Attributrelationen, die in dem Graphen des Superkonzepts enthalten sind, zu keinen fehlerhaften Informationen. Die Graphen können unkompliziert voneinander subtrahiert werden. Die ermittelten Attributrelationen bilden das Delta für die ungruppierten Attributrelationen. Diese beinhalten neue Attributrelationen oder Attributrelationen, die einen spezifischeren Attributwert enthalten.

3.5.4 Delta für die gruppierte Attributrelationen

Die Berechnung des Deltas für die gruppierten Attributrelationen erweist sich aufgrund der *Role Groups* komplexer als die Berechnung des Deltas für die ungruppierten Attributrelationen. Je nachdem, ob ein PCE-Ausdruck eine *Role Group* oder mehrere *Role Groups* enthält, unterscheidet sich die Berechnung. Auf die zwei Varianten – eine *Role Group* oder mehrere *Role Groups* – wird im Folgenden eingegangen.

3.5.4.1 Einzelne *Role Group*

Diese Variante ist äquivalent zu der Berechnung des Deltas für die ungruppierten Attribute. Innerhalb einer *Role Group* stehen die einzelnen Attribute in Beziehung zueinander [4]. Da bei dieser Variante nur die eine *Role Group* existiert, wird die Klammerung der *Role Group* nicht benötigt, um die inhaltliche Bedeutung abzugrenzen. Dies ist der Grund für die gleiche Vorgehensweise zu der in Kapitel 3.5.3 beschriebenen Vorgehensweise.

3.5.4.2 Mehrere *Role Groups*

Die Berechnung des Deltas wird komplexer, enthält ein PCE-Ausdruck mehrere *Role Groups*. Wie in Kapitel 2.1.2.6 beschrieben, stehen die einzelnen Attributrelationen einer *Role Group* in Beziehung. Es werden somit alle Attributrelationen für eine inhaltlich korrekte Beschreibung der *Role Group* benötigt. Aus diesem Grund werden die einzelnen *Role Groups* bei der Berechnung des Deltas als Ganzes betrachtet. Dies bedeutet, dass für jede *Role Group* ein einzelner Graph erstellt wird. Die ermittelten Deltas der einzelnen *Role Groups* bilden das finale Delta (siehe Abbildung 3.8). Auf Grundlage des Graphen wird ebenfalls separat für jede *Role Group* das Delta berechnet.

3 Eigener Ansatz

Abbildung 3.8: Bei der Delta-Berechnung eines PCE-Ausdrucks mit mehreren *Role Groups* wird für jede *Role Group* separat das Delta berechnet. Die Deltas der einzelnen *Role Groups* bilden das finale Delta.

An folgendem PCE-Ausdruck soll die Notwendigkeit der separaten Graphen dargestellt werden:

```
64572001 |Disease|:
{ 363698007 |Finding site| = 85050009 |Bone structure of humerus|,
  116676008 |Associated morphology| = 52329006 |Fracture, open| },
{ 363698007 |Finding site| = 272673000 |Bone structure|,
  116676008 |Associated morphology| = 20946005 |Fracture, closed| }.
```

Es wird als Superkonzept das SNOMED CT-Konzept 125605004 |Fracture of bone| gewählt. Die Graphen des PCE-Ausdrucks (ohne Berücksichtigung der einzelnen *Role Groups*) und des Superkonzept sowie das berechnete Delta sind in Abbildung 3.9 dargestellt. Von der ersten *Role Group* des PCE-Ausdrucks würde keine Attributrelation durch das Superkonzept abgedeckt. Es würden somit beide Attributrelationen in das Delta aufgenommen werden. Von der zweiten *Role Group* des PCE-Ausdrucks würde die Attributrelation 363698007 |Finding site| = 272673000 |Bone structure| abgedeckt werden. Somit würde aus der zweiten *Role Group* nur noch die Attributrelation 116676008 |Associated morphology| = 20946005 |Fracture, closed| bestehen bleiben. Dadurch wäre die inhaltliche Bedeutung dieser *Role Group*, dass es eine geschlossene Fraktur des Knochens ist, verändert. Dies wäre widersprüchlich in Bezug auf die Definition einer *Role Group*, weshalb eine gesonderte Betrachtung *Role Groups* notwendig ist und auch implementiert wurde.

Als Input für die Berechnung des Deltas der gruppierten Attributrelationen dient erneut das JSON-Objekt, welches in Kapitel 3.3.2.1 erläutert wurde. Es wird automatisch über die einzelnen *Role Groups* des JSON-Objekts iteriert. Hierbei werden die Attribute und die Attributwerte der einzelnen *Role Groups* extrahiert. Ebenfalls

3.6 Abbildung auf Elemente in FHIR-Ressourcen

Abbildung 3.9: Ohne separate Betrachtung der *Role Groups* würde die inhaltliche Bedeutung der einzelnen *Role Group*, dass es eine geschlossene Fraktur des Knochens (siehe Viereck in orange und grün beim PCE) ist, verändert werden. Dies wäre widersprüchlich in Bezug auf die Definition einer *Role Group*, weshalb eine gesonderte Betrachtung *Role Groups* notwendig ist und implementiert wurde.

wird für jede *Role Group* ein MultiDiGraph initialisiert und der Knoten „dummy“ eingefügt. Im Anschluss werden die Kanten zu den Attributrelationen gesetzt. Dies erfolgt, wie in Kapitel 3.5.2 beschrieben. Für jeden Graphen wird das Delta, welches neue Attributrelationen oder Attributrelationen mit spezifischeren Attributwerten enthält, berechnet. Bei der Berechnung des Deltas wird geprüft, ob eine *Role Group* zusätzliche Attributrelationen als die Attributrelationen des Superkonzepts enthält. Basierend darauf erfolgt die weitere Vorgehensweise.

Besteht eine *Role Group* aus keiner weiteren Attributrelation als die Attributrelationen des Superkonzepts, erfolgt die einfache Subtraktion der Kanten der beiden Graphen. Wenn eine *Role Group* weitere Attributrelationen enthält, werden alle Attributrelationen der *Role Group* in der Ergebnismenge aufgenommen. Dies wird im folgenden Beispiel erläutert: Eine *Role Group* besteht aus zwei Attributrelationen, die mit einer *Role Group* der Definition des Superkonzepts identisch sind. Es existiert eine weitere Attributrelation in der *Role Group*, welche das Delta in diesem Beispiel wäre. Da die inhaltliche Bedeutung der *Role Groups* beibehalten werden muss und dies durch die neue Attributrelation nicht möglich ist, muss die gesamte *Role Group* in der Ergebnismenge aufgenommen werden.

Nachdem über alle *Role Groups* iteriert wurde, enthält die Ergebnismenge das Delta aller gruppierten Attribute des PCE-Ausdrucks. Die inhaltliche Bedeutung der einzelnen *Role Groups* ist ebenfalls erhalten geblieben.

3.6 Abbildung auf Elemente in FHIR-Ressourcen

In den vorherigen Arbeitsschritten wurden das Superkonzept sowie das Delta eines PCE-Ausdrucks ermittelt. In einem letzten Arbeitsschritt müssen das Superkonzept und das Delta in der jeweiligen FHIR-Ressource (Release 4) und dort in den richtigen Elementen gespeichert werden. Es werden die Basis-Profile der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV, Version 1.4.0) [66] sowie die Profile des Kerndatensatzes der Medizininformatik-Initiative (MII, Version 1.0) [9] hierfür verwendet. Dies sind FHIR-Ressourcen, die an Anwendungsfälle der KBV bzw. MII angepasst wurden und in vielen medizinischen Projekten verwendet werden [20].

Die Bestimmung des jeweiligen KBV-Basis-Profiles bzw. der jeweiligen Profile des Kerndatensatzes sowie die Bestimmung der Elemente der FHIR-Ressourcen erfolgt sowohl für das Superkonzept als auch für die Attributrelationen des Deltas einmalig manuell und wird dann für spätere Anwendungsfälle gespeichert. Wie bereits beschrieben, sind je nach *Concept Model Domain* bestimmte SNOMED CT-Attribute definiert. Für alle SNOMED CT-Attribute bzw. Attributrelationen ist es notwendig ein Element in einer FHIR-Ressource festzulegen. Um die Abbildung auf Elemente von FHIR-Ressourcen beispielhaft darstellen zu können, wurden die *SNOMED CT Expression Templates* als Grundlage verwendet. SNOMED International stellt über 80 *SNOMED CT Expression Templates* für spezielle Anwendungsfälle zur Verfügung. Diese sind gleich aufgebaut, wie die Templates der *Concept Model Domains* und dienen als wiederverwendbare Vorlagen für die Definition von ähnlichen Konzepten [67]. Die *SNOMED CT Expression Templates* lassen sich inhaltlich in verschiedene Kategorien unterteilen. In dieser Arbeit werden folgende Kategorien betrachtet:

- Hierarchie „*Clinical finding*“
 - Allergien
 - Krankheiten aufgrund von Allergien
 - Allergische Reaktionen
- Hierarchie „*Procedure*“.

Für die Abbildung werden die SNOMED CT-Attribute der *SNOMED CT Expression Templates*, die zu einer der eben genannten Kategorien gehören sowie weitere ausgewählte Attribute, die in präkoordinierten Konzepten der genannten Kategorien vorkommen, berücksichtigt. Die ausgewählten Attribute werden als relevant angesehen, da sich PCE-Ausdrücke in der Regel an den vorhandenen präkoordinierten SNOMED CT-Konzepten sowie dessen Konzeptdefinitionen orientieren. Für alle betrachteten SNOMED CT-Attribute werden manuell die *FHIRPaths* (siehe Kapitel 2.3.3) bestimmt. Die genaue Zuordnung des Superkonzepts sowie des Deltas eines PCE-Ausdruck und dazugehörigen *FHIRPath*, welche in Anhang A dargestellt ist, wird in einer *StructureMap* gespeichert. Auf die Erstellung dieser wird in dem nachfolgenden Abschnitt eingegangen. In einem weiteren Abschnitt wird die praktische Umsetzung der Abbildung auf Elemente der FHIR-Ressourcen beschrieben.

3.6.1 Erstellung einer *StructureMap*

Eine *StructureMap* wird verwendet, um Relationen zwischen zwei Strukturen – hier einem SNOMED CT-Attribut und einem *FHIRPath* – abzubilden [68]. Für jede der genannten Kategorien (Hierarchie „*Clinical finding*“: Allergien, Krankheiten aufgrund von Allergien, allergische Reaktionen und Hierarchie „*Procedure*“) der

```

{...
  "group": [ {
    ...
    "rule": [ {
      "name": "CausativeAgent",
      "source": [ {
        "context": "source",
        "element": "246075003"
      } ],
      "target": [ {
        "context": "target",
        "contextType": "variable",
        "element": "AllergyIntolerance.code"
        "parameter": [ {
          "valueString": "always"
        } ]
      } ]
    } ]
  }, ... {
    "name": "References",
    "source": [ {
      "context": "source",
      "element": "references"
    } ],
    "target": [ {
      "context": "target",
      "contextType": "variable",
      "element": "Condition.evidence.detail--AllergyIntolerance"
    } ], ... ]
  } ]
}

```

Abbildung 3.10: Ein Auszug aus der *StructureMap* für allergische Reaktionen im JSON-Format.

SNOMED CT Expression Templates wird eine eigene *StructureMap* erstellt. Diese werden durch die Verwendung einer eindeutigen ID, wie zum Beispiel „KBV-Mio-AllergyIntolerance“, auf dem lokalen HAPI FHIR Server des Instituts für Medizinische Informatik, Universität zu Lübeck gespeichert. Für die Erstellung einer *StructureMap* wird die Java-Bibliothek „HAPI FHIR“, Version 6.4.3 [69] genutzt. Ein Auszug aus der *StructureMap* für allergische Reaktionen im JSON-Format ist in Abbildung 3.10 dargestellt. Im Folgenden werden die wichtigsten Aspekte der JSON-Datei beschrieben.

Das JSON-Array mit dem Namen „rule“ (siehe Abbildung 3.10) enthält für das Superkonzept und jedes SNOMED CT-Attribut ein JSON-Objekt. Dieses enthält die relevanten Informationen für die Zuordnung der SNOMED CT-Attribute („source“) und die dazugehörigen *FHIRPaths* („target“). In den Feldern „element“ sind der *SNOMED CT Identifier* des SNOMED CT-Attributes bzw. der *FHIRPath* gespeichert, die für diesen Arbeitsschritt von Bedeutung sind. Sollten für ein SNOMED CT-Attribut mehrere *FHIRPath* existieren, so werden diese in separaten JSON-Objekten in dem JSON-Array „target“ abgebildet. Weiterhin ist es möglich, dass

eine FHIR-Ressource eine andere FHIR-Ressource referenziert. Auch diese werden in einer *StructureMap* gespeichert. Ein Beispiel für das Referenzieren ist ebenfalls in Abbildung 3.10 dargestellt. Das Feld „*element*“ in dem JSON-Array „*target*“ enthält zuerst den *FHIRPath* für das Element, welches referenzieren kann sowie die FHIR-Ressource, die referenziert werden soll.

Wie bereits erwähnt, wird das Delta des PCE-Ausdrucks in den Elementen der FHIR-Ressourcen abgespeichert. Jedoch kann es auch notwendig sein, dass SNOMED CT-Attribute, die bereits durch Attributrelationen des Superkonzept abgedeckt wurden und somit nicht im Delta enthalten sind, in den Elementen der FHIR-Ressourcen gespeichert werden müssen. Die Kategorie „Allergische Reaktionen“ wäre hierfür ein Beispiel. Für allergische Reaktionen sind sowohl die FHIR-Ressource *Condition* als auch die FHIR-Ressource *AllergyIntolerance* von Bedeutung. Würde für einen PCE-Ausdruck das Superkonzept 15920361000119106 |Allergic reaction caused by peanut| ermittelt werden, so würde dieses in dem *FHIRPath* *Condition.code* gespeichert werden. Dieses Superkonzept enthält aber schon als Attributrelation die Erdnuss als Ursache für die allergische Reaktion. Somit wäre die Erdnuss nicht in dem Delta des PCE-Ausdrucks enthalten. Jedoch sollte die Ursache für die allergische Reaktion in der FHIR-Ressource *AllergyIntolerance* (*FHIRPath* *AllergyIntolerance.code*) gespeichert werden, auch wenn diese bereits durch eine Attributrelation in dem Superkonzept enthalten ist. Dies zeigt, dass es Fälle gibt, in denen es nicht ausreicht, nur das Delta des PCE-Ausdrucks abzuspeichern. Aus diesem Grund wird für jeden *FHIRPath* eines SNOMED CT-Attributes durch das Element *parameter.valueString* angegeben, ob dieses immer gespeichert werden muss („*always*“) oder eine Speicherung nur erfolgen muss, wenn das SNOMED CT-Attribut im Delta enthalten ist („*delta*“).

3.6.2 Praktische Umsetzung der Abbildung

Wie bereits beschrieben, werden für die genannten Kategorien der *SNOMED CT Expression Templates* die *StructureMaps* erstellt und auf einem lokalen HAPI FHIR Server gespeichert. Für jede *StructureMap* wird ein Wertebereich definiert. Es ist Voraussetzung, dass die Wertebereiche der einzelnen *StructureMaps* disjunkt zueinander sind. Der Wertebereich enthält eine Teilmenge von SNOMED CT-Konzepten, die zu einer jeweiligen *StructureMap* passen. Die Wertebereiche für die Kategorien, welche in dieser Masterarbeit betrachtet werden, sind wie folgt definiert:

- Hierarchie „*Clinical finding*“
 - Allergien: << 609328004 |Allergic disposition|
 - Krankheiten durch Allergien: <<781474001 |Allergic disorder|
 - Allergische Reaktionen: <<419076005 |Allergic reaction|
- Hierarchie „*Procedure*“: <<71388002 |Procedure|.

3.6 Abbildung auf Elemente in FHIR-Ressourcen

Abbildung 3.11: Algorithmus zur Ermittlung der *FHIRPaths* eines PCE-Ausdrucks.

Über die einzelnen Wertebereiche der *StructureMap* wird iteriert, um zu prüfen, ob ein PCE-Ausdruck durch den Wertebereich abgedeckt werden kann. Somit kann für einen PCE-Ausdruck die passende *StructureMap* ermittelt werden (siehe Abbildung 3.11). Hierfür wird eine ECL-Anfrage an den Ontoserver gestellt mit Hilfe der FHIR-Operation „\$expand“. Diese HTTP-Anfrage bzw. ECL-Anfrage an den Ontoserver sieht wie folgt aus:

```
https://ontoserver.imi.uni-luebeck.de/fhir/CodeSystem/$expand?
system=http://snomed.info/sct?fhir_vs=ecl/<<419076005.
```

Sie beginnt mit der URL des Ontoservers (in blau), gefolgt von dem verwendeten Terminologie-Ressourcentypen und der Operation „\$expand“ sowie der URL des *ValueSets* von SNOMED CT (in grün) und einem ECL-Ausdruck (in orange). Als ECL-Ausdruck wird die Wertebereichsbeschränkung der jeweiligen *StructureMap* eingesetzt. In der aufgeführten Anfrage steht der ECL-Ausdruck für alle Unterkonzepte des SNOMED CT-Konzepts 419076005 |Allergic reaction|. Im Anschluss wird überprüft, ob das Superkonzept eines PCE-Ausdrucks in Menge der gelieferten Konzepte enthalten ist. Sollte das Superkonzept nicht enthalten sein, so kann daraus geschlossen werden, dass eine *StructureMap* nicht zu dem PCE-Ausdruck passt. In

3 Eigener Ansatz

diesem Fall wird mit einer ECL-Anfrage für eine andere *StructureMap* fortgefahren. Ist ein Superkonzept eines PCE-Ausdrucks in der gelieferten Menge an Konzepten vorhanden, so konnte eine passende *StructureMap* gefunden werden.

Nachdem eine *StructureMap* bestimmt wurde, wird diese geladen. Dies erfolgt durch die Verwendung einer HTTP-GET-Anfrage sowie der URL der jeweiligen *StructureMap* basierend auf den Basisprofilen der KBV oder auf den Profilen des Kerndatensatzes der MII. Eine beispielhafte URL sieht wie folgt aus:

```
https://fhir.imi.uni-luebeck.de/fhir/StructureMap/  
KBV-Mio-AllergicReaction.
```

Die URL beginnt mit der URL des lokalen HAPI Terminologieservers (in orange), gefolgt von dem Namen der FHIR-Ressource sowie der ID der jeweiligen *StructureMap* (in grün). Als Output liefert die HTTP-Anfrage die *StructureMap* im JSON-Format (siehe Kapitel 3.6.1 und Abbildung 3.10).

Wie bereits im vorherigen Kapitel erwähnt, befinden sich die relevanten Informationen für diesen Arbeitsschritt in dem JSON-Array „*rule*“. Dieses JSON-Array enthält JSON-Objekte für das Superkonzept, die SNOMED CT-Attribute sowie weitere Referenzen. Über die einzelnen JSON-Objekte wird iteriert. Es wird überprüft, ob das SNOMED CT-Attribut des JSON-Objekts in dem PCE-Ausdruck enthalten ist. Ist dies der Fall, so wird für das SNOMED CT-Attribut des JSON-Objekts das Element „*parameter.valueString*“ ermittelt. Daraus ergibt sich, wie bereits beschrieben, dass das SNOMED CT-Attribut immer gespeichert werden muss (Fall 1, „*always*“) oder eine Speicherung nur erfolgen muss, wenn das SNOMED CT-Attribut im Delta enthalten ist (Fall 2, „*delta*“).

Muss ein SNOMED CT-Attribut immer gespeichert werden (Fall 1), so wird der *FHIRPath* den Nutzenden in der Webanwendung angezeigt und es wird mit dem nächsten JSON-Objekt fortgefahren. Für Fall 2 ergeben sich zwei weitere Möglichkeiten. Bei der ersten Möglichkeit ist das SNOMED CT-Attribut in dem Delta des PCE-Ausdrucks enthalten. Hier wird der *FHIRPath* den Nutzenden in der Webanwendung ebenfalls angezeigt und erneut mit dem nächsten JSON-Objekt fortgefahren. Bei einer zweiten Möglichkeit ist das SNOMED CT-Attribut nicht in dem Delta des PCE-Ausdrucks enthalten. In diesem Fall kann mit dem nächsten JSON-Objekt fortgefahren werden. Außerdem werden den Nutzenden der *FHIRPath* des Superkonzepts sowie die *FHIRPaths* von gespeicherten Referenzen in der Webanwendung angezeigt.

Für den beispielhaften PCE-Ausdruck

```
15920521000119105 |Allergic reaction caused by tree nut|:  
{ 246075003 |Causative agent| = 227512001 |Pistachio nut|,  
  719722006 |Has realization | = 472964009 |Allergic process|,  
  116676008 |Associated morphology| = 442672001 |Swelling|,  
  363698007 |Finding site| = 123851003 |Mouth region structure| }.
```

wird das Superkonzept 15920521000119105 |Allergic reaction caused by tree nut| ermittelt.

Folgende Elemente und *FHIRPaths* basierend auf den Basisprofilen der KBV [20] werden geliefert:

- **Allergic reaction caused by tree nut**: `Condition.code`
- **Pistachio nut**: `AllergyIntolerance.code`
- **Swelling**: `Condition.evidence.code` bzw.
`AllergyIntolerance.reaction.manifestation`
- **Mouth region structure**: `Condition.bodySite`.

Ebenfalls würde folgende Referenz den Nutzenden angezeigt werden:

- `Condition.evidence.detail` referenziert `AllergyIntolerance`.

3.7 Webanwendung

Für die Umsetzung des Ansatzes dieser Masterarbeit, welcher in den vorherigen Kapiteln theoretisch beschrieben wurde, wurde die Webanwendung „PCEtoFHIR“ entwickelt. Hierfür wurde das Webentwicklungsframework Angular (Version 15.2.2) sowie Spring Boot (Version 2.7.2, Java Version 11) verwendet. Java Version 11 muss verwendet werden, da die externe Bibliothek „*OWL API*“ keine neueren Versionen als Java Version 11 unterstützt. Die verwendeten externen Bibliotheken sind in Tabelle 3.3 dargestellt.

Wie bereits beschrieben, dient ein PCE-Ausdruck als Input für die Bearbeitung der Aufgabenstellung dieser Masterarbeit. Auch in der entwickelten Webanwendung wird ein PCE-Ausdruck als Input verwendet, wobei es hier für die Eingabe zwei Varianten gibt. Bei der Nutzung der ersten Variante wird der PCE-Ausdruck in das dargestellte Inputfeld eingegeben. Bei der Verwendung der zweiten Variante kann ein PCE-Ausdruck ausgewählt werden, welcher in einem *CodeSystem Supplement* gespeichert wurde. Das *CodeSystem Supplement* muss durch die entwickelte Webanwendung „WASP“ [7], welche in einem vorherigen Projekt entwickelt wurde, erstellt worden sein. Die Nutzenden wählen das *CodeSystem Supplement* aus, in dem sich der gewünschte PCE-Ausdruck befindet. Sie legen den Terminologieserver fest. Hier ist standardmäßig der Ontoserver des IMI, Uni Lübeck ausgewählt. Jedoch können die Nutzenden auch einen anderen Terminologieserver per URL benennen. Hier wird automatisch validiert, ob dieser existiert. Im Anschluss werden alle *CodeSystem Supplements*, die auf einem Terminologieserver liegen und dem Namen „*SctPceSupplementPceBuilder*“ entsprechen, in einer Pull-Down-Liste angezeigt. Hieraus wählen die Nutzenden das gewünschte *CodeSystem Supplement*. In einer Tabelle werden alle gespeicherten PCE-Ausdrücke des ausgewählten *CodeSystem Supplements* angezeigt. Daraus wird der gewünschte PCE-Ausdruck gewählt. Nach der Eingabe (Variante 1) bzw. der Auswahl (Variante 2) des PCE-Ausdrucks wird dieser automatisch auf syntaktische und semantische Richtigkeit – *Compositional*

3 Eigener Ansatz

Tabelle 3.3: Verwendete externe Bibliotheken.

	Name	Version	Verwendung
Java-Bibliothek	<i>net.sourceforge.owlapi</i>	4.5.14	Arbeit mit OWL, zum Beispiel für die Erstellung des <i>OWL ClassExpressions</i> , liefert Schnittstelle für einen externen <i>Reasoner</i> für die Klassifizierung
	<i>org.semanticweb.elk</i>	0.4.3	Klassifizierung eines PCE-Ausdrucks innerhalb von SNOMED CT zur Bestimmung der möglichen Konzepte für das Superkonzept
	<i>org.json</i>	1.5.1	Arbeit mit JSON-Objekten
	<i>ca.uhn.hapi.fhir</i>	6.4.3	Arbeit mit FHIR, zum Beispiel für die Erstellung einer <i>StructureMap</i>
Python-Bibliothek	<i>NetworkX</i>	2.8.1	Arbeit mit Graphen, wie zum Beispiel SNOMED CT (Berechnung der Semantic Similarity und des Deltas)

Grammar und *Concept Model* – kontrolliert. Es erscheint eine Fehlermeldung, sollte der PCE-Ausdruck nicht korrekt sein. Ist der PCE-Ausdruck syntaktisch und semantisch korrekt, werden im Anschluss automatisch die möglichen Konzepte für das Superkonzept, das Superkonzept sowie das Delta ermittelt. Die Ergebnisse der einzelnen Schritte werden in der Webanwendung angezeigt. Dies ist in Abbildung 3.12 in dem Abschnitt „*Determine Super Concept and Delta*“ dargestellt.

Es werden ebenfalls automatisch die Mappings als *FHIRPaths* für die Abbildung in den FHIR-Ressourcen für die jeweils vorbereiteten Optionen – die KBV-Basisprofile [20] und die Profile des Kerndatensatzes der MII [9] – ermittelt. Für die KBV-Basisprofile und die Profile des Kerndatensatzes der MII wird erneut automatisch die *Light Version* und die *Full Version*, welche die *FHIRPaths* enthalten, geladen. Die *Light Version* umfasst das Superkonzept, das Delta sowie Attribute, welche durch die Information „*always*“ gekennzeichnet waren. Dies ist die minimale Menge an Informationen, die benötigt wird, um den PCE-Ausdruck zu erfassen. Die *Full Version* beinhaltet das Superkonzept sowie die SNOMED CT-Konzepte der Attributrelationen des PCE-Ausdrucks. Aus einem Pull-Down-Menü wählen die Nutzenden für den Anwendungsfall eine der beiden genannten Optionen, wobei ein Wechsel der Option jederzeit möglich ist. Bei der Wahl der KBV-Basisprofile oder der Profile des Kerndatensatzes der MII können sich die Nutzenden zusätzlich zwischen der *Light Version* und der *Full Version* entscheiden. Neben den Komponenten des PCE-Ausdrucks sowie den dazugehörigen *FHIRPaths* werden auch die Namen der Profile sowie die Referenzen in der Webanwendung angezeigt. Außerdem können

PCE to FHIR
International edition -- 20230430
Settings

PCE

419452009 |Allergic reaction caused by food (disorder)| :

{370135005 |Pathological process (attribute)| = 472964009 |Allergic process (qualifier value)|,
246075003 |Causative agent (attribute)| = 227512001 |Pistachio nut (substance)|,
116676008 |Associated morphology (attribute)| = 442672001 |Swelling (morphologic abnormality)|,
363698007 |Finding site (attribute)| = 123851003 |Mouth region structure (body structure)|}

Determine Super Concept and Delta

Super Concept Candidates

118938008 Disorder of mouth (disorder)	445385004 Swelling of head (finding)
15920521000119105 Allergic reaction caused by tree nut (disorder)	420373003 Allergic disorder of digestive system (disorder)

Super Concept

Super Concept	Attribute Relation
15920521000119105 Allergic reaction caused by tree nut (disorder)	246075003 Causative agent (attribute) 442571000124108 Tree nut (substance)
	370135005 Pathological process (attribute) 472964009 Allergic process (qualifier value)

Delta

RG	Attribute	Value
0	363698007 Finding site (attribute)	123851003 Mouth region structure (body structure)
0	246075003 Causative agent (attribute)	227512001 Pistachio nut (substance)
0	116676008 Associated morphology (attribute)	442672001 Swelling (morphologic abnormality)

Mapping to elements of FHIR resources 📄 📄 ⬇

SNOMED CT Concepts	FHIRPath	Priority
15920521000119105 Allergic reaction caused by tree nut (disorder)	Condition.code	<input checked="" type="checkbox"/>
123851003 Mouth region structure (body structure)	Condition.bodySite	<input checked="" type="checkbox"/>
227512001 Pistachio nut (substance)	AllergyIntolerance.code	<input checked="" type="checkbox"/>
442672001 Swelling (morphologic abnormality)	Condition.evidence.code	<input checked="" type="checkbox"/>
	AllergyIntolerance.reaction.manifestation.coding	<input type="checkbox"/>

References

Referenced resources	FHIRPath
AllergyIntolerance	Condition.evidence.detail

Names of Profiles

Resource	Name of profile
Condition	KBV_PR_Base_Condition_Diagnosis

Abbildung 3.12: Ein Auszug aus der Webanwendung.

einzelne *FHIRPaths* als relevant oder nicht relevant markiert werden (siehe „*Priority*“). Als relevant markierte *FHIRPaths*, die dazugehörigen SNOMED CT-Konzepte sowie benötigte Referenzen und die Namen der Profile können in die Zwischenablage kopiert oder in Form einer Textdatei heruntergeladen werden. Die eben genannten Eigenschaften der entwickelten Webanwendung sind in Abbildung 3.12 in dem Abschnitt „*Mapping to elements of FHIR resources*“ dargestellt.

3.8 Evaluation

In diesem Kapitel erfolgt die Evaluation ausgewählter Arbeitsschritte sowie die Validierung des gesamten Ansatzes. Es ergeben sich mehrere Bereiche, die evaluiert werden. Hierbei wird im ersten Kapitel 3.8.1 der Algorithmus für die Erstellung der *OWL ClassExpression* evaluiert. Hierbei werden die Konzeptdefinitionen von präkoordinierten SNOMED CT-Konzepten als *OWL ClassExpression* gebildet. Als Referenzdaten für diese Validierung dienen die *OWL ClassExpressions* der OWL-Ontologie von SNOMED CT. Für das Einfügen eines PCE-Ausdrucks in den Graphen gibt es zwei Varianten. Es soll in einer weiteren Evaluation die Frage geklärt werden, welche entwickelte Variante genauere Ergebnisse liefert (siehe Kapitel 3.8.2). Im nachfolgenden Kapitel 3.8.3 wird gezeigt, welche Berechnungsmethode der Semantic Similarity für die Bestimmung des Superkonzepts geeignet ist. Wie in Kapitel 3.4.3 beschrieben, werden PCE-Ausdrücke mit mehreren *Role Groups*, wobei die *Role Groups* die gleichen SNOMED CT-Attribute beinhalten, gesondert betrachtet. In der Evaluation des Kapitels 3.8.4 sollen die Superkonzepte basierend auf der Sonderform mit dem Standardvorgehen verglichen werden. Im letzten Kapitel 3.8.5 wird der gesamte Ansatz mit Hilfe von bereits existierenden PCE-Ausdrücken validiert.

3.8.1 Algorithmus für die Erstellung der *OWL ClassExpression*

Wie bereits in Kapitel 3.3.2.2 beschrieben, wird ein PCE-Ausdruck durch den entwickelten Algorithmus in eine *OWL ClassExpressions* umgewandelt. Dieser Arbeitsschritt ist die Voraussetzung für die richtige Klassifizierung innerhalb von SNOMED CT. Dadurch können möglicher Konzepte für das Superkonzept ausgewählt werden.

In dieser Validierung soll die korrekte Arbeitsweise des Algorithmus für die Erstellung der *OWL ClassExpression* untersucht werden. Als Referenzdaten für diese Validierung dienen die *OWL ClassExpressions* der OWL-Ontologie von SNOMED CT (siehe Kapitel 3.3.1). Für die Validierung werden die Konzeptdefinitionen von 600 zufällig gewählten präkoordinierten SNOMED CT-Konzepten verwendet. Die 600 SNOMED CT-Konzepte setzen sich wie folgt zusammen:

- 200 SNOMED CT-Konzepte der SNOMED CT-Hierarchie „*Pharmaceutical / biologic product*“
- 200 SNOMED CT-Konzepte der SNOMED CT-Hierarchie „*Clinical finding*“
- 200 SNOMED CT-Konzepte der SNOMED CT-Hierarchie „*Body structure*“.

Die Konzeptdefinitionen der SNOMED CT-Konzepte aus den drei genannten SNOMED CT-Hierarchien sind sehr verschieden aufgebaut. Die Konzeptdefinitionen der SNOMED CT-Konzepte aus der SNOMED CT-Hierarchie „*Pharmaceutical / biologic product*“ bestehen aus ungruppierten sowie gruppierten Attributrelationen. Außerdem enthalten die Attributwerte der SNOMED CT-Konzepte aus dieser

Hierarchie oftmals konkrete Zahlenwerte. Die SNOMED CT-Hierarchie „*Clinical finding*“ enthält nur gruppierte Attributrelationen. Hingegen besteht die SNOMED CT-Hierarchie „*Body structure*“ nur aus ungruppierten Attributrelationen.

Die Ermittlung der 600 SNOMED CT-Konzepte erfolgt mit Hilfe der FHIR-Operation „\$expand“. Diese HTTP-Anfrage bzw. ECL-Anfrage an den Ontoserver sieht wie folgt aus:

```
https://ontoserver.imi.uni-luebeck.de/fhir/CodeSystem/$expand?
system=http://snomed.info/sct?fhir_vs=ecl/404684003.
```

Sie beginnt mit der URL des Ontoservers (in blau), gefolgt von dem verwendeten Terminologie-Ressourcentypen und der Operation „\$expand“ sowie der URL des *ValueSets* von SNOMED CT (in grün) und einem ECL-Ausdruck (in orange). Als ECL-Ausdruck wird die Wertebereichsbeschränkung der SNOMED CT-Hierarchie eingesetzt. In der aufgeführten Anfrage steht der ECL-Ausdruck für alle Unterkonzepte des SNOMED CT-Konzepts 404684003 |*Clinical finding*|, welche für die zweit genannte Gruppe von Bedeutung sind. Im Anschluss wird für die ermittelten SNOMED CT-Konzepte die Konzeptdefinitionen bzw. Normalformen mit Hilfe der FHIR-Operation „\$lookup“ bestimmt. Der HTTP-Anfrage ist folgendermaßen aufgebaut:

```
https://ontoserver.imi.uni-luebeck.de/fhir/CodeSystem/$lookup?
system=http://snomed.info/sct&code=20946005&property=*
```

Die HTTP-Anfrage beginnt mit der URL des Ontoservers (in blau), gefolgt von dem verwendeten Terminologie-Ressourcentypen und der Operation „\$lookup“ sowie folgenden Parametern:

- **system**: URL von SNOMED CT
- **code**: *SNOMED CT Identifier*
- **property=***: Eigenschaften eines SNOMED CT-Konzepts, wie die Normalform.

Die Konzeptdefinition für das SNOMED CT-Konzept 125605004 |*Fracture of bone*| sieht folgendermaßen aus:

```
284003005 |Bone injury|:
{ 363698007 |Finding site| = 272673000 |Bone structure|,
  116676008 |Associated morphology| = 72704001 |Fracture| }.
```

Hier ist zu erkennen, dass die Konzeptdefinitionen genauso aufgebaut sind, wie die PCE-Ausdrücke. Daher können diese für die Validierung des Algorithmus für die Erstellung einer *OWL ClassExpression* verwendet werden. Für die Validierung werden zuerst alle möglichen Konzepte durch die ECL-Anfrage geliefert. Es werden automatisch 200 Konzepte zufällig ausgewählt.

Das Ziel der Validierung ist, zu überprüfen, ob der Algorithmus für die verschiedenen aufgebauten SNOMED CT-Konzepte die jeweiligen korrekten *OWL ClassExpressions* erstellt.

Tabelle 3.4: Zusammensetzung der 400 Konzeptdefinitionen, die gruppierte Attributenrelationen enthalten.

Role Groups + Häufigkeit		Attribute pro RG + Häufigkeit	
1 <i>Role Group</i>	246	1 Attribut	401
2 <i>Role Groups</i>	202	2 Attribute	49
3 <i>Role Groups</i>	93	3 Attribute	92
4 <i>Role Groups</i>	10	4 Attribute	149
5 <i>Role Groups</i>	11		
6 <i>Role Groups</i>	8		
7 <i>Role Groups</i>	1		
# <i>RoleGroup</i> bei 400 Konzepten	571	# <i>Attribute</i> bei 400 Konzepten	691

PCE-Ausdrücke unterscheiden sich hauptsächlich in folgenden Punkten:

- Anzahl der Attributrelationen bzw. der *Role Groups*
- Gruppierte und ungruppierte Attributrelationen
- *SNOMED CT Identifier* oder konkrete Werte als Attributwerte.

Diese Unterschiede sind in den Konzeptdefinitionen der 600 präkoordinierten SNOMED CT-Konzepte enthalten. Insgesamt beinhalten 255 Konzeptdefinitionen ungruppierte Attributrelationen, davon 207 mit einer und 48 mit zwei Attributrelationen. Tabelle 3.4 zeigt die Zusammensetzung der Konzeptdefinitionen für die gruppierten Attribute. Ebenfalls enthält die Datenmenge 237 konkrete Zahlenwerte.

Die Validierung beginnt mit der Verarbeitung der Konzeptdefinition des jeweiligen SNOMED CT-Konzepts bzw. des PCE-Ausdrucks (siehe Kapitel 3.3.2.1). Im Anschluss wird die *OWL ClassExpression* für die unterschiedlich aufgebauten Konzeptdefinitionen durch den entwickelten Algorithmus gebildet (siehe Kapitel 3.3.2.2).

Für die Validierung des Algorithmus werden die gebildeten *OWL ClassExpressions* mit den *OWL ClassExpressions* aus der SNOMED CT-Ontologie verglichen (siehe Kapitel 3.3.1). Hierbei wird überprüft, ob beide *OWL ClassExpressions* sowohl syntaktisch als auch semantisch übereinstimmen. Diese Überprüfung erfolgt nicht für die Fokuskonzepte. Die Fokuskonzepte der Konzeptdefinition bzw. Normalformen eines SNOMED CT-Konzepts unterscheiden sich von den Fokuskonzepten, die in den *OWL ClassExpressions* der SNOMED CT-Ontologie verwendet werden. Der Grund hierfür ist, dass die Normalform auf der *Inferred Concept Definition* basiert, wohingegen eine *OWL ClassExpression* der SNOMED CT-Ontologie auf der *Stated Concept Definition* beruht. Die *Stated Concept Definition* enthält nur Axiome, die von den SNOMED CT-Autoren definiert wurden. Die *Inferred Concept Definition* hingegen beinhaltet Axiome, die durch die Verwendung eines Reasoner aus der Konzeptdefinition logisch abgeleitet werden konnten [70]. Die *Inferred Concept Definition* bzw. *Stated Concept Definition* liefern verschiedene Fokuskonzepte, die nicht

verglichen werden können. Deshalb wurde in der Validierung nur berücksichtigt, ob ein Fokuskonzept syntaktisch an der korrekten Position in der *OWL ClassExpression* existiert. Dies ist ausreichend, da die Definition eines Fokuskonzepts als *OWL ClassExpression* trivial ist und somit keine Schwierigkeit darstellt. Bei der Erstellung der *OWL ClassExpression* liegt die Schwierigkeit bei der Darstellung der Attributrelationen. Die Attributrelationen, die Verknüpfung der Attributrelationen untereinander sowie die Verknüpfung der Attributrelationen mit dem Fokuskonzept wurden in der Validierung auf semantische und syntaktische Übereinstimmung überprüft. Stimmen die eben genannten Punkte zwischen der erstellten *OWL ClassExpression* und der *OWL ClassExpression* der Referenzdaten überein, so hat der entwickelte Algorithmus einen korrekten *OWL ClassExpression* gebildet.

Zusammenfassend hat die Validierung ergeben, dass die *OWL ClassExpressions* aller Konzeptdefinitionen und der Referenzdaten übereinstimmen. Somit können alle *OWL ClassExpressions* fehlerfrei gebildet werden. Das bedeutet, dass sowohl die Verarbeitung der Konzeptdefinition bzw. des PCE-Ausdrucks als auch der entwickelte Algorithmus eine korrekte Arbeitsweise aufweisen.

3.8.2 Erweiterung des Fokuskonzepts beim Einfügen in den Graphen

Um in den nachfolgenden Arbeitsschritten das Superkonzept für den PCE-Ausdruck bestimmen zu können, muss der PCE-Ausdruck in den erstellten Gerichteten Azyklischen Graphen von SNOMED CT eingefügt werden. Hierfür wird der PCE-Ausdruck während der Verarbeitung in ein JSON-Objekt umgewandelt. Auf Grundlage des JSON-Objekts erfolgt das Einfügen in den Graphen (siehe Kapitel 3.4.2.2). Für das Einfügen des Fokuskonzepts gibt es zwei Varianten. In der ersten Variante wird nur das Fokuskonzept des PCE-Ausdrucks verwendet. In der zweiten Variante wird das Fokuskonzept um die möglichen Konzepte für das Superkonzept erweitert.

In dieser Validierung soll aufgezeigt werden, warum die zweite Variante in einigen Fällen genauere Ergebnisse liefert, als die erste Variante. Für diese Validierung wird folgender PCE-Ausdruck verwendet:

```
64572001 |Disease|:
{ 363698007 |Finding site| = 719460003 |Bone str. of left humerus|,
  116676008 |Associated morphology| = 72704001 |Fracture| },
{ 42752001 |Due to| = 386663009 |Bicycle accident| }.
```

3 Eigener Ansatz

Für den dargestellten PCE-Ausdruck werden folgende mögliche Konzepte für das Superkonzept ausgewählt:

- 66308002 |Fracture of humerus|
- 137301000119105 |Injury due to activity involving bicycle riding|
- 1003502008 |Traumatic fracture of bone|
- 16302431000119109 |Lesion of left upper arm bone|.

In dieser Evaluation erfolgt die Bestimmung des Superkonzepts auf Grundlage der Berechnung der Semantic Similarity von Sanches et al. [54] (siehe Kapitel 2.6.2). Die Formel sieht wie folgt aus:

$$sim(c_1, c_2) = -\log_2 \frac{|T(c_1) \cup T(c_2)| - |T(c_1) \cap T(c_2)|}{|T(c_1) \cup T(c_2)|} \quad (3.1)$$

Es wird das Verhältnis zwischen der Menge an nicht gemeinsamen Oberkonzepten und die Menge an allen Oberkonzepten beider Konzepte betrachtet.

Das Fokuskonzept des dargestellten PCE-Ausdrucks ist mit dem SNOMED CT-Konzept 64572001 |Disease| sehr allgemein.

In Variante 1, bei der nur das Fokuskonzept des PCE-Ausdrucks verwendet wird, wäre dies das einzige Fokuskonzept. Somit würde der PCE-Ausdruck einen Unterknoten des SNOMED CT-Konzepts 64572001 |Disease| bilden. Wie bereits erwähnt, berücksichtigt der Ansatz von Sanches et al. unter anderem die Menge an nicht gemeinsamen Oberkonzepten. Diese setzt sich aus der Differenz aller Oberknoten und der gemeinsamen Oberknoten zusammen (siehe Tabelle 3.5). Die Anzahl aller Oberknoten variiert je nach Tiefe in dem Graphen sowie der Anzahl der Attributrelationen. Somit weisen spezifischere Konzepte eine höhere Anzahl von Oberknoten auf. Da das Fokuskonzept des PCE-Ausdrucks mit 64572001 |Disease| allgemein ist und alle möglichen Konzepte für das Superkonzept Unterkonzepte des SNOMED CT-Konzepts 64572001 |Disease| sind, beschränken sich die gemeinsame Oberkonzepte auf folgende zwei SNOMED CT-Konzepte:

- 404684003 |Clinical finding|
- 138875005 |SNOMED CT Concept|.

Die berechneten Semantic Similarities sind ebenfalls in Tabelle 3.5 abgebildet. Es ist erkennbar, dass das SNOMED CT-Konzept 137301000119105 |Injury due to activity involving bicycle riding| die höchste Semantic Similarity aufweist und somit das Superkonzept ist. Bei diesem Superkonzept fehlt jedoch der Hinweis, dass es sich um eine Fraktur am linken Humerus handelt. Somit ist die Einordnung des PCE-Ausdrucks in den Graphen bei der Verwendung von Variante 1 ungenau. In

Tabelle 3.5: Je nachdem, ob nur das Fokuskonzept des PCE-Ausdrucks (Variante 1) oder auch die möglichen Konzepte für das Superkonzept als Fokuskonzept (Variante 2) verwendet werden, unterscheidet sich die Semantic Similarity. Dadurch variiert auch das Superkonzept. Variante 2 liefert ein genaueres Superkonzept.

Mögliche Superkonzepte	Variante 1			Variante 2		
	A	B	C	A	B	C
Fracture of humerus	78	3	0.056	103	77	1.986
Injury due to activityinvolving bicycle riding	21	3	0.222	103	20	0.311
Traumatic fracture of bone	38	3	0.119	103	37	0.642
Lesion of left upper arm bone	76	3	0.058	103	75	1.879

Legende:

A - Alle Oberkonzepte

B - Nicht gemeinsame Oberkonzepte

C - Semantic Similarity

diesem Fall hätte der PCE-Ausdruck, welcher eine Fraktur beschreibt, keine hierarchischen Verbindungen zu den weiteren *Disorder*-Konzepten, die Frakturen enthalten. Die Nutzung von Variante 1 würde vor allem bei allgemeinen Fokuskonzepten zu ungenauen Ergebnissen in den weiteren Arbeitsschritten führen.

Durch die Verwendung von Variante 2 können genauere Ergebnisse erzielt werden, da das Fokuskonzept des PCE-Ausdrucks nicht so allgemein ist. Hier werden die möglichen Konzepte für das Superkonzept ebenfalls als Fokuskonzept betrachtet. Die Funktion des *Reasoners*, welcher die möglichen Konzepte für das Superkonzept ausgewählt hat, ist die korrekte Klassifikation in SNOMED CT. Somit wird durch den *Reasoner* die Position des PCE-Ausdrucks in SNOMED CT bestimmt. Die möglichen Konzepte für das Superkonzept bestehen aus Oberkonzepten des PCE-Ausdrucks. Daher werden diese bei der Nutzung der Variante 2 neben dem Fokuskonzept ebenfalls berücksichtigt. In Tabelle 3.5 wird sichtbar, dass die Anzahl aller Oberkonzepte und vor allem die Anzahl der nicht gemeinsamen Oberkonzepte ansteigt. Es wird sichtbar, dass die Anzahl der nicht gemeinsamen Oberkonzepte für ein Konzept stark variiert. Für den beispielhaften PCE-Ausdruck wird in Variante 2 das SNOMED CT-Konzept 66308002 |Fracture of humerus| als Superkonzept ermittelt. Dies beschreibt den PCE-Ausdruck passend und ist somit genauer als das Superkonzept, welches durch Variante 1 ermittelt wurde.

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass Variante 2 verwendet werden sollte. Durch die Berücksichtigung der Oberkonzepte, die durch den *Reasoner* ermittelt wurden, kann der PCE-Ausdruck an die richtige Position in den Graphen eingefügt werden. Nur wenn der PCE-Ausdruck korrekt eingefügt ist, kann die Semantic Similarity auf Grundlage des Graphen präzise bestimmt werden.

3.8.3 Berechnungsmethoden der Semantic Similarity

Wie bereits in Kapitel 3.4.2 beschrieben, können mehrere Konzepte als mögliches Superkonzept ausgewählt werden. Es wurde ein Algorithmus entwickelt, welcher aus den möglichen Konzepten das geeignetste bzw. ähnlichste SNOMED CT-Konzept als Superkonzept bestimmt. Der Algorithmus basiert auf einem Graphen-basierten Ansatz. Hier wird SNOMED CT als Gerichteter Azyklischer Graph dargestellt und der PCE-Ausdruck in den Graphen eingefügt. Basierend auf diesem Graphen wird für die Bestimmung des Superkonzepts die Berechnung der Semantic Similarity verwendet. Für die Berechnung werden die drei Berechnungsmethoden, die in Kapitel 2.6 und Kapitel 3.4.2.3 beschrieben wurden, verwendet. Bei den Berechnungsmethoden handelt es sich um einen Informationsgehalt-basierten Ansatz von Lin et al. [56] sowie zwei Pfad-basierte Ansätze von Choi und Kim [57] sowie Sanches et al. [54].

In dieser Validierung werden die drei Berechnungsmethoden anhand eines beispielhaften PCE-Ausdrucks verglichen. Es wurde untersucht, welche der drei Berechnungsmethoden geeignet ist, das Superkonzept auszuwählen. Für die Validierung wird folgender PCE-Ausdruck verwendet:

```
64572001 |Disease|:  
{ 363698007 |Finding site| = 719460003 |Bone str. of left humerus|,  
  116676008 |Associated morphology| = 72704001 |Fracture| },  
{ 42752001 |Due to| = 386663009 |Bicycle accident| }.
```

Für den dargestellten PCE-Ausdruck werden folgende mögliche Konzepte für das Superkonzept ausgewählt:

- 66308002 |Fracture of humerus|
- 137301000119105 |Injury due to activity involving bicycle riding|
- 1003502008 |Traumatic fracture of bone|
- 16302431000119109 |Lesion of left upper arm bone|.

Wie bereits erwähnt, wurde der Graph für SNOMED CT erstellt und der PCE-Ausdruck in den Graphen eingefügt. Außerdem wurde in Kapitel 3.4.2.2 und Kapitel 3.8.2 beschrieben, dass das Fokuskonzept des PCE-Ausdrucks um die möglichen Konzepte für das Superkonzept erweitert wird. Im Anschluss wird die Semantic Similarity für die vier möglichen Konzepte für das Superkonzept basierend auf den Berechnungsmethoden von Lin et al., Choi und Kim sowie Sanches et al. berechnet.

In Tabelle 3.6 sind die Ergebnisse der drei Berechnungsmethoden dargestellt. Es wird sichtbar, dass die Semantic Similarity mit der Berechnungsmethode von Lin et al. für alle vier möglichen Konzepte 0.0 beträgt. Aufgrund dieses Ergebnisses ist keine Wahl des Superkonzepts möglich. Die Berechnungsmethode von Choi und Kim hat für jeweils zwei SNOMED CT-Konzepte die gleichen Semantic Similarities ermittelt und somit ist auch hier keine eindeutige Wahl für ein Superkonzept

Tabelle 3.6: Die Semantic Similarities basierend auf den drei Ansätzen variieren. Der Ansatz von Sanches et al. [54] liefert für alle vier Kandidaten für das Superkonzept unterschiedliche Semantic Similarities. Dies macht die Bestimmung eines Superkonzepts möglich.

Mögliche Superkonzepte	Lin et al.	Choi + Kim	Sanches et al.
Fracture of humerus	0.0	0.996	1.986
Injury due to activity involving bicycle riding	0.0	0.966	0.311
Traumatic fracture of bone	0.0	0.933	0.642
Lesion of left upper arm bone	0.0	0.933	1.879

möglich. Im Folgenden wird dargestellt, warum die Berechnungsmethoden von Lin et al. sowie Choi und Kim ungeeignete Ergebnisse liefern.

Die Formel für die Berechnung der Semantic Similarity von Lin et al. [56] sieht wie folgt aus:

$$sim(c_1, c_2) = \frac{2 \times (IC(LCA(c_1, c_2)))}{(IC(c_1) + IC(c_2))} \quad (3.2)$$

Hier entspricht c_1 dem PCE-Ausdruck und c_2 ist ein SNOMED CT-Konzept, welches ein mögliches Superkonzept ist. Der Informationsgehalt [55] ist folgendermaßen definiert:

$$IC(c) = -\log \left(\sum_{n \in subsumer(c)} \frac{count(n)}{N} \right) \quad (3.3)$$

Wie in Kapitel 2.6.1 beschrieben, wird der Informationsgehalt eines Konzepts als umgekehrter Logarithmus aus dem Verhältnis der Anzahl der Unterkonzepte des Konzepts und der Anzahl aller Konzepte in der hierarchischen Wissensbasis berechnet. PCE-Ausdrücke sind in den meisten Fällen sehr speziell und präzise. So auch der PCE-Ausdruck, welcher in dieser Validierung verwendet wird. Das führt dazu, dass ein PCE-Ausdruck keine Unterkonzepte hat. Somit wird der Informationsgehalt des PCE-Aufdrucks wie folgt berechnet:

$$IC(pce) = -\log \left(\frac{0}{Anzahl\ SNOMED\ CT -\ Konzepte} \right) = \infty \quad (3.4)$$

Wird der berechnete Wert für $IC(c_1)$ in Formel (3.2) eingesetzt, so liefert der Nenner als Ergebnis immer unendlich:

$$sim(c_1, c_2) = \frac{2 \times (IC(LCA(c_1, c_2)))}{(\infty + IC(c_2))} \quad (3.5)$$

3 Eigener Ansatz

Das Verhältnis aus einer beliebigen Zahl als Informationsgehalt des LCAs und unendlich liefert immer als Ergebnis null. Aus diesem Grund ist die Semantic Similarity für alle möglichen Konzepte als Superkonzept 0.0.

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass Berechnungsmethoden, die den Informationsgehalt des PCE-Ausdrucks berücksichtigen, nicht geeignet sind für die Bestimmung des Superkonzepts. Dies trifft auf den Ansatz von Lin et al. zu.

Die Formel von Choi und Kim [57] für die Berechnung der Semantic Similarity sieht wie folgt aus:

$$sim(c_1, c_2) = \frac{MAX_PATH - path(c_1, c_2)}{MAX_PATH} \times \frac{MAX_LEVEL - diff_level(c_1, c_2)}{MAX_LEVEL} \quad (3.6)$$

c_1 entspricht dem PCE-Ausdruck und c_2 ist ein SNOMED CT-Konzept, welches ein mögliches Superkonzept ist. Für ihre Berechnungsmethode wird die Länge des längsten Pfades in dem hierarchischen Wissenssystem sowie die kürzeste Pfadlänge und die hierarchische Tiefendifferenz bzw. Leveldifferenz zwischen zwei Konzepten verwendet. In der Formel (3.6) sind MAX_PATH und MAX_LEVEL Konstanten. Der erste Faktor der Formel (3.6) hängt von der kürzesten Pfadlänge des PCE-Ausdrucks und des möglichen Konzepts für das Superkonzept ab. Es gilt somit folgendes:

$$faktor_1(pce, c_2) = \frac{29 - path(pce, c_2)}{29} = \frac{29 - 1}{29} = 0.966 \quad (3.7)$$

Die Pfadlänge ergibt immer eins, da der PCE-Ausdruck zu den möglichen Konzepten für das Superkonzept Kanten hat. Dies wurde in Kapitel 3.4.2.2 und Kapitel 3.8.2 beschrieben. Daraus folgt, dass das Ergebnis aus der Formel (3.7) für alle möglichen Konzepte für das Superkonzept mit 0.966 identisch ist.

Der zweite Faktor der Formel (3.6) hängt von der hierarchischen Tiefendifferenz bzw. Leveldifferenz des PCE-Ausdrucks und des möglichen Konzepts für das Superkonzept ab. Die hierarchische Tiefendifferenz bzw. Leveldifferenz wird wie folgt berechnet:

$$diff_level(pce, c_2) = |shortest_path(pce, root) - shortest_path(c_2, root)| \quad (3.8)$$

Aufgrund der Kante des PCE-Ausdrucks zu den möglichen Konzepten für das Superkonzept beträgt die Leveldifferenz null (Beispiel: 1003502008 |Traumatic fracture of bone| und 16302431000119109 |Lesion of left upper arm bone|) oder eins (Beispiel: 66308002 |Fracture of humerus| und 137301000119105 |Injury due to activity involving bicycle riding|). Durch die Leveldifferenz von null oder eins ergeben sich die beiden unterschiedlichen Semantic Similarities, die in Tabelle 3.6 dargestellt sind.

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass das Ergebnis der Berechnung der Pfadlänge, welches immer eins ist, zwischen dem PCE-Ausdruck und den möglich-

en Konzepten für das Superkonzept nicht aussagekräftig ist. Außerdem ist die Berücksichtigung der Leveldifferenz, welche null oder eins ist, durch die Kanten zwischen dem PCE-Ausdruck und den möglichen Konzepten für das Superkonzept ebenfalls nicht aussagekräftig. Somit ist die Berechnungsmethode von Choi und Kim nicht geeignet für die Bestimmung des Superkonzepts.

Die dritte Berechnungsmethode, die von Sanches et al. [54], liefert für alle vier möglichen Konzepten für das Superkonzept unterschiedliche Ergebnisse für die Semantic Similarity. Dies macht die Bestimmung eines Superkonzepts möglich. Je höher der Wert, desto ähnlicher ist ein Konzept dem PCE-Ausdruck. Für das dargestellte Beispiel ist dies das SNOMED CT-Konzept 66308002 |Fracture of humerus|. Die Formel für die Berechnung von Sanches et al. sieht wie folgt aus:

$$sim(c_1, c_2) = -\log_2 \frac{|T(c_1) \cup T(c_2)| - |T(c_1) \cap T(c_2)|}{|T(c_1) \cup T(c_2)|} \quad (3.9)$$

Hierbei ist $T(c_i)$ die Menge der Oberkonzepte eines Konzepts c_i sowie das Konzept c_i selbst. Für die Berechnung der Semantic Similarity zwischen beiden Konzepten wird das Verhältnis zwischen der Menge an nicht gemeinsamen Oberkonzepten und der Menge an allen Oberkonzepten beider Konzepte betrachtet.

Die Menge aller Oberkonzepten beträgt für die vier möglichen Konzepte zufällig 103. Somit hängt dieser Berechnungsansatz von den gemeinsamen Oberkonzepten ab. In SNOMED CT existieren durch die vielen Attributrelationen, SNOMED CT-Hierarchien und Mehrfachvererbungen viele Pfade. Über diese Pfade kann eine große Anzahl von Oberkonzepten erreicht werden. Die Menge an gemeinsamen Oberkonzepten enthält viel taxonomisches Wissen. Daher ist dieser Ansatz eine effektive Methode, die Semantic Similarity zu berechnen.

3.8.4 Bestimmung des Superkonzepts: Mehrere *Role Groups*

Wie in Kapitel 3.4.3 beschrieben, werden PCE-Ausdrücke mit mehreren *Role Groups*, wobei die Schnittmenge der SNOMED CT-Attribute der *Role Groups* nicht leer ist, gesondert betrachtet. Für jede *Role Group* wird ein Superkonzept ermittelt. Aus allen ermittelten Superkonzepten wird der *Least Common Ancestor* als finales Superkonzept für den PCE-Ausdruck bestimmt.

In dieser Validierung sollen die Superkonzepte der gesonderten Betrachtung (Sonderform) mit denen des Standardvorgehens (siehe Kapitel 3.3) verglichen werden. Für die Validierung werden fünf PCE-Ausdrücke, die die genannten Eigenschaften enthalten, verwendet. Diese setzen sich aus zwei PCE-Ausdrücken der SNOMED CT-Hierarchie *Procedure*, zwei PCE-Ausdrücken der SNOMED CT-Hierarchie *Clinical finding* sowie einem PCE-Ausdruck der SNOMED CT-Hierarchie *Pharmaceutical / biologic product* zusammen. Die verwendeten PCE-Ausdrücke sind in dem

3 Eigener Ansatz

Dokument „*SNOMED CT Expression Constraint Language Specification and Guide*“ [26] definiert.

Für die fünf PCE-Ausdrücke werden basierend auf den beiden Varianten – Standardvorgehen und Sonderform – die Superkonzepte gebildet. Anschließend werden die Superkonzepte der beiden Varianten miteinander verglichen. In Tabelle 3.7 sind die gefundenen Superkonzepte dargestellt. Das hervorgehobene Superkonzept hat sich als geeigneter herausgestellt. Weiter zeigt die Tabelle 3.7, dass für zwei PCE-Ausdrücke basierend auf der Sonderform ein besseres Superkonzept ermittelt werden kann. Somit wird sichtbar, dass eine gesonderte Betrachtung durchgeführt werden sollte. Bei der gesonderten Betrachtung wurde ein SNOMED CT-Konzept als Superkonzept ausgewählt, welches den Inhalt der verschiedenen *Role Groups* gleichermaßen beschreibt. Das gefundene Superkonzept für den jeweiligen PCE-Ausdruck basierend auf dem Standardvorgehen hingegen repräsentiert nur den Inhalt einer *Role Group*. Beispielsweise existiert für das Superkonzept und die erste *Role Group* des ersten PCE-Ausdrucks eine Subtyp-Relation, wohingegen keine Subtyp-Relation für das Superkonzept und die zweite *Role Group* des ersten PCE-Ausdrucks gilt. Daraus folgt, dass das gefundene Superkonzept nur zu der ersten *Role Group* passt. Das gleiche trifft auf den PCE der vierten Zeile zu. Ziel ist es, ein Superkonzept auszuwählen, welches den PCE-Ausdruck als Ganzes beschreibt. Dies ist durch die Superkonzepte basierend auf dem Standardvorgehen nicht möglich. In den verbleibenden drei Fällen sind für beide Varianten – Standardvorgehen und Sonderform – die Superkonzepte identisch (siehe Tabelle 3.7). Die PCE-Ausdrücke in der zweiten und dritten Zeile der Tabelle 3.7 enthalten jeweils für ein Attribut der *Role Groups*, hier die Attribute „*Method*“ bzw. „*Finding site*“, die gleichen Attributwerte. Durch gleiche Attributrelationen ist die Verschiedenheit zwischen den einzelnen *Role Groups* nicht so groß. Es kann ein Superkonzept gefunden werden, welches den PCE-Ausdruck als Ganzes beschreibt. Der PCE-Ausdruck der fünften Zeile ist sehr allgemein, wodurch die Verschiedenheit zwischen den *Role Groups* nicht ins Gewicht fällt. Somit kann auch hier durch das Standardvorgehen ein passendes Superkonzept ermittelt werden.

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass durch die Verschiedenheit der einzelnen *Role Groups* die möglichen Konzepte als Superkonzept inhaltlich stark variieren. Dadurch ist keines der möglichen Konzepte als Superkonzept geeignet. Um die Ungenauigkeiten zu minimieren, werden diese PCE-Ausdrücke gesondert betrachtet. Die Validierung hat gezeigt, dass durch die entwickelte Sonderform gleichwertige oder bessere Ergebnisse erzielt werden können.

Tabelle 3.7: Für die fünf PCE-Ausdrücke werden basierend auf den beiden Varianten – Standardvorgehen und Sonderform – die Superkonzepte gebildet, wobei das hervorgehobene Superkonzept sich als geeigneter herausgestellt hat. Es wird sichtbar, dass für zwei PCE-Ausdrücke basierend auf der Sonderform ein besseres Superkonzept ermittelt werden kann.

PCE-Ausdruck	Standardvorgehen	Sonderform
Procedure : { Method = Excision - action, Procedure site - Direct = Structure of right ovary }, { Method = Diathermy excision - action, Procedure site - Direct = Structure of left fallopian tube }	Right oophorectomy <i>Superkonzept bezieht sich nur auf die erste RoleGroup</i>	Procedure on abdomen
Procedure : { Method = Excision - action, Procedure site - Direct = Ovarian structure }, { Method = Excision - action, Procedure site - Direct = Fallopian tube structure }	Salpingo-oophorectomy	Salpingo-oophorectomy
Disease : { Associated morphology = Obstruction, Finding site = Vascular structure of stomach }, { Associated morphology = Acute bleeding ulcer, Finding site = Vascular structure of stomach }	Ulcer	Ulcer
Disease : { Associated morphology = Congenital septal defect, Finding site = Structure of atrioventricular node }, { Associated morphology = Hypertrophy, Finding site = Entire right cardiac ventricle }	Myocardial lesion <i>Superkonzept bezieht sich nur auf die zweite RoleGroup</i>	Structural disorder of heart
Pharmaceutical / biologic product : { Has active ingredient = Paracetamol or derivative }, { Has active ingredient = Caffeine }, { Has active ingredient = Aspirin }	Pharmaceutical / biologic product	Pharmaceutical / biologic product

3.8.5 Validierung des gesamten Ansatzes

In den Kapiteln 3.2 bis 3.6 wird der entwickelte Ansatz in der Theorie beschrieben. Im folgenden Kapitel wird eine Validierung des gesamten Ansatzes, die mit bereits existierenden PCE-Ausdrücken erfolgt ist, beschrieben. Es ergeben sich mehrere Bereiche, die validiert werden. Zuerst wurden die PCE-Ausdrücke basierend auf den syntaktischen und semantischen Regeln überprüft. Danach wird validiert, ob bei der Bestimmung des Superkonzepts und des Deltas keine Informationen verloren gehen. Außerdem wird die korrekte Abbildung in den FHIR-Profilen überprüft. Außerdem wird eine Validierung über FHIR-Profile mit Rücktransformation des PCE-Ausdrucks erläutert.

3.8.5.1 Datengrundlage

Die PCE-Ausdrücke wurden im Rahmen des Papers „*Automatic full conversion of clinical terms into SNOMED CT concepts*“ von Kate et al. [71], welches die Umwandlung von klinischen Texten in postkoordinierte SNOMED CT-Ausdrücke thematisiert, zur Verfügung gestellt. Die 33 PCE-Ausdrücke setzen sich aus 10 PCE-Ausdrücke der Top-Level-Hierarchie „*Procedure*“ und 23 PCE-Ausdrücken der Top-Level-Hierarchie „*Clinical finding*“ zusammen. Die PCE-Ausdrücke der erst genannten Top-Level-Hierarchie enthalten die SNOMED CT-Attribute „*Method*“, „*Procedure - site*“, „*Using device*“ und „*Using substance*“. Die SNOMED CT-Attribute „*Associated morphology*“, „*Finding site*“, „*Causative agent*“, „*Clinical course*“, „*Finding method*“ und „*Pathological process*“ werden in den PCE-Ausdrücken der Top-Level-Hierarchie „*Clinical finding*“ verwendet.

3.8.5.2 Validierung der PCE-Ausdrücke

Um semantisch und syntaktisch korrekte PCE-Ausdrücke zu gewährleisten, wurden die PCE-Ausdrücke gegen die jeweils dazugehörigen *Concept Model Domain* (Version 2023-04-30) validiert. Dies erfolgt nach dem gleichen Prinzip, wie in Kapitel 3.2 beschrieben. Es wurden erneut HTTP-Anfragen an den Ontoserver durch die Verwendung der FHIR-Operation „\$validate-code“ genutzt. Die Validierung hat ergeben, dass drei PCE-Ausdrücke Auffälligkeiten aufweisen. In zwei PCE-Ausdrücken wird jeweils ein Konzept verwendet, welches in SNOMED International, Version 2023-04-30 nicht mehr existiert. Diese beiden Konzepte werden durch äquivalente Konzepte ersetzt. Das nicht mehr existierende SNOMED CT-Konzept 443811009 |*Glioblastoma - category (morphologic abnormality)*| wird in einem PCE-Ausdruck durch das neue äquivalente SNOMED CT-Konzepte 1163375002 |*Glioblastoma (morphologic abnormality)*| ausgetauscht. Das zweite nicht mehr existierende SNOMED CT-Konzept 399912005 |*Pressure ulcer (disorder)*| wird durch das SNOMED CT-Konzept 1163215007 |*Pressure injury (disorder)*| ersetzt. Ein weiterer Regelstoß war, dass ein PCE-Ausdruck, welcher zweimal das SNOMED CT-Attribut „*Finding site*“ sowie einmal das SNOMED CT-Attribut „*Finding method*“ enthält. Hiermit wurde gegen die Regeln der jeweiligen

Abbildung 3.13: Das Superkonzept und das Delta eines PCE-Ausdrucks können verwendet werden, um einen transformierten PCE-Ausdruck zu erstellen. Dieser ist äquivalent zu dem übersprünglichen PCE-Ausdruck.

Concept Model Domain verstoßen. Der Grund hierfür ist, dass das SNOMED CT-Attribut „*Finding site*“ laut der Definition des *Concept Models* maximal einmal pro *Role Group* verwendet werden darf. Als Korrektur wurde der PCE-Ausdruck verändert. Dieser enthält nun zwei *Role Groups*, welche jeweils einmal die SNOMED CT-Attribute „*Finding site*“ und „*Finding method*“ enthalten. Jedoch wird dieser PCE-Ausdruck trotzdem nicht berücksichtigt, da dieser inhaltlich nicht sinnvoll bzw. aussagekräftig ist. Das zeigt, dass selbst durch die Regeln des *Concept Model* keine inhaltlich sinnvollen garantiert werden.

3.8.5.3 Validierung des Superkonzepts und des Deltas

Es wird für jeden der 32 PCE-Ausdrücke das Superkonzept ermittelt (siehe Kapitel 3.4). Basierend auf dem Superkonzept wird im Anschluss das Delta bestimmt (siehe Kapitel 3.5). Das Delta enthält alle Informationen des PCE-Ausdrucks, die nicht in dem Superkonzept enthalten sind. Dies können neue Attributrelationen oder spezifizierte Attributrelationen im Vergleich zu dem Superkonzept sein.

Durch die Bestimmung des Superkonzepts und des Deltas sollen keine Informationen des PCE-Ausdrucks verloren gehen. Dies ist die Voraussetzung, damit alle PCE-Ausdrücke detailliert in den FHIR-Ressourcen gespeichert werden können. Durch die Validierung soll nachgewiesen werden, dass keine Informationen des PCE-Ausdrucks durch die Bestimmung des Superkonzepts und des Deltas verloren gegangen sind. Das Superkonzept und das Delta können verwendet werden, um einen neuen transformierten PCE-Ausdruck zu erstellen (siehe Abbildung 3.13). Der transformierte PCE-Ausdruck verwendet das Superkonzept als Fokuskonzept. Außerdem enthält er die Attributrelationen des Deltas als Verfeinerung. Gehen bei der Bestimmung des Superkonzepts und des Deltas keine Informationen verloren, so wären der transformierte PCE-Ausdruck und der ursprüngliche PCE-Ausdruck äquivalent zueinander.

Die Äquivalenz soll für jeden der 32 PCE-Ausdrücken auf Grundlage der OWL-Ontologie von SNOMED CT sowie durch die Verwendung des *Reasoners* „*ELK*“ nachgewiesen werden. Hierfür wird zuerst für jeden PCE-Ausdruck automatisch basierend auf dem Algorithmus der Webanwendung „PCEtoFHIR“ das Superkonzept

sowie das Delta bestimmt. Unter Berücksichtigung der Attributrelationen des Superkonzepts wird der transformierte PCE-Ausdruck erstellt. Für den ursprünglichen PCE-Ausdruck wird eine neue *OWL Class* („`<http://snomed.info/id/#pce>`“) sowie die *OWL ClassExpression* (siehe Kapitel 3.3.2) automatisch gebildet. Beide werden mit Hilfe des OWL-Konstrukts *OWL EquivalentClassesAxiom* („`EquivalentClasses(owlClass owlClassExpression)`“) erneut automatisch in die OWL-Ontologie von SNOMED CT eingefügt. Im Anschluss wird die *OWL ClassExpression* ebenfalls automatisch für den neuen transformierten PCE-Ausdruck erstellt. Wie in Kapitel 3.3.3 beschrieben, existiert in OWL ein Methodenaufruf, um äquivalente Klassen bzw. Konzepte zu bestimmen. Dieser wird in dieser Validierung verwendet. Der Methodenaufruf enthält als Übergabeparameter die *OWLClassExpression* des transformierten PCE-Ausdrucks. Unter der Annahme, dass die Äquivalenz vorliegt, liefert die Methode als Output die *OWL Class* des zuvor eingefügten ursprünglichen PCE-Ausdrucks.

Die Validierung hat ergeben, dass für alle 32 PCE-Ausdrücke die Äquivalenz nachgewiesen werden konnte. Somit sind bei der Bestimmung des Superkonzepts und des Delta keine Informationen verloren gegangen.

3.8.5.4 Validierung über FHIR-Profile mit Rücktransformation des PCE-Ausdrucks

Für die 32 PCE-Ausdrücke wurden mit Hilfe des entwickelten Algorithmus der Webanwendung „PCEtoFHIR“ das Superkonzept sowie das Delta bestimmt. Für diese wurden ebenfalls durch den entwickelten Algorithmus die *FHIRPaths* für die Abbildung in den FHIR-Profilen der KBV und denen der MII ermittelt (siehe Anhang A). Die bereits erstellte *FHIR StructureMap* wurde für die PCE-Ausdrücke der Top-Level-Hierarchie „*Procedure*“ verwendet. Für die PCE-Ausdrücke der Top-Level-Hierarchie „*Clinical finding*“ wurde eine neue *FHIR StructureMap* (siehe B.1) erstellt. Diese enthält die SNOMED CT-Attribute, welche in dieser Validierung genutzt werden.

In diesem Kapitel soll der entwickelte Ansatz über die FHIR-Profile validiert werden. Basierend auf den gespeicherten Werten in den FHIR-Ressourcen wird ein transformierter PCE-Ausdruck erstellt. Dieser wird mit dem ursprünglichen PCE-Ausdruck verglichen (siehe Anhang B.2). Der Ablauf dieser Validierung ist in Abbildung 3.14 dargestellt und wird im Folgenden genauer erläutert.

Das Superkonzept und das Delta sowie die dazugehörigen *FHIRPaths*, welche durch den Algorithmus der Webanwendung „PCEtoFHIR“ ermittelt wurden, werden für die Validierung verwendet. Basierend auf den *FHIRPaths* werden die passenden FHIR-Ressourcen mit den Werten des Superkonzepts und des Deltas erstellt. Für die Erstellung wird auf die Java-Bibliothek „*HAPI FHIR*“, Version 6.4.3 [69] zurückgegriffen. Die erstellten Ressourcen werden auf dem lokalen HAPI FHIR Server des

Abbildung 3.14: Die Konzepte des Superkonzepts und des Deltas werden basierend auf den ermittelten *FHIRPaths* auf den HAPI FHIR Server gespeichert. Auf Grundlage der gespeicherten Werte wird ein transformierter PCE-Ausdruck erstellt. Der ursprüngliche PCE-Ausdruck und der transformierte PCE-Ausdruck werden mit verglichen.

Instituts für Medizinische Informatik, Universität zu Lübeck gespeichert. Im nachfolgenden Arbeitsschritt werden aus den gespeicherten FHIR-Ressourcen die Werte extrahiert. Diese Werte können verwendet werden, um einen neuen transformierten PCE-Ausdruck zu erstellen. Dieser verwendet das Superkonzept als Fokuskonzept. Außerdem enthält der transformierte PCE-Ausdruck die Attributrelationen des Deltas als Verfeinerung.

Für die extrahierten SNOMED CT-Konzepte müssen die dazugehörigen SNOMED CT-Attribute bestimmt werden. Hier ist es notwendig, dass neben den extrahierten Werten auch die *FHIRPaths* gebildet werden. Dies ermöglicht die Nutzung der *FHIR StructureMaps* für die Bestimmung der Attribute. Anhang A.2 und Anhang B.1 zeigen, dass ein *FHIRPath* auch zu mehreren SNOMED CT-Attributen führen kann. Dadurch ist es nicht immer möglich, ein SNOMED CT-Attribut zu bestimmen. In diesen Fällen sind gesonderte Betrachtungen notwendig. Diese sollen am Beispiel des *FHIRPaths Procedure.usedCode* erläutert werden. Zu diesem *FHIRPath* gehören unter anderem die SNOMED CT-Attribute:

- „*Direct substance*“ und „*Using substance*“ für Substanzen
- „*Direct device*“, „*Using device*“ und „*Using access device*“ für Geräte.

In den gesonderten Betrachtungen wird zuerst für jedes SNOMED CT-Attribut basierend auf dem *Concept Model* der Wertebereich bestimmt. Dies ermöglicht eine Einordnung eines SNOMED CT-Konzepts zu den Substanzen („*Direct substance*“ und „*Using substance*“) oder zu den Geräten („*Direct device*“, „*Using device*“ und „*Using access device*“). Im Folgenden wird bestimmt, welches der Attribute für die Geräte bzw. die Substanzen in dem transformierten PCE-Ausdruck verwendet werden muss. Die SNOMED CT-Attribute sind, so wie die SNOMED CT-Konzepte, in Hierarchien geordnet. Diese lassen sich im MRCM-Browser nachvollziehen. Die hierarchische Ordnung kann für die Bestimmung des passenden Attributes verwendet werden.

3 Eigener Ansatz

In dem MRCM-Browser wird sichtbar, dass die drei Attribute, welche für die Kodierung von Geräten verwendet werden, wie folgt hierarchisch gegliedert sind:

- „*Procedure device*“
 - „*Direct device*“
 - „*Using device*“
 - * „*Using access device*“.

Es ist erkennbar, dass alle drei SNOMED CT-Attribute ein Unterkonzept des SNOMED CT-Attributes „*Procedure device*“ sind. Dieses kann für alle *Device*-Attribute verwendet werden. Somit ist die Bestimmung eines Attributes in Bezug auf die Geräte abgeschlossen. In einem weiteren Schritt wird die Bestimmung eines Attributes in Bezug auf die Substanzen vorgenommen. Die hierarchische Ordnung kann hierfür nicht verwendet werden, da die beiden SNOMED CT-Attribute „*Direct substance*“ oder „*Using substance*“ kein gemeinsames Oberkonzept aufweisen. Dies macht eine weitere Sonderbetrachtung für die beiden Attribute notwendig. Eine Analyse vorhandener Konzeptdefinitionen von präkoordinierten Konzepten hat ergeben, dass einzelne Substanzen größtenteils entweder in Kombination mit dem SNOMED CT-Attribut „*Direct substance*“ oder mit dem SNOMED CT-Attribut „*Using substance*“ verwendet werden. Aus diesem Grund werden durch folgende ECL-Anfragen alle Substanzen ermittelt, die in Kombination mit einem der beiden Attribute auftreten:

- < 71388002 |Procedure|.363701004 |Direct substance|
- < 71388002 |Procedure|.424361007 |Using substance|.

Zusätzlich werden die ECL-Ausdrücke um den Ausdruck „*AND <SNOMED CT Identifier der Substanz>*“ erweitert. Dadurch wird herausgefunden, in welcher der beiden Mengen das jeweilige SNOMED CT-Konzept auftritt. Dies ermöglicht eine Bestimmung des passenden SNOMED CT-Attributes für die Substanzen.

Nachdem die passenden SNOMED CT-Attribute bestimmt wurden, kann der transformierte PCE-Ausdruck erstellt und mit dem ursprünglichen PCE-Ausdruck verglichen werden. Dadurch soll die Äquivalenz zwischen beiden PCE-Ausdrücken nachgewiesen werden. Dies erfolgt nach dem gleichen Prinzip, wie im vorherigen Abschnitt „Validierung des Superkonzepts und des Deltas“ erläutert. Sollte keine Äquivalenz vorliegen, wird überprüft, ob der ursprüngliche PCE-Ausdruck eine Unterklasse des transformierten PCE-Ausdrucks ist. Dies ist aufgrund der gesonderten Betrachtungen möglich und weist ebenfalls eine korrekte Arbeitsweise des entwickelten Ansatzes nach.

Als Ergebnis der Validierung kann zusammengefasst werden, dass für 31 von 32 PCE-Ausdrücken die Äquivalenz nachgewiesen werden konnte. Der eine PCE-Ausdruck ist eine Unterklasse des transformierten PCE-Ausdrucks. Das Ergebnis zeigt, dass die korrekte Arbeitsweise des Ansatzes nachgewiesen werden konnte.

Kapitel 4

Diskussion

Ziel dieser Masterarbeit war es, die jeweiligen postkoordinierten SNOMED CT-Ausdrücke zu speichern. Die Speicherung eines PCE-Ausdrucks wird als problematisch angesehen. Einige Gründe werden im Folgenden aufgeführt. Für die Beschreibung von medizinischen Sachverhalten werden in der Regel nur einzelne Codes verwendet. Für die einzelnen Codes gibt es Möglichkeiten, diese zu speichern und zu verarbeiten. Aufgrund langjähriger Erfahrungen mit den vertrauten Vorgehensweisen bestehen Bedenken bei der Nutzung von postkoordinierten SNOMED CT-Ausdrücken [15]. Die sowie die maschinelle Interpretation von postkoordinierten SNOMED CT-Ausdrücken wird ebenfalls als problematisch angesehen, weil ein Aufruf eines Terminologieservers, wie der Ontoserver der Firma CSIRO [16], bei Auswertung der postkoordinierten SNOMED CT-Ausdrücke notwendig ist [17]. Außerdem ist der Ontoserver im Moment der einzige Terminologieserver, der die Postkoordination unterstützt. Für die Auswertung muss auf FHIR-Dienste, zum Beispiel für die Ermittlung der Subtyp-Relation oder auf die *Expression Constraint Language* von SNOMED CT zurückgegriffen werden. Eine weitere Problematik ist, dass beim Suchen von Informationen in den FHIR-Ressourcen (*FHIR Search*) die Postkoordination im Moment nur unterstützt, wenn ein postkoordinierter SNOMED CT-Ausdruck explizit in einem *FHIR CodeSystem Supplement* definiert ist [18]. Außerdem weisen postkoordinierte SNOMED CT-Ausdrücke deutlich größere Anzahl von Zeichen auf als einzelne Codes. Dadurch ist es möglich, dass die maximale Anzahl von Zeichen in einem Dokumentationssystem für einen postkoordinierte SNOMED CT-Ausdruck nicht ausreichend ist. Somit könnte dieser nicht gespeichert werden.

Eine Möglichkeit einen postkoordinierten SNOMED CT-Ausdruck zu speichern, ist die Verwendung von einem *FHIR CodeSystem Supplement* [19] oder einer sogenannten „*post-coordinated expression library*“ [17]. Die Speicherung in einem *FHIR CodeSystem Supplement* wird durch die entwickelte Webanwendung „WASP“ unterstützt [7]. Trotz der Möglichkeit, postkoordinierte SNOMED CT-Ausdrücke in einem *FHIR CodeSystem Supplement* zu speichern, wird diese nicht vorrangig benutzt. Zwar können die postkoordinierten SNOMED CT-Ausdrücke in einem *FHIR CodeSystem Supplement* gesammelt werden, aber es ermöglicht keine Speicherung in den elektronischen Patientenakten. In dieser Masterarbeit sollte daher ein alternatives Angebot für die Speicherung von postkoordinierten SNOMED CT-Ausdrücken erarbeitet werden.

In dem entwickelten Verfahren werden postkoordinierte SNOMED CT-Ausdrücke in die einzelnen Komponenten bzw. die präkoordinierten Konzepte (Superkonzept, Attributwerte) zerlegt. Diese einzelnen Komponenten werden in den Elementen der jeweiligen FHIR-Ressourcen gespeichert. Der entwickelte Ansatz setzt sich aus folgenden fünf Teilschritten zusammen:

- Validierung des PCE-Ausdrucks (siehe Kapitel 3.2)
- Auswahl möglicher Konzepte für das Superkonzept (siehe Kapitel 3.3)
- Bestimmung des Superkonzepts (siehe Kapitel 3.4)
- Berechnung des Deltas (siehe Kapitel 3.5)
- Abbildung auf die Elemente der FHIR-Ressourcen (siehe Kapitel 3.6).

Nachdem die theoretischen Aspekte dargestellt wurden, sind die fünf Teilschritte praktisch umgesetzt worden. Hierfür wurde die Webanwendung „PCEtoFHIR“ entwickelt, welche die Zerlegung automatisch durchführt und die Ergebnisse in einer grafischen Benutzeroberfläche darstellt (siehe Kapitel 3.7).

Im Folgenden wird auf die Berechnung der Semantic Similarity (siehe Kapitel 4.1), die Berechnung des Deltas sowie die Abbildung auf die FHIR-Ressourcen (siehe Kapitel 4.2) erneut eingegangen. Außerdem werden die Auffälligkeiten bei der Abbildung in die FHIR-Ressourcen basierend auf Profilen in Kapitel 4.3 diskutiert. In einem vorletzten Unterkapitel folgen Ausführungen zu dem in dieser Masterarbeit entwickelten Ansatzes (siehe Kapitel 4.4). Ein Ausblick wird im letzten Kapitel beschrieben (siehe Kapitel 4.5).

4.1 Berechnung der Semantic Similarity

Die Berechnung der Semantic Similarity ist für die Bestimmung des Superkonzepts von großer Bedeutung. Für alle möglichen Konzepte für das Superkonzept wird die Semantic Similarity zwischen diesem und dem PCE-Ausdruck berechnet. Das SNOMED CT-Konzept, welches bei Berechnung der Semantic Similarity den höchsten Wert aufweist, ist dem PCE-Ausdruck am ähnlichsten. Dieses Konzept wird als Superkonzept für das weitere Vorgehen ermittelt.

In dieser Masterarbeit werden drei verschiedene Berechnungsmethoden für die Berechnung der Semantic Similarity betrachtet und implementiert (siehe Kapitel 2.6 und 3.4.2.3). Hierbei handelt es sich um einen Informationsgehalt-basierten Ansatz von Lin et al. [56] und zwei Pfad-basierte Ansätze von Choi und Kim [57] sowie Sanches et al. [54]. Alle drei Berechnungsmethoden basieren auf einem Graphen, weshalb SNOMED CT als Gerichteter Azyklischer Graph dargestellt werden muss (siehe Kapitel 3.4.2.1). Für die Berechnung der Semantic Similarity wird der PCE-Ausdruck in den Gerichteten Azyklischen Graphen von SNOMED CT eingefügt.

Ein naheliegender Ansatz zur Bestimmung des Superkonzepts wäre den PCE-Ausdruck als Unterknoten seines Fokuskonzepts in den Graphen einzufügen. Eine Validierung basierend auf dem Berechnungsansatz von Sanches et al. [54] hat aufgezeigt, dass diese Variante zu ungenauen Ergebnissen führen kann (siehe Kapitel 3.8.2). Die ungenauen Ergebnisse treten auf, wenn das Fokuskonzept eines PCE-Ausdrucks sehr allgemein ist, wie zum Beispiel das SNOMED CT-Konzept 64572001 |Disease|. Bei dieser Variante sind teilweise wichtige hierarchische Verbindungen sowie Attributrelationen verloren gegangen. Die Nutzung von dieser Variante würde vor allem bei allgemeinen Fokuskonzepten zu ungenauen Ergebnissen in den weiteren Arbeitsschritten führen. Daher wurde sie als nicht geeignet eingeschätzt.

Aufgrund der auftretenden Ungenauigkeiten wird eine weitere Variante für das Einfügen des PCE-Ausdrucks in den Gerichteten Azyklischen Graphen von SNOMED CT entwickelt. Bei dieser Variante wird der PCE-Ausdruck nicht nur als Unterknoten des Fokuskonzepts sondern auch als Unterknoten der möglichen Konzepte für das Superkonzept eingefügt. In einer Validierung (siehe Kapitel 3.8.2) wird sichtbar, dass die zweite Variante ein genaueres Superkonzept liefert, wenn das Fokuskonzept des PCE-Ausdrucks allgemein ist. Bei präzisen Fokuskonzepten unterscheiden sich die Ergebnisse zwischen Variante eins und Variante zwei nicht. Um auch genaue Ergebnisse für allgemeinere Fokuskonzepte zu erzielen, wird die zweite Variante im weiteren Verlauf dieser Masterarbeit verwendet. Durch die Berücksichtigung der Oberkonzepte bzw. der möglichen Konzepte für das Superkonzept, die durch den *Reasoner* ermittelt wurden, kann der PCE-Ausdruck an die richtige Position in den Graphen eingefügt werden. Nur wenn der PCE-Ausdruck korrekt eingefügt wird, kann die Semantic Similarity auf Grundlage des Graphen präzise bestimmt werden.

Wie bereits zu Beginn des Kapitels genannt, werden drei verschiedene Möglichkeiten für die Berechnung der Semantic Similarity implementiert. Die Ergebnisse aus den drei Berechnungsmethoden anhand eines beispielhaften PCE-Ausdrucks werden in einer Validierung miteinander verglichen (siehe Kapitel 3.8.3). Es wurde untersucht sowie mathematisch erwiesen, welche der drei Berechnungsmethoden am geeignetsten war, das Superkonzept auszuwählen.

Es werden zwei Pfad-basierte Ansätze und ein Informationsgehalts-basierter Ansatz evaluiert. Aufgrund ihrer geringeren Komplexität werden Pfad-basierte Ansätze in der Praxis bevorzugt verwendet [54]. Jedoch wird bei dem Ansatz von Choi und Kim sichtbar, dass bei Berücksichtigung der Pfadlänge und der hierarchische Level-differenz wichtige semantische Informationen verloren gehen. Dies führt zu ungenauen Ergebnissen. Aus diesem Grund wird von Sanches et al. [54] eine neue Methode für die Berechnung der Semantic Similarity entwickelt. Sanches et al. erläutern, dass in großen Hierarchien, wie zum Beispiel SNOMED CT, ein Konzept von mehreren Hierarchien Informationen erbt und somit mit vielen Konzepten gleichzeitig verbunden ist. Hier ist es nicht ausreichend nur den kürzesten Pfad zwischen zwei Konzepten zu betrachten.

Die Methode von Sanches et al. ist geeignet, um die Semantic Similarity zwischen den direkten Oberkonzepten und dem PCE-Ausdruck zu berechnen. Informationsgehaltsbasierte Ansätze, wie zum Beispiel der Ansatz von Lin et al. [56], sollen durch die Berücksichtigung von semantischen Informationen genauere Ergebnisse liefern. Bei der Berechnung des Informationsgehalts sind die Kinderknoten von Bedeutung. PCE-Ausdrücke sind in den meisten Fällen sehr speziell und präzise. Das führt dazu, dass ein PCE-Ausdruck in der Regel keine Unterkonzepte hat. Somit sind die berechneten Semantic Similarities identisch gewesen. Daraus folgt, dass Informationsgehaltsbasierte Ansätze für den Ansatz dieser Masterarbeit nicht geeignet sind. Zusammenfassend wird der Ansatz Sanches et al. [54] aufgrund seiner präzisen und plausiblen Ergebnisse in der Anwendung „PCEtoFHIR“ verwendet.

4.2 Berechnung des Deltas sowie Abbildung in FHIR-Ressourcen

Das ausgewählte Superkonzept (siehe Kapitel 3.4) ist das präkoordinierte SNOMED CT-Konzept, welches den PCE-Ausdruck am genauesten beschreibt. Jedoch beinhaltet dieses Superkonzept in den meisten Fällen nicht alle Informationen, die in dem PCE-Ausdruck enthalten sind. Die fehlenden Informationen können aus weiteren Attributrelationen oder aus spezifischeren Attributwerten im Vergleich zu dem Superkonzept bestehen. Dies wird auch als Delta zwischen dem PCE-Ausdruck und dem Superkonzept bezeichnet (siehe Kapitel 3.5). Damit der PCE-Ausdruck möglichst genau in den passenden Elementen der FHIR-Ressourcen dargestellt werden kann, ist es notwendig, dass neben dem Superkonzept auch das Delta gespeichert wird. Die Berechnung des Deltas basiert auf einem Graphen-basierten Ansatz.

Ein naheliegender Ansatz wäre ausschließlich das Superkonzept sowie die Attributwerte des Deltas zu bestimmen und in den passenden Elementen der FHIR-Ressourcen zu erfassen. Bei der Umsetzung dieses Arbeitsschrittes – der Abbildung auf die Elemente in den FHIR-Ressourcen – wurde jedoch sichtbar, dass es nicht immer zielführend ist, nur das Delta abzuspeichern. Ein Beispiel hierfür ist die Abbildung einer allergischen Reaktion. Für diese gibt es neben der FHIR-Ressource *Condition* auch eine extra FHIR-Ressource namens *AllergyIntolerance*. Folgender PCE-Ausdruck soll für die Erklärung dieser Auffälligkeit verwendet werden:

```
419452009 |Allergic reaction caused by food|:  
{ 246075003 |Causative agent| = 762952008 |Peanut|,  
  370135005 |Pathological process| = 472964009 |Allergic process|,  
  116676008 |Associated morphology| = 442672001 |Swelling|,  
  363698007 |Finding site| = 123851003 |Mouth region structure| }.
```

Für den PCE-Ausdruck wird das SNOMED CT-Konzept 15920361000119106 |*Allergic reaction caused by peanut*| als Superkonzept ermittelt.

4.3 Auffälligkeiten bei der Abbildung in FHIR-Ressourcen

Dieses enthält folgende Attributrelationen:

246075003 |Causative agent| = 762952008 |Peanut|,

370135005 |Pathological process| = 472964009 |Allergic process|.

Somit besteht das Delta des PCE-Ausdrucks nur aus folgenden zwei Attributrelationen:

116676008 |Associated morphology| = 442672001 |Swelling|,

363698007 |Finding site| = 123851003 |Mouth region structure|.

Das Superkonzept des PCE-Ausdrucks, welches in dem *FHIRPath* `Condition.code` erfasst wird, enthält bereits die Ursache („*Causative agent*“) für die allergische Reaktion. Daher ist die Ursache nicht in dem Delta des PCE-Ausdrucks enthalten. Wie bereits erwähnt, existiert eine eigene FHIR-Ressource namens *AllergyIntolerance*. Diese enthält das Element `code`, welches die Ursache für die allergische Reaktion erfasst. Da die Ursache („*Causative agent*“) für die allergische Reaktion nicht im dem Delta enthalten ist, kann diese nicht in dem *FHIRPath* `AllergyIntolerance.code` abgebildet werden. Für eine aussagekräftige Abbildung ist es jedoch notwendig, dass der *FHIRPath* `AllergyIntolerance.code` das SNOMED CT-Konzept des SNOMED CT-Attributs „*Causative agent*“ enthält. Hier wird sichtbar, dass es nicht immer ausreichend ist, nur das Delta zu erfassen.

Aus diesem Grund wurde im Verlauf dieser Masterarbeit die Unterscheidung von „*always*“ und „*delta*“ für die Attribute, welche in der *StructureMap* gespeichert sind, eingefügt. Enthält ein Attribut, wie zum Beispiel „*Causative agent*“, die Information „*always*“ so muss dieses Attribut immer abgebildet werden. Die Information „*delta*“ hingegen gibt an, dass ein Attribut nur gespeichert werden muss, wenn der dazugehörige Attributwert im Delta enthalten ist.

Wie im nachfolgenden Kapitel 4.3 ausführlich beschrieben wird, ist die Abbildung auf die Elemente in den FHIR-Ressourcen in einigen Fällen nicht präzise bzw. nicht eindeutig und bietet Spielraum für unterschiedliche Varianten. Dies erschwert die automatische Auswertung. Somit kann es vorteilhaft sein, nicht nur das Delta abzuspeichern, sondern auch alle SNOMED CT-Konzepte der Attributrelationen. Im Verlauf der Masterarbeit wurde daher eine Unterteilung – *Light Version* und *Full Version* – für die Abbildung in FHIR-Ressourcen entwickelt. Die *Light Version* umfasst das Superkonzept, das Delta sowie Attribute, welche durch die Information „*always*“ gekennzeichnet sind. Dies ist die minimale Menge an Informationen, die benötigt wird, den PCE-Ausdruck zu erfassen. Die *Full Version* beinhaltet das Superkonzept sowie die SNOMED CT-Konzepte der Attributrelationen des PCE-Ausdrucks.

4.3 Auffälligkeiten bei der Abbildung in FHIR-Ressourcen basierend auf Profilen

Wie in Kapitel 3.6 beschrieben, werden das Superkonzept und das Delta in den jeweiligen FHIR-Ressourcen und dort in den passenden Elementen gespeichert. Es wurden hierfür die Basis-Profile der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV) [20]

und die Profile des Kerndatensatz der Medizinischen Informatik Initiative (MII) [9] verwendet. Die Bestimmung des jeweiligen Profils sowie die Bestimmung der Elemente der FHIR-Ressourcen erfolgte sowohl für das Superkonzept als auch für die betrachteten Attributrelationen einmalig manuell. Bei der Abbildung auf die Elemente in den FHIR-Ressourcen werden Auffälligkeiten bzw. Hindernisse sichtbar. Auf diese wird im Folgenden eingegangen.

Es ist aufgefallen, dass die Zuordnung von SNOMED CT-Attributen zu Elementen der FHIR-Ressourcen **nicht immer präzise** vorgenommen werden kann. Die FHIR-Ressourcen enthalten nur eine überschaubare Anzahl von Elementen, wodurch die Zuordnung oft pragmatisch erfolgt. Dies führt dazu, dass Informationen, die ein SNOMED CT-Attribut enthält, verloren gehen.

Ein Beispiel hierfür sind die SNOMED CT-Attribute „*Procedure site – Direct*“ sowie „*Procedure site – Indirect*“. Das SNOMED CT-Konzept 16534261000119101 |Radionuclide scan of sentinel lymph node of breast| enthält die eben genannten Attribute:

```
Procedure site - Direct = Structure of sentinel lymph node
```

```
Procedure site - Indirect = Breast structure.
```

Das SNOMED CT-Attribut „*Procedure site – Direct*“ gibt an, worauf die Prozedur abzielt. In diesem Beispiel ist dies ein bestimmter Lymphknoten. Das SNOMED CT-Attribut „*Procedure site – Indirect*“ hingegen enthält eine anatomische Struktur, wo die Prozedur stattfindet. Jedoch liegt auf dieser anatomischen Struktur – hier die Brust – nicht der Fokus [72]. Die Profile der KBV oder des Kerndatensatzes der MII für Prozeduren [73, 74] enthalten nur das Element `bodySite`, welches anatomische Strukturen erfasst. Somit ist keine Unterteilung in direkte bzw. indirekte Körperstelle möglich. Es würden die Attributwerte beider SNOMED CT-Attribute durch das Element `bodySite` erfasst werden.

Die nicht präzise Zuordnung betrifft ebenfalls die beiden SNOMED CT-Attribute „*Using access device*“ und „*Using device*“. Das erstgenannte Attribut gibt das medizinische Gerät an, welches für den Zugang für eine Prozedur benötigt wird, wohingegen das zweitgenannte Attribut das medizinische Gerät für die Durchführung der Prozedur ist [72]. Die SNOMED CT-Konzepte für diese beiden Attribute können nur durch den `FHIRPath Device.type` erfasst werden, welcher dann durch den `FHIRPath Procedure.usedReference` referenziert wird.

Es ist sichtbar, dass **nicht immer alle Attributrelationen des PCE-Ausdrucks erfasst werden können**. Die FHIR-Ressourcen enthalten nur eine überschaubare Anzahl von Elementen. Dies wird mit der in Kapitel 2.3.1.1 beschriebenen 80/20-Regel begründet. Nicht abbildbare Informationen müssen über selbst erstellte oder von anderen definierten *Extensions* abgebildet werden [39]. Die Kategorien der *SNOMED CT Expression Templates*, die in der Masterarbeit betrachtet wurden, sind in Tabelle 4.1 dargestellt. In dieser Arbeit wurden die Basis-Profile der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV) [20] sowie die Profile des Kerndatensatzes der MII [9] für die Abbildung der Elemente in FHIR-Ressourcen verwendet (siehe

4.3 Auffälligkeiten bei der Abbildung in FHIR-Ressourcen

Tabelle 4.1: SNOMED CT-Elemente können in den Profilen entweder direkt oder durch *Extensions* abgebildet werden. Jedoch können einige Elemente auch nicht abgebildet werden.

Kategorie	Profilart	#Elemente für die Abbildung			#Elemente (gesamt)
		ohne Extensions	durch Extensions	nicht möglich	
Allergien	KBV	4	1	3	8
	KDS	5	1	3	9
Krankheiten durch Allergien	KBV	7	0	2	9
	KDS	5	1	3	9
Allergische Reaktionen	KBV	7	0	2	9
	KDS	5	1	3	9
Prozeduren	KBV	12	0	1	13
	KDS	12	0	1	13

Anhang A für die Zuordnung). Die jeweiligen Profile beinhalten ebenfalls *Extensions*, welche für die Abbildung der einzelnen SNOMED CT-Elemente verwendet werden können (Tabelle 4.1). Jedoch zeigt Tabelle 4.1 ebenfalls, dass nicht alle SNOMED CT-Elemente abgebildet werden können. Das zeigt, wie präzise die Attribute eines postkoordinierten SNOMED CT-Ausdrucks sind. Dies bildet aber auch ab, dass durch die postkoordinierten SNOMED CT-Ausdrücke medizinische Daten sehr detailliert beschrieben werden können.

Für die drei Kategorien, die Allergien beinhalten, können basierend auf den KBV-Basis-Profilen die zwei SNOMED CT-Attribute 42752001 |Due to| und 263502005 |Clinical course| nicht abgebildet werden. Per ECL-Anfrage wurde ermittelt, dass drei bzw. vier präkoordinierte Allergie-Konzepte existieren, die das Attribut „Due to“ bzw. „Clinical course“ enthalten. Dies zeigt, dass es möglich sein könnte, dass eines dieser beiden Attribute verwendet wird. Für beide Attribute „Due to“ bzw. „Clinical course“ werden bereits von *HL7 International Extensions* für die FHIR-Ressource *Condition* („condition-dueTo“ [75] bzw. „condition-diseaseCourse“ [76]) bereitgestellt. Diese könnten in den KBV-Basis-Profilen integriert werden. Für die Kategorie „Allergie“ kann zusätzlich das Attribut „Finding site“ nicht abgedeckt werden. Hierfür wird ebenfalls von *HL7 International* eine *Extension* („openEHR-location“ [77]) für die FHIR-Ressource *AllergyIntolerance* bereitgestellt. Bei der Verwendung der Profile des Kerndatensatzes der MII wird noch deutlicher sichtbar, dass nicht alle Elemente abgebildet werden können. Die eben genannten SNOMED CT-Attribute können erneut nicht abgebildet werden. Hierfür könnten ebenfalls die genannten *HL7 International Extensions* verwendet werden. Im Kerndatensatz der MII wird kein Profil für die Erfassung von Allergien bereitgestellt. Dies führt dazu, dass das SNOMED CT-Attribut „Causative agent“ für die Ursache einer Allergie nicht abgebildet werden kann.

Für die Hierarchie „Procedure“ basierend auf den KBV-Basis-Profilen sowie auf den Profilen des Kerndatensatzes der MII kann nur das SNOMED CT-Attribut

260686004 |Method| nicht abgedeckt werden. Für das Attribut „Method“ wird bereits von *HL7 International* eine Extensions für die FHIR-Ressource *Procedure* („*procedure-method*“ [78]) bereitgestellt. Diese könnten in den KBV-Basis-Profilen sowie in den Profilen des Kerndatensatzes der MII integriert werden.

Da nicht immer alle Attributrelationen eines PCE-Ausdrucks erfasst werden können, muss überlegt werden, ob die Profile der KBV oder des Kerndatensatzes der MII um weitere *Extensions*, wie zum Beispiel auf Grundlage der von *HL7 International* bereitgestellten *Extensions*, erweitert werden sollten. Bei dem Erstellen von eigenen *Extensions* müsste sicher gestellt werden, dass diese anderen Nutzenden verfügbar gemacht wird. FHIR enthält die wichtigsten Elemente. Somit könnte auch argumentiert werden, dass diese Attribute weggelassen werden können. Jedoch sollte der PCE-Ausdruck in den Metadaten abgespeichert werden, sodass die fehlenden Informationen nicht verloren gehen.

Eine weitere Auffälligkeit ist, dass die Speicherung von Informationen zu den **Seitigkeiten** von Körperstrukturen in FHIR **nicht trivial** ist. In FHIR existiert zwar die eigenständige FHIR-Ressource *BodyStructure*, die Einzelheiten über die anatomische Lage enthält. In dieser FHIR-Ressource können Seitigkeiten durch den *FHIRPath* `BodyStructure.locationQualifier` gespeichert werden. Die FHIR-Ressource *BodyStructure* kann jedoch nur in ausgewählten FHIR-Ressourcen referenziert werden. Zu diesen ausgewählten FHIR-Ressourcen gehören die in dieser Masterarbeit verwendeten FHIR-Ressourcen nicht. Aus diesem Grund können Seitigkeiten nicht separat abgebildet werden. Um dies dennoch zu ermöglichen, könnte ein PCE-Ausdruck bestehend aus einem *Body structure*-Konzept als Fokuszept sowie einer Attributrelation mit dem SNOMED CT-Attribut 272741003 |*Laterality*| in den FHIR-Elementen `bodySite` gespeichert werden.

In den vorherigen Ausführungen wurde sichtbar, dass die Abbildung in den Elementen der FHIR-Ressourcen nicht immer optimal möglich ist. Jedoch soll an dieser Stelle auch erwähnt werden, dass die Zuordnung der Elemente und *FHIRPaths* durch Domainexperten für FHIR bzw. für die KBV-Basisprofile oder die Profile des Kerndatensatzes der Medizininformatik-Initiative durchgeführt werden sollte. Durch die Masterarbeit soll exemplarisch gezeigt werden, dass der Ansatz für die Speicherung der verschiedenen medizinischen Bereiche umgesetzt und verwendet werden kann, sollten die Domainexperten eine präzise Zuordnung liefern.

4.4 Eigener Ansatz

Als Ergebnis dieser Masterarbeit kann herausgestellt werden, dass ein Ansatz entwickelt wurde, der die Speicherung eines PCE-Ausdrucks in FHIR-Ressourcen erfolgreich ermöglicht. Hierfür waren die Verwendung der *Web Ontology Language* in Kombination mit dem *Reasoner* „*ELK*“ sowie die Nutzung des Ontoservers in Kombination mit den HL7 FHIR-Diensten („*\$validate-code*“, „*\$lookup*“ und „*\$expand*“) für die Umsetzung von großer Bedeutung. In den Teilevaluationen ausgewählter

Arbeitsschritte sowie in der Validierung des gesamten Ansatzes wurde sichtbar, dass die Arbeitsschritte korrekte Ergebnisse liefern. Die Designentscheidungen konnten anhand von Beispielen ebenfalls begründet werden.

Der gesamte Prozess von der Eingabe eines PCE-Ausdrucks bis Ermittlung der einzelnen *FHIRPaths* ist mit einer Zeit von circa 1:25 min recht langsam. Der Großteil der Zeit, circa 1:10 min, wird für die Bestimmung möglicher Konzepte für das Superkonzept benötigt. Hierfür wird der *Reasoner* „*ELK*“ verwendet, welcher 50 sek für die Initialisierung benötigt. Die Initialisierung wird allerdings einmalig beim Laden der Webanwendung durchgeführt. Der *Reasoner* „*ELK*“ basiert auf *OWL EL* [33]. *OWL EL* wird für Ontologien verwendet, die eine große Anzahl von Klassen und Eigenschaften ausweisen (zum Beispiel SNOMED CT). Die Laufzeit bzw. Rechenkomplexität von *OWL EL* und somit auch die des *Reasoners* „*ELK*“ ist polynomial zur Größe der Ontologie [79]. Polynomiale Laufzeiten werden im Allgemeinen als gut betrachtet [80]. Die über 350.000 SNOMED CT-Konzepte sowie die über 1.200.000 Relationen sind die Ursache für die hohe Laufzeit. Jedoch gibt es im Moment keine Alternative, wodurch die Laufzeit minimiert werden kann.

Deutschland ist seit Januar 2021 ein Mitgliedsland von SNOMED International. Dies zeigt, dass die Nutzung von SNOMED CT verstärkt vorangetrieben werden soll und somit ein aktuelles Thema ist. Zunehmend werden SNOMED CT-Konzepte in den Datenmodellierungen, wie zum Beispiel in den Medizinischen Informationsobjekten der Kassenärztlichen Vereinigung [8], im German Corona Consensus Data Set [13] und im Kerndatensatz der Medizininformatik-Initiative [9] verwendet. In den beiden erst genannten werden schon PCE-Ausdrücke genutzt. In dem „Anwenderforum SNOMED CT“ vom Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) [81] am 14. Juni 2023 wurde deutlich, dass in mehreren Projekten PCE-Ausdrücke verwendet werden und im Allgemeinen ein großes Interesse an der Thematik besteht. Jedoch werden die PCE-Ausdrücke immer noch sehr zögerlich eingesetzt. Durch die Nutzung der in dem Projektpraktikum entwickelten Webanwendung „WASP“ [7, 14] sowie durch ein Tool von SNOMED International [82] könnte die Akzeptanz der PCE-Ausdrücke gesteigert werden.

Ein Grund für die zögerliche Nutzung von PCE-Ausdrücken ist, wie bereits zu Beginn des Kapitels erläutert, die Gewohnheit der Nutzenden, nur einzelne Codes zu speichern und zu verarbeiten [15]. Bei einem präkoordinierten Konzept existiert für einen Sachverhalt ein einzelner Code, welcher beispielsweise im SNOMED CT Browser angezeigt werden kann, sowie eine menschenlesbare Beschreibung. Diese beiden Punkte werden als Vorteil für die Nutzung von präkoordinierten Konzepten angesehen und sind jedoch bei der Verwendung der Postkoordination nicht gegeben. Allerdings ist es durch die Bestimmung des Superkonzepts basierend auf den Konzeptdefinitionen sowie der Berechnung der Semantic Similarity möglich, ein präkoordiniertes SNOMED CT-Konzept zu bestimmen, welches den PCE-Ausdruck am genauesten beschreibt. Der PCE-Ausdruck ist ein Unterkonzept des ermittelten Konzepts, welches beispielsweise im SNOMED CT Browser angezeigt sowie analysiert werden könnte. Die automatische Generierung einer Beschreibung, welche ein

4 Diskussion

weiterer Vorteil der Präkoordination ist, ist aufgrund der sprachlichen Vielfalt für einen PCE-Ausdruck nicht trivial. Jedoch sind Beschreibungen für das menschliche Verständnis von großer Bedeutung. Daher könnte sich mit der automatischen Generierung von Beschreibungen in einem weiteren Projekt auseinandergesetzt werden. Weiterhin beruht der entwickelte Ansatz dieser Masterarbeit auf der Zerlegung eines PCE-Ausdrucks in einzelne präkoordinierte Konzepte, welche im Anschluss in den einzelnen Elementen der FHIR-Ressourcen gespeichert werden können. Somit existieren wieder einzelne Codes, welche die Nutzenden aus der Praxis kennen. Außerdem gilt FHIR einer der zentralen interoperablen Datenstandards im Gesundheitswesen [3], welcher auch in Deutschland zunehmend an Bedeutung gewinnt und die Akzeptanz des Ansatzes steigern sollte. Dies macht deutlich, dass der entwickelte Ansatz in der Praxis genutzt bzw. eingesetzt werden kann.

In dieser Masterarbeit wurde der Ansatz beispielhaft für PCE-Ausdrücke für Allergien, Krankheiten aufgrund von Allergien, allergischen Reaktionen oder Prozeduren entwickelt. Für die Kategorien wurden die in den *SNOMED CT Expression Templates* [67] verwendeten Attribute sowie weitere Attribute, die in den Konzeptdefinitionen präkoordinierter SNOMED CT-Konzepte vermehrt auftreten genutzt. Für einen Einsatz in der Praxis müsste die Abbildung auf die Elemente der FHIR-Ressourcen um die inhaltlichen Bereiche bzw. Hierarchien von SNOMED CT, wie zum Beispiel „*Clinical finding*“ oder „*Observable entity*“, erweitert werden. Außerdem müssten alle SNOMED CT-Attribute, die in einer *Concept Model Domain* definiert sind, abgebildet werden. Die Umsetzung dieser beiden Punkte ist unkompliziert möglich. Es müssten, wie bei verwendeten Kategorien, die *FHIRPaths* einmalig manuell bestimmt und ebenfalls in einer *FHIR StructureMap* gespeichert werden.

An dieser Stelle soll ebenfalls erwähnt werden, dass inhaltlich sinnvolle PCE-Ausdrücke die Voraussetzung für brauchbare und weiter verarbeitbare Ergebnisse des Ansatzes sind. Der folgende PCE-Ausdruck liefert keine brauchbaren Ergebnisse:

```
64572001 |Disease|:  
{ 363698007 |Finding site| = 272673000 |Bone structure|,  
  116676008 |Associated morphology| = 72704001 |Fracture| },  
{ 719722006 |Has realization| = 472964009 |Allergic process|,  
  246075003 |Causative agent| = 227512001 |Pistachio nut|,  
  363698007 |Finding site| = 123851003 |Mouth region structure|,  
  116676008 |Associated morphology| = 442672001 |Swelling| }.
```

PCE-Ausdrücke werden für die präzise Kodierung eines einzelnen medizinischen Sachverhaltes bzw. einer einzelnen Diagnose verwendet. Durch einen PCE-Ausdruck sollen nicht mehrere unabhängige medizinische Sachverhalte bzw. mehrere Diagnosen kodiert werden. Diese beiden Eigenschaften erfüllt der dargestellte PCE-Ausdruck nicht. In diesem PCE-Ausdruck beschreibt die erste *Role Group* eine Fraktur und die zweite *Role Group* eine Allergie. Ein PCE-Ausdruck mit inhaltlich variierenden *Role Groups* führt zu allgemeinen und nicht aussagekräftigen Superkonzepten, wie zum Beispiel für den dargestellten PCE-Ausdruck das SNOMED CT-Konzept 64572001

|Disease|. Diese Superkonzepte würden nur einen geringen bis keinen Nährwert für die spätere Nutzung der gespeicherten Daten haben.

Inhaltlich sinnvolle PCE-Ausdrücke sind die Voraussetzung für präzise Ergebnisse der entwickelten Webanwendung „PCEtoFHIR“. Um inhaltlich sinnvolle PCE-Ausdrücke zu garantieren, könnten Templates für die Bildung eines PCE-Ausdrucks verwendet werden. Hierfür können entweder die über 80 *SNOMED CT Expression Templates* von SNOMED International [67] oder eigene erstellte Templates durch die Webanwendung „WASP“ [7, 14] genutzt werden. Es können Templates von Domainexperten für spezielle Anwendungsfälle definiert werden. Diese beinhalten sinnvolle Attribute, Wertebereiche und Kardinalitäten. Diese Templates können später für die Kodierung eines PCE-Ausdrucks eingesetzt werden.

Die Gesamtvalidierung basiert auf der Rücktransformation eines PCE-Ausdrucks (siehe Kapitel 3.8.5). Die Rücktransformation eines PCE-Ausdrucks auf Grundlage der FHIR-Profilen bzw. FHIR-Ressourcen sieht vor, dass die Werte aus den FHIR-Ressourcen extrahiert werden. Mit Hilfe der *FHIRPaths*, die zu den extrahierten Werten gehören, und den erstellten *FHIR StructureMaps* werden die SNOMED CT-Attribute für die extrahierten Werte bestimmt. Außerdem wird ein extrahierter Wert als Fokuskonzept festgelegt. Die extrahierten Werte werden verwendet, um einen transformierten PCE-Ausdruck zu erstellen. Die Rücktransformation eines PCE-Ausdrucks ist jedoch nicht trivial, da für mehrere SNOMED CT-Attribute die gleichen FHIRPaths verwendet werden (siehe Anhang A.2 und Anhang B.1). Werden jedoch einige Besonderheiten berücksichtigt (siehe Kapitel 3.8.5.4), können die PCE-Ausdrücke mit dem entwickelten Ansatz der Gesamtvalidierung präzise gebildet werden.

4.5 Ausblick

Im Folgenden wird auf zwei Erweiterungsmöglichkeiten eingegangen.

Es wäre möglich, einen alternativen Ansatz für die Speicherung von PCE-Ausdrücken zu entwickeln. Dieser würde auf der Vergabe von eindeutigen Codes für einen postkoordinierten Ausdruck basieren. In einer *FHIR ConceptMap* würde dieser eindeutige Code als Quellcode und der PCE-Ausdruck als Zielcode gespeichert werden. Basierend auf den Regeln der Postkoordination können inhaltlich gleiche medizinische Sachverhalte durch verschiedene PCE-Ausdrücke dargestellt werden. Daher wäre es notwendig, wie in dieser Masterarbeit beschrieben, mögliche Superkonzepte zu ermitteln und die Semantic Similarity zu bestimmen. Somit könnte ermittelt werden, ob in einer *FHIR ConceptMap* ein inhaltlich identischer PCE-Ausdruck bereits enthalten ist. Bei einem inhaltlich äquivalenten PCE-Ausdruck würde dieser nicht in der *FHIR ConceptMap* aufgenommen und könnte durch den gespeicherten eindeutigen Code beschrieben werden. Sollte ein PCE-Ausdruck nicht enthalten sein, so würde ein neuer eindeutiger Code generiert werden. Der PCE-Ausdruck und der generierte Code würden in der *FHIR ConceptMap* gespeichert werden. Bei dieser

4 Diskussion

soeben beschriebenen Variante würde für einen PCE-Ausdruck ein einzelner Code, welche die Nutzenden aus der Praxis kennen, ermittelt werden.

Es gibt eine weitere Möglichkeit, mit einzelnen Arbeitsschritten aus dem entwickelten Ansatz dieser Masterarbeit weiterzuarbeiten. In dieser Arbeit nutzt der entwickelte Ansatz einen PCE-Ausdruck als Ausgangspunkt. Dieser wird zerlegt, sodass er in den Elementen der FHIR-Ressourcen abgebildet werden kann. Es wäre möglich, die Richtung des Ansatzes zu ändern. Hier würden die FHIR-Ressourcen als Ausgangspunkt verwendet werden. Basierend auf den Einträgen in den Elementen der FHIR-Ressourcen würde bei dieser Variante ein PCE-Ausdruck erstellt werden. Die in dieser Masterarbeit erstellten *FHIR StructureMaps* würden eine Grundlage für diese Variante liefern. Dies würde außerdem die Möglichkeit der Plausibilitätsprüfung von FHIR-Instanzdaten ermöglichen.

Kapitel 5

Zusammenfassung

Die zunehmende Digitalisierung führt zu einem Anstieg der verfügbaren Daten von Patient:innen in der Medizin. Die gezielte Auswertung dieser soll die medizinische Versorgung der Patient:innen verbessern sowie gezieltere Behandlungen ermöglichen. Dies kann jedoch nur erreicht werden, wenn die Daten zwischen verschiedenen Systemen ausgetauscht und automatisch verarbeitet werden können [1]. Somit ist es wichtig, dass die Daten nicht nur auf technischer Ebene, sondern auch unter Berücksichtigung der semantischen Interoperabilität zwischen Systemen ausgetauscht werden. Die semantische Interoperabilität ist jedoch nur möglich, wenn eindeutige Codes der Kodiersysteme und medizinischen Standards für medizinische Fakten verwendet werden. Ein ausdrucksstarkes Kodiersystem, welches in dieser Masterarbeit verwendet wurde, ist SNOMED CT. Um die semantische Interoperabilität zu gewährleisten, muss ein interoperabler Datenstandard eingesetzt werden. FHIR (*Fast Healthcare Interoperability Resource*) ist einer der zentralen interoperablen Datenstandards [3], welcher in dieser Masterarbeit ebenfalls verwendet wird.

Die Verarbeitung und die Speicherung von PCE-Ausdrücken wird aufgrund verschiedener Fakten als problematisch angesehen. Die Nutzenden haben sich an die Speicherung und Verarbeitung einzelner Codes gewöhnt. Hier wäre eine Umstellung notwendig, da PCE-Ausdrücke nicht aus einem einzelnen Code bestehen. Die Auswertung von PCE-Ausdrücken im Vergleich zu einzelnen Codes ist komplexer, da der Aufruf eines Terminologieservers, wie der Ontoserver der Firma CSIRO [16], sowie die Nutzung von FHIR-Diensten notwendig sind. Außerdem ist der Ontoserver im Moment der einzige Terminologieserver, der die Postkoordination unterstützt. Des Weiteren wird bei der Suche von Informationen in den FHIR-Ressourcen (*FHIR Search*) die Postkoordination nur bedingt unterstützt. Ebenfalls als problematisch könnte sich die begrenzte Zeichenlänge für die Speicherung eines PCE-Ausdrucks in Dokumentationssystemen erweisen.

Eine Möglichkeit die postkoordinierten SNOMED CT-Ausdrücke zu speichern, ist die Verwendung von einem *FHIR CodeSystem Supplement* [19] oder einer sogenannten „*post-coordinated expression library*“ [17]. Die Speicherung in einem *FHIR CodeSystem Supplement* wird durch die entwickelte Webanwendung „WASP“ unterstützt [7]. Trotz der Möglichkeit postkoordinierte SNOMED CT-Ausdrücke in einem *FHIR CodeSystem Supplement* zu speichern, wird diese nicht vorrangig benutzt. Zwar können die postkoordinierten SNOMED CT-Ausdrücke in einem *FHIR CodeSystem Supplement* gesammelt werden, aber es ermöglicht keine Speicherung

in den elektronischen Patientenakten. In dieser Masterarbeit soll daher ein alternatives Angebot für die Speicherung von postkoordinierten SNOMED CT-Ausdrücken erarbeitet werden.

In dem entwickelten Ansatz wird ein jeweiliger postkoordinierter SNOMED CT-Ausdruck in die einzelnen Komponenten bzw. die verwendeten präkoordinierten Konzepte (Superkonzept, Attributwerte) zerlegt. Diese einzelnen Komponenten werden in den Elementen einer jeweiligen FHIR-Ressource gespeichert. Hierfür wurde die Webanwendung „PCEtoFHIR“ entwickelt, welche die Zerlegung für beliebige PCE-Ausdrücke automatisch durchführt und die Ergebnisse in einer grafischen Benutzeroberfläche darstellt. Der entwickelte Ansatz besteht aus fünf Arbeitsschritten. Im ersten Arbeitsschritt wird ein PCE-Ausdruck, welcher als Input dient, auf korrekte Syntax und Semantik überprüft. Dieser PCE-Ausdruck wird in einem zweiten Arbeitsschritt durch die Verwendung der *Web Ontology Language*-Ontologie von SNOMED CT und des *Reasoners* „*ELK*“ innerhalb von SNOMED CT klassifiziert. Dadurch wird dieser innerhalb von SNOMED CT an die richtige Stelle eingefügt. Dies ermöglichte die Bestimmung der direkten Oberkonzepte des PCE-Ausdrucks. Im nachfolgenden Arbeitsschritt wird eines der direkten Oberkonzepte durch die Berechnung der Semantic Similarity als sogenanntes Superkonzept ausgewählt. Dieses ist das präkoordinierte SNOMED CT-Konzept, welches den PCE-Ausdruck am genauesten beschreibt. Das Delta zwischen dem PCE-Ausdruck und dem Superkonzept wird in dem vierten Arbeitsschritt bestimmt. Dieses umfasst alle Informationen des PCE-Ausdrucks, die das Superkonzept nicht bereits repräsentiert. In einem letzten Arbeitsschritt werden das Superkonzept sowie die Elemente des Deltas in den passenden Elementen der FHIR-Ressourcen gespeichert. Hierfür werden *FHIR StructureMaps* verwendet. Diese enthalten für eine bestimmte Teilhierarchie von PCE-Ausdrücken eine allgemeingültige Zuordnung zwischen einem SNOMED CT-Element sowie dem dazugehörigen *FHIRPaths*.

Wie bereits erwähnt, ist die Berechnung der Semantic Similarity zwischen den direkten Oberkonzepten und dem PCE-Ausdruck in dem entwickelten Ansatz von zentraler Relevanz. Es wurden zwei Pfad-basierte Ansätze und ein Informationsgehalts-basierter Ansatz evaluiert. Der Pfad-basierte Ansatz von Sanches et al. [54] liefert im Vergleich zu den anderen beiden Verfahren präzise und nutzbare Ergebnisse. Dadurch ist die Berechnungsmethode von Sanches et al. für den entwickelten Ansatz dieser Masterarbeit geeignet.

Als Ergebnis dieser Masterarbeit kann herausgestellt werden, dass ein Ansatz entwickelt wurde, der die Speicherung eines PCE-Ausdrucks in FHIR-Ressourcen erfolgreich ermöglicht. Hierfür waren die Verwendung der *Web Ontology Language* in Kombination mit dem *Reasoner* „*ELK*“ sowie die Nutzung des Ontoservers in Kombination mit den HL7 FHIR-Diensten für die Umsetzung von großer Bedeutung. Die Teilevaluationen ausgewählter Arbeitsschritte und die Validierung des gesamten Ansatzes haben gezeigt, dass korrekte Ergebnisse geliefert werden. Die Designent-

scheidungen konnten anhand von Beispielen ebenfalls begründet werden. Es wurde auch deutlich, dass bei der Abbildung auf die Elemente in den FHIR-Ressourcen Auffälligkeiten sichtbar wurden, wie zum Beispiel, dass nicht immer alle Attributrelationen des PCE-Ausdrucks erfasst werden können.

Auch wenn die Abbildung in den Elementen der FHIR-Ressourcen nicht immer optimal möglich ist, bietet der entwickelte Ansatz eine geeignete Alternative für die Speicherung von PCE-Ausdrücken. Ein Grund für die zögerliche Nutzung sowie Speicherung von PCE-Ausdrücken ist, wie bereits zu Beginn des Kapitels genannt, die Gewohnheit der Nutzenden nur einzelne Codes zu speichern und zu verarbeiten [15]. Bei einem präkoordinierten Konzept existiert für einen Sachverhalt ein einzelner Code, welcher beispielsweise im SNOMED CT-Browser angezeigt werden kann, sowie eine menschenlesbare Beschreibung. Diese beiden Punkte werden als Vorteil für die Nutzung von präkoordinierten Konzepten angesehen und sind jedoch bei der Verwendung der Postkoordination nicht gegeben. Allerdings ist es durch die Bestimmung des Superkonzepts basierend auf OWL sowie der Berechnung der Semantic Similarity möglich, ein präkoordiniertes SNOMED CT-Konzept zu bestimmen, welches den PCE-Ausdruck am genauesten beschreibt. Der PCE-Ausdruck ist ein Unterkonzept des ermittelten Konzepts, welches beispielsweise im SNOMED CT Browser angezeigt sowie analysiert werden könnte. Weiterhin beruht der entwickelte Ansatz dieser Masterarbeit auf der Zerlegung eines PCE-Ausdrucks in einzelne präkoordinierte Konzepte, welche im Anschluss in den einzelnen Elementen der FHIR-Ressourcen gespeichert werden können. Somit existieren wieder einzelne Codes, welche die Nutzenden aus der Praxis kennen. Des Weiteren ist FHIR ein weit verbreiteter internationaler Standard im Gesundheitswesen, welcher auch in Deutschland zunehmend an Bedeutung gewinnt.

Literatur

- [1] Landrock H et al. „Big Data im Gesundheitswesen: kompakt – Konzepte, Lösungen, Visionen“. In: *Springer Vieweg* (2018).
- [2] Benson T et al. *Principles of Health Interoperability: SNOMED CT, HL7 and FHIR; Third Edition*. 2016. DOI: 10.1007/978-3-319-30370-3.
- [3] Diehl A et al. „Interoperabilität: ein Zungenbrecher für bessere Kommunikation“. In: *Handelsblatt Journal HEALTH* (2022).
- [4] Ingenerf J; Drenkhahn C. *Referenzterminologie SNOMED CT; Interlingua zur Gewährleistung semantischer Interoperabilität in der Medizin*. 2023. ISBN: 978-3-658-35561-6.
- [5] Pius Franz. „Morphembasierte automatische Indexierung und Klassifikation von Diagnosenbezeichnungen Methodik, Realisierung und Evaluation“. Diss. Albert-Ludwigs-Universität Freiburg i.Br, 2013.
- [6] TIBCO. *Was ist HL7 FHIR?* URL: <https://www.tibco.com/de/reference-center/what-is-hl7-fhir> (besucht am 18.04.2023).
- [7] Drenkhahn C et al. „WASP - A Web Application to Support Syntactically and Semantically Correct SNOMED CT Postcoordination“. In: *Applied Science* (2023). DOI: 10.20944.
- [8] Kassenärztliche Bundesvereinigung. *Medizinische Informationsobjekte*. URL: <https://mio.kbv.de/site/mio> (besucht am 11.05.2022).
- [9] Medizininformatik Initiative. *Basismodule des Kerndatensatz der MII*. URL: <https://www.medizininformatik-initiative.de/de/basismodule-des-kerndatensatzes-der-mii> (besucht am 11.05.2023).
- [10] SNOMED International. „SNOMED CT Starter Guide“. In: *International Health Terminology Standard Development Organisation* (2019). URL: <https://confluence.ihtsdotools.org/display/docstart/snomed+ct+starter+guide> (besucht am 16.04.2022).
- [11] Bhattacharyya S. *Introduction to SNOMED CT*. 2016. DOI: 10.1007/978-981-287-895-3.
- [12] BfArM. *Warum SNOMED CT*. URL: https://www.bfarm.de/DE/Kodiersysteme/Terminologien/SNOMED-CT/warum-snomed/_node.html (besucht am 11.05.2023).
- [13] Medizininformatik Initiative. URL: <https://simplifier.net/forschungsnetz-covid-19> (besucht am 09.06.2022).
- [14] Ohlsen T. *SNOMED Postcoordination tooling*. URL: <https://gitlab.com/tessa00/wasp-supporting-snomed-ct-postcoordination> (besucht am 11.05.2023).
- [15] Wardle M. *Health informatics and information technology; Semantic interoperability: SNOMED CT, post-coordination and the model*. URL: <https://wardle.org/terminology/2018/10/27/snomed-postcoordination-1.html> (besucht am 11.05.2023).
- [16] Metke-Jimenez A et al. „Ontoserver: a syndicated terminology server“. In: *Journal of Biomedical Semantics* 15 (2018), S. 9–24. DOI: 10.1186/s13326-018-0191-z.
- [17] CSIRO. *SNOMED CT Post-Coordination support*. URL: <https://ontoserver.csiro.au/docs/6/postcoordination.html> (besucht am 11.05.2023).
- [18] Chat FHIR. URL: <https://chat.fhir.org/#narrow/stream/179202-terminology/topic/querying.20resources.20with.20postcoordinated.20expressions> (besucht am 23.06.2023).

Literatur

- [19] HL7 International. *Resource CodeSystem - Content*. URL: <https://hl7.org/fhir/codesystem.html> (besucht am 18.04.2023).
- [20] Kassenärztliche Bundesvereinigung. *KBV-Basis-Profil*. URL: <https://mio.kbv.de/display/BASE1X0> (besucht am 27.04.2023).
- [21] SNOMED International. *Members*. URL: <https://www.snomed.org/our-stakeholders/members> (besucht am 11.07.2023).
- [22] SNOMED International. *General Release Statistics*. URL: <https://browser.ihtsdotools.org/qa/#/generalReleaseStatistics> (besucht am 10.10.2022).
- [23] SNOMED International. „SNOMED CT Diagramming Guideline“. In: *International Health Terminology Standard Development Organisation* (2019). URL: <https://confluence.ihtsdotools.org/display/DOCDIAG>.
- [24] SNOMED Browser. *Konzeptdefinition „Fracture of bone“*. URL: <https://browser.ihtsdotools.org/?perspective=full&conceptId1=125605004&edition=MAIN/2022-10-31&release=&languages=en> (besucht am 28.11.2022).
- [25] SNOMED Browser. *Konzeptdefinition „Fracture of lumbar spine and/or pelvis“*. URL: <https://browser.ihtsdotools.org/?perspective=full&conceptId1=207986006&edition=MAIN/2022-10-31&release=&languages=en> (besucht am 28.11.2022).
- [26] SNOMED International. „SNOMED CT Expression Constraint Language Specification and Guide“. In: *International Health Terminology Standard Development Organisation* (2019). URL: <https://confluence.ihtsdotools.org/display/DOCECL> (besucht am 25.04.2023).
- [27] SNOMED Browser. *Konzeptdefinition „Product containing precisely ibuprofen 20 milligram/1 milliliter and paracetamol 25 milligram/1 milliliter conventional release oral suspension (clinical drug)“*. URL: <https://browser.ihtsdotools.org/?perspective=full&conceptId1=1172853002&edition=MAIN/2022-10-31&release=&languages=en> (besucht am 28.11.2022).
- [28] SNOMED International. „SNOMED CT Compositional Grammar Specification and Guide“. In: *International Health Terminology Standard Development Organisation* (2020). URL: <https://confluence.ihtsdotools.org/display/SLPG/SNOMED+CT+Compositional+Grammar> (besucht am 27.03.2023).
- [29] Health + Social Care Information Centre. „SNOMED CT in Primary Care project“. In: *NSH Digital* (2017). URL: https://hscic.kahootz.com/gf2.ti/f/762498/34370853.1/PDF/-%20/Using_SNOMED_CT_in_health_and_social_care_for_care_planning_v6.pdf (besucht am 20.01.2023).
- [30] Hitzler P et al. „Semantic Web“. In: (2008). DOI: 10.1007/978-3-540-33994-6.
- [31] Staab S et al. „Handbook on ontologies“. In: *Springer* (2009). DOI: 10.1007/978-3-540-92673-3.
- [32] Studer R et al. „Knowledge engineering: Principles and methods“. In: *Data Knowl Eng* (1998). DOI: 10.1016/S0169-023X(97)00056-6.
- [33] Kazakov Y et al. „ELK Reasoner: Architecture and Evaluation“. In: *International Workshop on OWL Reasoner Evaluation* (2012).
- [34] SNOMED International. *SNOMED Browser*. URL: <https://browser.ihtsdotools.org/?perspective=full&conceptId1=404684003&edition=MAIN/2021-01-31&release=&languages=en> (besucht am 04.04.2023).
- [35] National Library of Medicine. *SNOMED CT International*. URL: <https://www.nlm.nih.gov/healthit/snomedct/international.html> (besucht am 11.03.2023).

- [36] SNOMED International. „SNOMED CT OWL Guide“. In: *International Health Terminology Standard Development Organisation* (2022). URL: <https://confluence.ihtsdotools.org/display/DOCOWL/SNOMED+CT+OWL+Guide>.
- [37] Manfred Klein. *Was ist Fast Healthcare Interoperability Resources (FHIR)?* URL: <https://www.healthcare-computing.de/was-ist-fast-healthcare-interoperability-resources-fhir-a-903586/> (besucht am 18.04.2023).
- [38] Freie Universität Berlin. *Grundwerte der IT-Sicherheit*. URL: <https://www.fu-berlin.de/sites/it-sicherheit/grundwerte/index.html#:~:text=Authentizit%C3%A4t%3A%20Authentizit%C3%A4t%20bedeutet%2C%20dass%20Daten,an%20Daten%20nachvollzogen%20werden%20k%C3%B6nnen> (besucht am 18.04.2023).
- [39] Spronk R et al. *Warum FHIR?* URL: <https://hl7.de/themen/hl7-fhir-mobile-kommunikation-und-mehr/warum-fhir/> (besucht am 18.04.2023).
- [40] Braunstein M. „Health Informatics on FHIR: How HL7’s API is Transforming Healthcare“. In: *Springer* (2022). DOI: 10.1007/978-3-030-91563-6.
- [41] HL7 International. *Profiling FHIR*. URL: <http://hl7.org/fhir/profiling.html> (besucht am 18.04.2023).
- [42] Heckmann S et al. „Mehr Terminologie bitte! - Lösungen mit FHIR“. In: *mdi Heft 3, September 2020, Jahrgang 22, Semantische Interoperabilität verstehen wir uns?* (2020), S. 72–74.
- [43] HL7 International. *Resource ValueSet - Content*. URL: <https://hl7.org/fhir/valueset.html> (besucht am 18.04.2023).
- [44] HL7 International. *Resource ConceptMap - Content*. URL: <https://hl7.org/fhir/conceptmap.html> (besucht am 18.04.2023).
- [45] CSIRO. *FHIR API. Ontoserver*. URL: <https://ontoserver.csiro.au/docs/5.0/api-fhir.html> (besucht am 19.12.2022).
- [46] Hay D. *clinFHIR Launcher*. URL: <http://clinfhir.com> (besucht am 27.04.2023).
- [47] HL7 International. *FHIRPath*. URL: <https://build.fhir.org/ig/HL7/FHIRPath> (besucht am 27.04.2023).
- [48] Smile Digital Health. *The FHIR Standard – FHIRPath Expression*. URL: https://smilecdr.com/docs/fhir_standard/fhirpath_expressions.html (besucht am 27.04.2023).
- [49] Bauer J. „Einrichtungsübergreifende Interoperabilität, Herausforderungen und Grundlagen für die technische Umsetzung“. In: *Springer Medizin Verlag GmbH* 60 (2019), S. 334–341. DOI: 10.1007/s00117-019-00626-9.
- [50] CSIRO. *What is Ontoserver*. URL: <https://www.talkinghealthtech.com/glossary/ontoserver-csiro> (besucht am 21.05.2021).
- [51] Schulz S. „Wozu benötigen wir standardisierte Terminologien wie SNOMED CT?“ In: (2014). URL: https://www.researchgate.net/publication/256437656_Wozu_benotigen_wir_standardisierte_Terminologien_wie_SNOMED_CT.
- [52] Schulz S et al. „Bridging the semantics gap between terminologies, ontologies, and information models“. In: *Stud Health Technol Inform* (2010).
- [53] Markwell D et al. „Representing clinical information using SNOMED Clinical Terms with different structural information models“. In: *Cornet R, Spackman K (eds) Representing and Sharing Knowledge Using SNOMED. Proceedings of the 3rd International Conference on Knowledge Representation in Medicine* (2008), S. 72–79.
- [54] Sanchez D et al. „An ontology-based information-theoretic perspective“. In: *Journal of Biomedical Informatics* (2011), S. 118–125.

- [55] Resnik P et al. „Using information content to evaluate semantic similarity in a taxonomy“. In: *Proceedings of the 14th international joint conference on artificial intelligence (IJCAI 95)* (1995), S. 448–453.
- [56] Lin D et al. „An information-theoretic definition of similarity“. In: *Proceedings of the 15th international conference on machine learning (ICML98)* (1998), S. 296–304.
- [57] Choi I et al. „Topic distillation using hierarchy concept tree“. In: *Proceedings of the 26th annual international ACM SIGIR conference on Research and development in information retrieval* (20023), S. 371–372.
- [58] Horridge M; Bechhofer S. „The OWL API: A Java API for OWL Ontologies“. In: *Semantic Web Journal 2(1), Special Issue on Semantic Web Tools and Systems* (2011).
- [59] The University of Manchester. *Class OWLOntologyManager*. URL: http://owlcs.github.io/owlapi/apidocs_5/org/semanticweb/owlapi/model/OWLOntologyManager.html (besucht am 11.04.2023).
- [60] The University of Manchester. *Interface OWLDataFactory*. URL: https://owlcs.github.io/owlapi/apidocs_4/org/semanticweb/owlapi/model/OWLDataFactory.html (besucht am 11.04.2023).
- [61] International Health Terminology Standard Development Organisation. *Snomed OWL Toolkit*. URL: <https://github.com/IHTSDO/snomed-owl-toolkit>.
- [62] SNOMED Browser. *Konzeptdefinition „Fracture of humerus“*. URL: <https://browser.ihtsdotools.org/?perspective=full&conceptId1=66308002&edition=MAIN/2023-05-31&release=&languages=en> (besucht am 22.06.2023).
- [63] The University of Manchester. *Interface OWLReasonerFactory*. URL: http://owlcs.github.io/owlapi/apidocs_5/org/semanticweb/owlapi/reasoner/OWLReasonerFactory.html (besucht am 11.04.2023).
- [64] The University of Manchester. *Interface OWLReasoner*. URL: https://owlcs.github.io/owlapi/apidocs_4/org/semanticweb/owlapi/reasoner/OWLReasoner.html (besucht am 11.04.2023).
- [65] Aric A et al. „Exploring network structure, dynamics, and function using NetworkX“. In: *Proceedings of the 7th Python in Science Conference (SciPy2008)* (2008), S. 11–15.
- [66] Kassenärztliche Bundesvereinigung. *KBV-Basis-Profile V 1.4.0*. URL: https://simplifier.net/base1x0/~resources?category=Profile&sortBy=RankScore_desc (besucht am 27.04.2023).
- [67] SNOMED International. „Template Syntax DRAFT Specification“. In: *International Health Terminology Standard Development Organisation* (2017). URL: <https://confluence.ihtsdotools.org/display/DOCSTS/Template+Syntax+Specification> (besucht am 29.03.2023).
- [68] HL7 International. *HL7 FHIR, Resource StructureMap - Content*. URL: <http://hl7.org/fhir/R4/structuremap.html> (besucht am 27.04.2023).
- [69] University Health Network. *HAPI FHIR - The Open Source FHIR API for Java*. URL: <http://hapifhir.io/> (besucht am 27.04.2023).
- [70] SNOMED International. *Stated and Inferred Definitions - Examples*. URL: <https://confluence.ihtsdotools.org/display/DOCRELFORMAT/D.1+Stated+and+Inferred+Definition+Examples> (besucht am 11.04.2023).
- [71] Kate R et al. „Automatic full conversion of clinical terms into SNOMED CT concepts“. In: *Journal of Biomedical Informatics 111* (2020). DOI: 10.1016/j.jbi.2020.103585.

-
- [72] SNOMED International. „SNOMED CT Editorial Guide“. In: *International Health Terminology Standard Development Organisation* (2022). URL: <https://confluence.ihtsdo.org/display/DOCEG/SNOMED+CT+Editorial+Guide+-+General> (besucht am 18.01.2023).
- [73] Kassenärztliche Bundesvereinigung. *KBV PR Base Procedure*. URL: https://simplifier.net/base1x0/kbv_pr_base_procedure (besucht am 02.06.2023).
- [74] Medizininformatik Initiative. *SD MII Prozedur Procedure*. URL: https://simplifier.net/medizininformatikinitiative-modulprozeduren/sd_mii_prozedur_procedure (besucht am 02.06.2023).
- [75] HL7 International. *Extension: dueTo*. URL: <https://github.com/HL7/fhir-extensions/blob/master/input/definitions/Condition/StructureDefinition-condition-dueTo.xml> (besucht am 10.05.2023).
- [76] HL7 International. *Extension: diseaseCourse*. URL: <https://github.com/HL7/fhir-extensions/blob/master/input/definitions/Condition/StructureDefinition-condition-diseaseCourse.xml> (besucht am 10.05.2023).
- [77] HL7 International. *Extension: openEHR-location*. URL: <https://github.com/HL7/fhir-extensions/blob/master/input/definitions/AllergyIntolerance/StructureDefinition-openEHR-location.xml> (besucht am 20.06.2023).
- [78] HL7 International. *Extension: procedure-method*. URL: <https://github.com/HL7/fhir-extensions/blob/master/input/definitions/Procedure/StructureDefinition-procedure-method.xml> (besucht am 15.06.2023).
- [79] Baader F et al. „Description Logics with Concrete Domains and General Concept Inclusions Revisited“. In: *Automated Reasoning: 10th International Joint Conference, IJCAR 2020, Springer-Verlag* (2020), S. 413–431. DOI: 10.1007/978-3-030-51074-9_24.
- [80] Roden G. *Was man über Komplexitätstheorie wissen sollte*. URL: <https://www.heise.de/blog/Was-man-ueber-Komplexitaetstheorie-wissen-sollte-5019359.html#:~:text=Algorithmen%2C%20deren%20Laufzeit%20polynomial%20beschrieben,weshalb%20h%C3%B6here%20Problemgr%C3%B6%C3%9Fen%20m%C3%B6glich%20werden> (besucht am 22.06.2023).
- [81] Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte. *BfArM im Dialog „Anwenderforum SNOMED CT“*. URL: <https://www.bfarm.de/DE/Aktuelles/Veranstaltungen/Termine/2023-06-14-snomed-anwenderforum.html> (besucht am 22.06.2023).
- [82] SNOMED International. *Github: Postcoordination Demonstrator*. URL: <https://github.com/ihtsdo/iid-postcoordination> (besucht am 14.06.2021).

Anhang A

FHIRPath für die SNOMED CT-Elemente

A.1 Hierarchie „*Clinical finding*“

A.1.1 Allergien

Wertebereich: << 609328004 |Allergic disposition (finding)|

Basisprofile der Kassenärztlichen Bundesvereinigung:

Tabelle A.1: Zuordnung der SNOMED CT-Elemente und der *FHIRPaths*.

Element	<i>FHIRPath</i>
Superkonzept	—
<i>Causative agent</i>	AllergyIntolerance.code
<i>Finding site</i>	<i>Extension</i> von HL7 International: AllergyIntolerance.openEHR-location
<i>Associated morphology</i>	AllergyIntolerance.reaction.manifestation.coding:snomed
<i>Pathological process</i>	AllergyIntolerance.reaction.manifestation.coding:snomed
<i>Has realization</i>	AllergyIntolerance.reaction.manifestation.coding:snomed
<i>Occurrence</i>	AllergyIntolerance.extension:abatement-lebensphase-bis
<i>Clinical course</i>	—
<i>Due to</i>	—

Anmerkung:

Das Superkonzept wird nicht benötigt, da dieses in der Regel ein SNOMED CT-Konzept ist, welche eine Allergie beschreibt. Diese Informationen werden ebenfalls durch die FHIR-Ressource *AllergyIntolerance* ausgedrückt.

- Referenzen: keine
- Name des Profils:
 - KBV_PR_Base_AllergyIntolerance

Kerndatensatz der Medizininformatik-Initiative:

Tabelle A.2: Zuordnung der SNOMED CT-Elemente und der *FHIRPaths*.

Element	<i>FHIRPath</i>
Superkonzept	Condition.code
<i>Causative agent</i>	—
<i>Finding site</i>	Observation.bodySite Condition.bodySite
<i>Associated morphology</i>	Observation.code Condition.evidence.code
<i>Pathological process</i>	Condition.evidence.code
<i>Has realization</i>	Condition.evidence.code
<i>Occurrence</i>	Condition.onset[x]:onsetPeriod.start.extension:lebensphase- von
<i>Clinical course</i>	<i>Extension</i> von HL7 International: Condition.condition-diseaseCourse
<i>Due to</i>	<i>Extension</i> von HL7 International: Condition.condition-dueTo

- Referenzen:
 - Condition.evidence.detail referenziert Observation
- Name der Profile:
 - Profile-Observation-Laboruntersuchung
 - Profile-Condition-Diagnose

A.1.2 Krankheiten aufgrund von Allergien

Wertebereich: <<781474001 |Allergic disorder (disorder)|

Basisprofile der Kassenärztlichen Bundesvereinigung:

Tabelle A.3: Zuordnung der SNOMED CT-Elemente und der *FHIRPaths*.

Element	<i>FHIRPath</i>
Superkonzept	Condition.code
<i>Causative agent</i>	AllergyIntolerance.code
<i>Finding site</i>	Condition.bodySite
<i>Associated morphology</i>	Condition.evidence.code AllergyIntolerance.reaction.manifestation.coding:snomed
<i>Pathological process</i>	Condition.evidence.code AllergyIntolerance.reaction.manifestation.coding:snomed
<i>Has realization</i>	Condition.evidence.code AllergyIntolerance.reaction.manifestation.coding:snomed
<i>Occurrence</i>	Condition.onset[x]:onsetAge.code AllergyIntolerance.extension:abatement-lebensphase-bis
<i>Clinical course</i>	<i>Extension</i> von HL7 International: Condition.condition-diseaseCourse
<i>Due to</i>	<i>Extension</i> von HL7 International: Condition.condition-dueTo

- Referenzen:
 - Condition.evidence.detail referenziert AllergyIntolerance
- Name der Profile:
 - KBV_PR_Base_Condition_Diagnosis
 - KBV_PR_Base_AllergyIntolerance

Kerndatensatz der Medizininformatik-Initiative:

Tabelle A.4: Zuordnung der SNOMED CT-Elemente und der *FHIRPaths*.

Element	<i>FHIRPath</i>
Superkonzept	Condition.code
<i>Causative agent</i>	—
<i>Finding site</i>	Observation.bodySite Condition.bodySite
<i>Associated morphology</i>	Observation.code Condition.evidence.code
<i>Pathological process</i>	Condition.evidence.code
<i>Has realization</i>	Condition.evidence.code
<i>Occurrence</i>	Condition.onset[x]:onsetPeriod.start.extension:lebensphase- von
<i>Clinical course</i>	<i>Extension</i> von HL7 International: Condition.condition-diseaseCourse
<i>Due to</i>	<i>Extension</i> von HL7 International: Condition.condition-dueTo

- Referenzen:
 - Condition.evidence.detail referenziert Observation
- Name der Profile:
 - Profile-Observation-Laboruntersuchung
 - Profile-Condition-Diagnose

A.1.3 Allergische Reaktionen

Wertebereich: <<419076005 |Allergic reaction (disorder)|

Basisprofile der Kassenärztlichen Bundesvereinigung:

Tabelle A.5: Zuordnung der SNOMED CT-Elemente und der *FHIRPaths*.

Element	<i>FHIRPath</i>
Superkonzept	Condition.code
<i>Causative agent</i>	AllergyIntolerance.code
<i>Finding site</i>	Condition.bodySite
<i>Associated morphology</i>	Condition.evidence.code AllergyIntolerance.reaction.manifestation.coding:snomed
<i>Pathological process</i>	Condition.evidence.code AllergyIntolerance.reaction.manifestation.coding:snomed
<i>Has realization</i>	Condition.evidence.code AllergyIntolerance.reaction.manifestation.coding:snomed
<i>Occurrence</i>	Condition.onset[x]:onsetAge.code AllergyIntolerance.extension:abatement-lebensphase-bis
<i>Clinical course</i>	<i>Extension</i> von HL7 International: Condition.condition-diseaseCourse
<i>Due to</i>	<i>Extension</i> von HL7 International: Condition.condition-dueTo

- Referenzen:
 - Condition.evidence.detail referenziert AllergyIntolerance
- Name der Profile:
 - KBV_PR_Base_Condition_Diagnosis
 - KBV_PR_Base_AllergyIntolerance

Kerndatensatz der Medizininformatik-Initiative:

Tabelle A.6: Zuordnung der SNOMED CT-Elemente und der *FHIRPaths*.

Element	<i>FHIRPath</i>
Superkonzept	Condition.code
<i>Causative agent</i>	—
<i>Finding site</i>	Observation.bodySite Condition.bodySite
<i>Associated morphology</i>	Observation.code Condition.evidence.code
<i>Pathological process</i>	Condition.evidence.code
<i>Has realization</i>	Condition.evidence.code
<i>Occurrence</i>	Condition.onset[x]:onsetPeriod.start.extension:lebensphase- von
<i>Clinical course</i>	<i>Extension</i> von HL7 International: Condition.condition-diseaseCourse
<i>Due to</i>	<i>Extension</i> von HL7 International: Condition.condition-dueTo

- Referenzen:
 - Condition.evidence.detail referenziert Observation
- Name der Profile:
 - Profile-Observation-Laboruntersuchung
 - Profile-Condition-Diagnose

A.2 Hierarchie „*Procedure*“

Wertebereich: <<71388002 |Procedure (procedure)|

Basisprofile der Kassenärztlichen Bundesvereinigung:

Tabelle A.7: Zuordnung der SNOMED CT-Elemente und der *FHIRPaths*.

Element	<i>FHIRPath</i>
Superkonzept	Procedure.code
<i>Method</i>	<i>Extension</i> von HL7 International: Procedure.procedure-method
<i>Procedure site - Direct</i>	Procedure.bodySite
<i>Procedure site - Indirect</i>	Procedure.bodySite
<i>Direct substance</i>	Procedure.usedCode
<i>Direct morphology</i>	Procedure.bodySite
<i>Using substance</i>	Procedure.usedCode
<i>Using device</i>	Procedure.usedCode
<i>Using access device</i>	Procedure.usedCode
<i>Has intent</i>	Procedure.category
<i>Access</i>	Procedure.usedCode
<i>Surgical approach</i>	Procedure.usedCode
<i>Has Focus</i>	Procedure.reasonCode

- Referenzen:
 - Procedure.partOf referenziert Procedure
Bei mehreren *RoleGroups* wird für jede *RoleGroups* eine eigene *Procedure* erstellt, wobei Procedure.code per ECL für die *RoleGroup* ermittelt wird:
(< 71388002 |Procedure (procedure)|: 260686004 |Method| = ...) MINUS
<<(71388002 |Procedure (procedure)|: 260686004 |Method| = ...).
Es gibt die Haupt-*Procedure* mit dem ermittelten Superkonzept, welche die *Procedures* der *RoleGroups* über Procedure.partOf referenziert.
- Name der Profile:
 - KBV_PR_Base_Procedure

A *FHIRPath* für die SNOMED CT-Elemente

Kerndatensatz der Medizininformatik-Initiative:

Tabelle A.8: Zuordnung der SNOMED CT-Elemente und der *FHIRPaths*.

Element	<i>FHIRPath</i>
Superkonzept	Procedure.code
<i>Method</i>	<i>Extension</i> von HL7 International: Procedure.procedure-method
<i>Procedure site - Direct</i>	Procedure.bodySite
<i>Procedure site - Indirect</i>	Procedure.bodySite
<i>Direct substance</i>	Procedure.usedCode
<i>Direct morphology</i>	Procedure.bodySite
<i>Using substance</i>	Procedure.usedCode
<i>Using device</i>	Procedure.usedCode
<i>Using access device</i>	Procedure.usedCode
<i>Has intent</i>	Procedure.category
<i>Access</i>	Procedure.usedCode
<i>Surgical approach</i>	Procedure.usedCode
<i>Has Focus</i>	Procedure.reasonCode

- Referenzen:
 - Procedure.partOf referenziert Procedure
Bei mehreren *RoleGroups* wird für jede *RoleGroups* eine eigene *Procedure* erstellt, wobei Procedure.code per ECL für die *RoleGroup* ermittelt wird:
(< 71388002 |Procedure (procedure)|: 260686004 |Method| = ...) MINUS
<< 71388002 |Procedure (procedure)|: 260686004 |Method| = ...).
Es gibt die Haupt-*Procedure* mit dem ermittelten Superkonzept, welche die *Procedures* der *RoleGroups* über Procedure.partOf referenziert.
- Name der Profile:
 - SD MII Prozedur Procedure

Anhang B

Validierung des gesamten Ansatzes

B.1 *FHIRPaths* für Hierarchie „*Clinical finding*“

Wertebereich: <<404684003 | Clinical finding (finding)|

Basisprofile der Kassenärztlichen Bundesvereinigung:

Tabelle B.1: Zuordnung der SNOMED CT-Elemente und der *FHIRPaths*.

Element	<i>FHIRPath</i>
Superkonzept	Condition.code
<i>Finding site</i>	Condition.bodySite
<i>Associated morphology</i>	Condition.evidence.code
<i>Pathological process</i>	Condition.evidence.code
<i>Clinical course</i>	<i>Extension</i> von HL7 International: Condition.condition-diseaseCourse
<i>Causative agent</i>	AllergyIntolerance.code

- Referenzen:
 - Condition.evidence.detail referenziert AllergyIntolerance
- Name der Profile:
 - KBV_PR_Base_Condition_Diagnosis
 - KBV_PR_Base_AllergyIntolerance

Kerndatensatz der Medizininformatik-Initiative:

Tabelle B.2: Zuordnung der SNOMED CT-Elemente und der *FHIRPaths*.

Element	<i>FHIRPath</i>
Superkonzept	Condition.code
<i>Finding site</i>	Condition.bodySite Observation.code
<i>Associated morphology</i>	Condition.evidence.code Observation.code
<i>Pathological process</i>	Condition.evidence.code
<i>Clinical course</i>	<i>Extension</i> von HL7 International: Condition.condition-diseaseCourse
<i>Causative agent</i>	—

- Referenzen:
 - Condition.evidence.detail referenziert Observation
- Name der Profile:
 - Profile-Observation-Laboruntersuchung
 - Profile-Condition-Diagnose

B.2 Tabelle der Validierung

Für einen PCE-Ausdruck (grüne Spalte) werden durch den entwickelten Algorithmus der Webanwendung „PCEtoFHIR“ das Superkonzept (lila markiert) und das Delta sowie die dazugehörigen *FHIRPaths* (gelbe Spalten) ermittelt. Es erfolgt die Speicherung in den FHIR-Ressourcen auf dem HAPI FHIR Server. Basierend darauf, wird der transformierte PCE-Ausdruck (blaue Spalte) erstellt. Der ursprüngliche PCE-Ausdruck und der transformierte PCE-Ausdruck werden miteinander verglichen.

PCE-Ausdruck (Input)	Element	FHIRPath basierend auf KBV-Profilen	FHIRPath basierend auf KDS-Profilen	Transformierter PCE-Ausdruck	Ergebnis
Procedure: { Method = Examination - action, Procedure site = Structure of right lobe of thyroid gland }	Procedure on thyroid gland	Procedure.code	Procedure.code	Procedure on thyroid gland: { Method = Examination - action, Procedure site = Structure of right lobe of thyroid gland }	Äquivalent
	Examination – action	HL7 International Extension: Procedure.procedure-method	HL7 International Extension: Procedure.procedure-method		
	Structure of right lobe of thyroid gland	Procedure.bodySite	Procedure.bodySite		
Procedure: { Method = Examination - action, Procedure site = Neck structure }	Procedure on neck	Procedure.code	Procedure.code	Procedure on neck: { Method = Examination – action }	Äquivalent
	Examination – action	HL7 International Extension: Procedure.procedure-method	HL7 International Extension: Procedure.procedure-method		
Procedure: { Method = Biopsy - action, Procedure site = Left breast structure }	Breast procedure	Procedure.code	Procedure.code	Breast procedure: { Method = Biopsy - action, Procedure site = Left breast structure }	Äquivalent
	Biopsy – action	HL7 International Extension: Procedure.procedure-method	HL7 International Extension: Procedure.procedure-method		
	Left breast structure	Procedure.bodySite	Procedure.bodySite		
Procedure: { Method = Incision - action, Procedure site = Occipital bone structure }	Operation on bone of skull	Procedure.code	Procedure.code	Operation on bone of skull: { Method = Incision - action }	Äquivalent
	Examination – action	HL7 International Extension: Procedure.procedure-method	HL7 International Extension: Procedure.procedure-method		
Procedure: { Method = Incision - action, Procedure site = Parietal and occipital lobes }	Incision	Procedure.code	Procedure.code	Incision: { Method = Incision - action, Procedure site = Parietal and occipital lobes }	Äquivalent
	Parietal and occipital lobes	Procedure.bodySite	Procedure.bodySite		
Procedure: { Method = Excision - action, Procedure site = Pleural cavity structure }	Operation on pleural cavity	Procedure.code	Procedure.code	Operation on pleural cavity: { Method = Excision - action }	Äquivalent
	Excision - action	HL7 International Extension: Procedure.procedure-method	HL7 International Extension: Procedure.procedure-method		
	Pleural cavity structure	Procedure.bodySite	Procedure.bodySite		
Procedure: { Method = Biopsy - action, Procedure site = Pleural cavity structure, Using device = Stereotactic device }	Procedure on brain	Procedure.code	Procedure.code	Procedure on brain: { Method = Biopsy - action, Procedure site = Pleural cavity structure, Direct device = Stereotactic device }	Transformierter PCE-Ausdruck subsumiert Input-PCE- Ausdruck
	Biopsy - action	HL7 International Extension: Procedure.procedure-method	HL7 International Extension: Procedure.procedure-method		
	Pleural cavity structure	Procedure.bodySite	Procedure.bodySite		
	Stereotactic device	Procedure.usedCode	Procedure.usedCode		

PCE-Ausdruck	Element	FHIRPath basierend auf KBV-Profilen	FHIRPath basierend auf KDS-Profilen	Transformierter PCE-Ausdruck	Ergebnis
Procedure: { Procedure site = Venous structure, Direct substance = Epinephrine }	Procedure on vein	Procedure.code	Procedure.code	Procedure on vein: { Procedure site = Venous structure, Direct substance = Epinephrine }	Äquivalent
	Epinephrine	Procedure.usedCode	Procedure.usedCode		
Ureterolysis: { Procedure site = Structure of left ureter }	Ureterolysis	Procedure.code	Procedure.code	Ureterolysis: { Procedure site = Structure of left ureter }	Äquivalent
	Structure of left ureter	Procedure.bodySite	Procedure.bodySite		
Endarterectomy: { Procedure site = Structure of right carotid artery }	Endarterectomy	Procedure.code	Procedure.code	Endarterectomy: { Procedure site = Structure of right carotid artery }	Äquivalent
	Structure of right carotid artery	Procedure.bodySite	Procedure.bodySite		
Disease: { Associated morphology = Structure of right carotid artery, Finding site = Right occipital lobe structure }	Right sided cerebral infarction	Condition.code	Condition.code	Right sided cerebral infarction: { Finding site = Right occipital lobe structure }	Äquivalent
	Right occipital lobe structure	Condition.bodySite	Condition.bodySite		
Disease: { Associated morphology = Ulcer, Finding site = Pericardial cavity structure }	Pericardial defect	Condition.code	Condition.code	Pericardial defect: { Associated morphology = Ulcer, Finding site = Pericardial cavity structure }	Äquivalent
	Ulcer	Condition.evidence.code	Condition.evidence.code, Observation.code		
	Pericardial cavity structure	Condition.bodySite	Condition.bodySite, Observation.bodySite		
Disease: { Associated morphology = Hematoma, Finding site = Forehead structure }	Hematoma of face	Condition.code	Condition.code	Hematoma of face: { Finding site = Forehead structure }	Äquivalent
	Forehead structure	Condition.bodySite	Condition.bodySite		
Disease: { Associated morphology = Effusion, Finding site = Structure of right pleural cavity }	Pleural effusion	Condition.code	Condition.code	Pleural effusion: { Finding site = Structure of right pleural cavity }	Äquivalent
	Structure of right pleural cavity	Condition.bodySite	Condition.bodySite		
Disease: { Associated morphology = Fracture, Finding site = Bone structure of left humerus }	Fracture of humerus	Condition.code	Condition.code	Fracture of humerus: { Associated morphology = Fracture, Finding site = Bone structure of left humerus }	Äquivalent
	Bone structure of left humerus	Condition.bodySite	Condition.bodySite		
Disease: { Associated morphology = Nodule, Finding site = Structure of right lobe of thyroid gland }	Thyroid nodule	Condition.code	Condition.code	Thyroid nodule: { Finding site = Structure of right lobe of thyroid gland }	Äquivalent
	Structure of right lobe of thyroid gland	Condition.bodySite	Condition.bodySite		

PCE-Ausdruck	Element	FHIRPath basierend auf KBV-Profilen	FHIRPath basierend auf KDS-Profilen	Transformierter PCE-Ausdruck	Ergebnis
Disease: { Associated morphology = Necrosis, Finding site = Structure of submandibular lymph node }	Head and neck injury	Condition.code	Condition.code	Head and neck injury: { Associated morphology = Necrosis, Finding site = Structure of submandibular lymph node }	Äquivalent
	Necrosis	Condition.evidence.code	Condition.evidence.code, Observation.code		
	Structure of submandibular lymph node	Condition.bodySite	Condition.bodySite, Observation.bodySite		
Disease: { Associated morphology = Necrosis, Finding site = Structure of condyle of left femur }	Lesion of left thigh bone	Condition.code	Condition.code	Lesion of left thigh bone: { Associated morphology = Necrosis, Observation.code, Finding site = Structure of condyle of left femur }	Äquivalent
	Necrosis	Condition.evidence.code	Condition.evidence.code, Observation.code		
	Structure of condyle of left femur	Condition.bodySite	Condition.bodySite, Observation.bodySite		
Disease: { Associated morphology = Necrosis, Finding site = Structure of condyle of femur }	Lesion of left thigh bone	Condition.code	Condition.code	Lesion of left thigh bone: { Associated morphology = Necrosis, Finding site = Structure of condyle of femur }	Äquivalent
	Necrosis	Condition.evidence.code	Condition.evidence.code, Observation.code		
	Structure of condyle of femur	Condition.bodySite	Condition.bodySite, Observation.bodySite		
Disease: { Associated morphology = Wound, Finding site = Structure of right lower limb }	Injury of right lower limb	Condition.code	Condition.code	Injury of right lower limb: { Associated morphology = Wound, Finding site = Structure of right lower limb }	Äquivalent
	Wound	Condition.evidence.code	Condition.evidence.code, Observation.code		
	Structure of right lower limb	Condition.bodySite	Condition.bodySite, Observation.bodySite		
Disease: { Associated morphology = Ulcer, Finding site = Structure of left great toe }	Ulcer of toe of left foot	Condition.code	Condition.code	Ulcer of toe of left foot: { Finding site = Structure of left great toe }	Äquivalent
	Structure of left great toe	Condition.bodySite	Condition.bodySite		
Disease: { Associated morphology = Pressure injury, Finding site = Structure of pelvis }	Disorder of pelvis	Condition.code	Condition.code	Disorder of pelvis: { Associated morphology = Pressure injury, Finding site = Structure of pelvis }	Äquivalent
	Pressure injury	Condition.evidence.code	Condition.evidence.code, Observation.code		
Disease: { Associated morphology = Neoplasm, metastatic, Finding site = Bone structure of ilium }	Metastatic malignant neoplasm to ilium	Condition.code	Condition.code	Metastatic malignant neoplasm to ilium	Äquivalent
Disease: { Associated morphology = Glioblastoma, Finding site = Left parietal lobe structure }	Malignant neoplasm of parietal lobe	Condition.code	Condition.code	Malignant neoplasm of parietal lobe: { Associated morphology = Glioblastoma, Finding site = Left parietal lobe structure }	Äquivalent
	Glioblastoma	Condition.evidence.code	Condition.evidence.code, Observation.code		
	Left parietal lobe structure	Condition.bodySite	Condition.bodySite, Observation.bodySite		

B.2 Tabelle der Validierung

PCE-Ausdruck	Element	FHIRPath basierend auf KBV-Profilen	FHIRPath basierend auf KDS-Profilen	Transformierter PCE-Ausdruck	Ergebnis
Disease: { Associated morphology = Papillary carcinoma, Finding site = Structure of right lobe of thyroid gland }	Malignant epithelial neoplasm of thyroid	Condition.code	Condition.code	Malignant epithelial neoplasm of thyroid: { Associated morphology = Papillary carcinoma, Finding site = Structure of right lobe of thyroid gland }	Äquivalent
	Papillary carcinoma	Condition.evidence.code	Condition.evidence.code, Observation.code		
	Structure of right lobe of thyroid gland	Condition.bodySite	Condition.bodySite, Observation.bodySite		
Disease: { Associated morphology = Granuloma, Finding site = Structure of upper lobe of lung }	Pulmonary granuloma	Condition.code	Condition.code	Pulmonary granuloma: { Finding site = Structure of upper lobe of lung }	Äquivalent
	Structure of upper lobe of lung	Condition.bodySite	Condition.evidence.code		
Disease: { Associated morphology = Inflammatory morphology, Finding site = Esophageal structure, Causative agent = Genus Candida }	Esophagitis	Condition.code	Condition.code	Esophagitis: { Associated morphology = Inflammatory morphology, Finding site = Esophageal structure, Causative agent = Genus Candida }	Äquivalent
	Inflammatory morphology	Condition.evidence.code	Condition.evidence.code		
	Genus Candida	AllergyIntolerance.code	----		
Disease: { Finding site = Lung structure, Pathological process = Infectious process, Clinical course = Recurrent }	Infectious disease of lung	Condition.code	Condition.code	Infectious disease of lung: { Clinical course = Recurrent }	Äquivalent
	Recurrent	HL7 International Extension: condition-diseaseCourse	HL7 International Extension: condition-diseaseCourse		
Hemiplegia: { Finding site = Lower limb structure }	Hemiplegia	Condition.code	Condition.code	Hemiplegia: { Finding site = Lower limb structure }	Äquivalent
	Lower limb structure	Condition.bodySite	Condition.bodySite		
Disease: { Associated morphology = Mass, Finding site = Left kidney structure }	Renal mass	Condition.code	Condition.code	Renal mass: { Finding site = Left kidney structure }	Äquivalent
	Left kidney structure	Condition.bodySite	Condition.bodySite		
Clinical finding: { Associated morphology = Swelling, Finding site = Right colon structure }	Observation of colon	Condition.code	Condition.code	Observation of colon: { Associated morphology = Swelling, Finding site = Right colon structure }	Äquivalent
	Swelling	Condition.evidence.code	Condition.evidence.code, Observation.code		
	Right colon structure	Condition.bodySite	Condition.bodySite, Observation.bodySite		
Clinical finding: { Associated morphology = Swelling, Finding site = Structure of blood vessel of internal nose, Clinical course = Recurrent }	Bleeding from nose	Condition.code	Condition.code	Bleeding from nose: { Associated morphology = Swelling, Finding site = Structure of blood vessel of internal nose, Clinical course = Recurrent }	Äquivalent
	Swelling	Condition.evidence.code	Condition.evidence.code, Observation.code		
	Structure of blood vessel of internal nose	Condition.bodySite	Condition.bodySite, Observation.bodySite		
	Recurrent	HL7 International Extension: condition-diseaseCourse	HL7 International Extension: condition-diseaseCourse		